

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

BRUNO SOBRAL BARROZO

AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA
FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA

BOA VISTA, RR

2024

BRUNO SOBRAL BARROZO

**AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA
FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA**

Dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia -PPG-GEO da Universidade Federal de Roraima como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia.

Linha de pesquisa: Produção do Território Amazônico.

Orientador: Prof. Dr. Artur Rosa Filho

Coorientador: Prof. Dr. David Luiz Rodrigues de Almeida

BOA VISTA, RR

2024

Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP)
Biblioteca Central da Universidade Federal de Roraima

B278p Barrozo, Bruno Sobral.

As práticas curriculares dos professores de Geografia na fronteira
Brasil/Venezuela / Bruno Sobral Barrozo. – Boa Vista: UFRR, 2024.
149 f. : il. Inclui Apêndice(s) e Anexo(s).

Orientador: Prof. Dr. Artur Rosa Filho.

Coorientador: Prof. Dr. David Luiz Rodrigues de Almeida.

Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de
Roraima. Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPG-GEO.

1. Práticas curriculares. 2. Fronteira. 3. Território. 4. Ensino de
Geografia. 5. Roraima. I. Título. II. Rosa Filho, Artur (orientador).
III. Almeida, David Luiz Rodrigues de (coorientador).

CDU (2. ed.) 911:37.02(81:87)

Ficha Catalográfica elaborada pela Bibliotecária/Documentalista (UFRR):
Maria de Fátima Andrade Costa - CRB-11/453-AM

BRUNO SOBRAL BARROZO

**AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA
FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA**

Dissertação, apresentado como pré-requisito para conclusão do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Roraima, na área de concentração Paisagem e Produção do Território. Defendida em 25 de janeiro de 2024 e avaliada pela seguinte banca examinadora:

Prof. Dr. Artur Rosa Filho
(Orientador/Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFRR)

Prof. Dr. David Luiz Rodrigues de Almeida
(Coorientador/Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFRR)

Prof. Dr. Vanilton Camilo de Souza
Universidade Federal de Goiás - UFG
(Membro Externo)

Prof.^a Dr.^a Luciana Diniz Cunha
Universidade Federal de Roraima – UFRR
(Membro Interno)

Prof. Dr. David de Abreu Alves
Universidade Federal de Roraima – UFRR
(Membro)

À toda a comunidade escolar do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto – CEM XVI, localizado no município fronteiro de Pacaraima/RR, especialmente aos professores de Geografia participantes da pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Expresso meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento da minha pesquisa ao longo desses 24 meses. Primeiramente, sou imensamente grato ao suporte prestado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que foi fundamental tanto no aspecto técnico quanto na minha subsistência durante esse período.

Também gostaria de estender meus agradecimentos aos dedicados docentes do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal. Durante os dois primeiros semestres de 2021, eles se empenharam na mediação do conhecimento para a minha turma, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento da pesquisa. Especialmente, agradeço à Professora Doutora Altiva Barbosa da Silva por introduzir a fronteira como campo de pesquisa na Geografia assim que ingressei no mestrado, e à querida Maestrina Miriam Nascimento Blos, cuja influência desde a minha infância foi marcante ao me proporcionar experiências incríveis na fronteira do Brasil com a Venezuela na minha infância.

Meu carinho e eterna gratidão estão voltados aos meus orientadores, Professor Doutor Artur Rosa Filho e Co-orientador Professor Doutor David Luiz Rodrigues de Almeida, que abraçaram o projeto de pesquisa e dedicaram-se intensamente às orientações. Também reconheço as valiosas contribuições da banca de qualificação, com destaque ao Professor Doutor Vanilton Camilo de Souza/UFG, cujas orientações abriram caminhos importantes para a realização da pesquisa, especialmente no campo do ensino e do currículo.

Expresso meus agradecimentos à Professora Doutora Luciana Diniz Cunha, que gentilmente participou tanto da minha banca do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC na graduação em 2021, quanto agora no mestrado em Geografia, oferecendo orientações preciosas na delimitação da pesquisa e compartilhando conhecimentos valiosos nos corredores e em sua sala.

Também não posso deixar de agradecer ao Professor Doutor David de Abreu Alves por suas orientações ricas e momentos de descontração, seja durante nossas conversas no quiosque próximo à Universidade Federal de Roraima, ou em sua sala no Hydros/UFRR. Agradeço também pela deliciosa receita de Brownie compartilhada durante a qualificação, que ampliou minha compreensão sobre a metodologia da pesquisa acadêmica. (piadas internas)

Refletindo sobre o papel das amizades e do companheirismo no processo acadêmico, reconheço a importância vital desses aspectos. Portanto, expresso meus sinceros agradecimentos aos colegas de turma por todos os momentos compartilhados, desde os

momentos de alegria até as dificuldades enfrentadas juntos, incluindo nossa primeira visita técnica em Pacaraima/RR, que foi de grande benefício para minha pesquisa na fronteira do Brasil com a Venezuela.

Por fim, encerro esta etapa de agradecimentos expressando minha profunda gratidão à minha família, especialmente à minha mãe Hildener Neves Sobral, meu pai José Santos Barrozo e meu companheiro Darleudo Gomes da Silva, pelo apoio emocional e financeiro inestimável ao longo desses longos meses como mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Roraima – PPG-GEO/UFRR. Portanto, todos vocês foram constantes demonstrações de incentivo e fundamentais para minha jornada acadêmica.

A fronteira do Brasil com a Venezuela apresenta vasta possibilidade de trocas para além da realidade material e mais imediata. Assim é a Geografia Escolar enquanto campo de estudo, transmuta o mundo, concebe o ensino e seus sujeitos.

(Bruno Sobral Barrozo)

RESUMO

As práticas curriculares dos professores de Geografia da Educação Básica no Brasil apresentam diversas nuances, especialmente quando relacionadas às práticas nas escolas em contextos de fronteira. O Brasil faz fronteira com 10 países na América do Sul, sendo que na Região Norte do país estão presentes 7 fronteiras, ou seja, mais da metade do total. A diversidade cultural e geográfica dos territórios de fronteira da Região Norte torna-se um aspecto relevante para a identidade brasileira e para a educação geográfica, funcionando como um elo entre duas ou mais nacionalidades. O objetivo desta dissertação é analisar as práticas curriculares dos professores de Geografia sob o conceito de território no Ensino Médio no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR. A dissertação teve como questão central o seguinte tensionamento: “Em que medida a construção do conceito de território nas práticas curriculares dos professores de Geografia do CEM XVI Cicero Vieira Neto auxilia a pensar as questões de fronteira Brasil/Venezuela?”. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa de análise, na qual se percebe que, no cenário educacional em questão, as práticas curriculares dos professores de Geografia do Ensino Médio do CEM XVI não contemplam mobilizações conceituais acerca das temáticas da fronteira Brasil/Venezuela. Ao analisarmos os currículos prescritivos e os planos de ensino dos professores de Geografia do Ensino Médio, observa-se a ausência de qualquer articulação em relação às especificidades das fronteiras com a Venezuela e Guiana Inglesa. Com base nisso, torna-se urgente tensionar um debate junto aos professores do Estado de Roraima e à Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima – SEED, visando uma mobilização, estruturação e contemplação das especificidades da fronteira a partir do Documento Curricular de Roraima – DCRR, especialmente no que diz respeito à Geografia enquanto componente das Ciências Humanas e Sociais aplicadas.

Palavras-Chave: Práticas Curriculares. Fronteira. Território. Ensino de Geografia. Roraima.

RESUMEN

Las prácticas curriculares de los profesores de Geografía de la Educación Básica en Brasil presentan diversos matices, especialmente cuando se relacionan con las prácticas en escuelas en contextos fronterizos. Brasil limita con 10 países en América del Sur, y en la Región Norte del país están presentes 7 fronteras, es decir, más de la mitad del total. La diversidad cultural y geográfica de los territorios fronterizos de la Región Norte se convierte en un aspecto relevante para la identidad brasileña y para la educación geográfica, funcionando como un vínculo entre dos o más nacionalidades. El objetivo de esta disertación es analizar las prácticas curriculares de los profesores de Geografía bajo el concepto de territorio en la Enseñanza Media en el Colegio Estatal Militarizado Cicero Vieira Neto en Pacaraima/RR. La disertación tuvo como cuestión central la siguiente tensión: "¿En qué medida la construcción del concepto de territorio en las prácticas curriculares de los profesores de Geografía del CEM XVI Cicero Vieira Neto ayuda a pensar en las cuestiones de frontera Brasil/Venezuela?". La investigación adopta un enfoque cualitativo de análisis, en el cual se percibe que, en el escenario educativo en cuestión, las prácticas curriculares de los profesores de Geografía de la Enseñanza Media del CEM XVI no contemplan movilizaciones conceptuales sobre las temáticas de la frontera Brasil/Venezuela. Al analizar los currículos prescriptivos y los planes de enseñanza de los profesores de Geografía de la Enseñanza Media, se observa la ausencia de cualquier articulación en relación con las especificidades de las fronteras con Venezuela y Guyana Inglesa. Con base en esto, se hace urgente tensar un debate junto a los profesores del Estado de Roraima y a la Secretaría Estatal de Educación y Deporte de Roraima – SEED, con el objetivo de una movilización, estructuración y contemplación de las especificidades de la frontera a partir del Documento Curricular de Roraima – DCRR, especialmente en lo que respecta a la Geografía como componente de las Ciencias Humanas y Sociales aplicadas.

Palabras clave: Practicas Curriculares. Frontera. Territorio. Enseñanza de la geografía. Roraima.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR.....	33
Figura 2 - 01 Marco BV-8 na fronteira do Brasil com a Venezuela	35
Figura 3 - Personificación de la República Bolivariana de Venezuela	45
Figura 4 - Localização do Estado de Bolívar e seus municípios, com destaque a fronteira do Brasil com a Venezuela	46
Figura 5 - Interações na fronteira Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uairen (VEN)	47
Figura 6 - Alunos do CEM XVI em formação na quadra escolar às 07:20 da manhã	54
Figura 7 - Alunos do CEM XVI apresentando uma dança típica da Venezuela para obtenção de nota no componente curricular de História.....	57
Figura 8- Professora de História após apresentação dos alunos na quadra, organizando a próxima turma no refeitório.....	58
Figura 9 - Professor de Geografia do Ensino Médio entrando em sala da Escola Municipal Casimiro Lopes de Abreu às 19:27 da noite em Pacaraima/RR.....	59
Figura 10 - Alunos residentes da Venezuela chegando às 07:03 da manhã no CEM XVI em Pacaraima/RR.....	60
Figura 11 - Alunos enfileirados para entrar em formação cívico-militar na quadra esportiva do CEMCVN.....	62
Figura 12 - Militar supervisiona os alunos que se encontram em formação cívica na quadra do CEM XVI	64
Figura 13 - Os alunos seguram as bandeiras do Brasil, Roraima e de Pacaraima, enquanto ao fundo os alunos mantêm-se em formação cívica.....	65
Figura 14 - Monitor e alunos recebendo o professor de Língua portuguesa	66
Figura 15 - Elementos do Pensamento Geográfico presentes na Competência Específica 02 – DCRR	96
Figura 16 - Elementos do Pensamento Geográfico presentes na Competência Específica 04 – DCRR	98
Figura 17 - Gráfico da frequência dos conceitos no Documento Curricular de Roraima - DCRR	104

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Dimensão espacial da cidade de Pacaraima 2013	17
Mapa 2 - Dimensão espacial do CEM XVI em Pacaraima	34
Mapa 3 - Localização da área de estudo	36
Mapa 4 - Arcos e sub-regiões da Faixa de fronteira.....	42
Mapa 5 - Localização das escolas públicas em Pacaraima/RR	50
Mapa 6 - Localização das fronteiras evidenciadas nas teses e dissertações publicadas em 2021 e 2022.	75
Mapa 7 - Localização da Amazônia Caribenha.....	108

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Relação dos professores de Geografia que foram entrevistados	39
Quadro 2 - Formação profissional e tempo de magistério dos docentes entrevistados	69
Quadro 3 - Dissertações de mestrado e teses de doutorado relacionados ao ensino de Geografia nas fronteiras publicado entre os anos de 2021/2022 na CAPES	74
Quadro 4 - Autores mobilizados por Froehlich para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia.....	78
Quadro 5 - Autores mobilizados por Abreu para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia	79
Quadro 6 - Autores mobilizados por Silva para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia	81
Quadro 7 - Autores mobilizados por Amorin para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia.....	83
Quadro 8 - Autores mobilizados por Barros para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia.....	84
Quadro 9 - Autores mais utilizados para fundamentar e analisar o conceito de território, fronteira e o ensino de Geografia nas dissertações de mestrado e teses de doutorado publicados entre os anos de 2021/2022 na CAPES	85
Quadro 10 - Categorias temáticas das CHSA no DCRR.....	100

LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CHSA	Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
AC	Análise de Conteúdo
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
UFRR	Universidade Federal de Roraima
CEMCVN	Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto
RR	Roraima
BV	Boa Vista
BR	Brasil
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
DCRR	Documento Curricular de Roraima
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
PPP	Projeto Político Pedagógico
CEM	Colégio Estadual Militarizado
PM	Polícia Militar
EJA	Educação de Jovens e Adultos
TALE	Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
UNHCR	United Nations High Commissioner for refugees
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OMS	Organização Mundial da Saúde
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
P1	Professor 01
P2	Professor 02
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
PPGGEO	Programa de Pós-Graduação em Geografia

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	REFERÊNCIAL TEÓRICO	20
1.1.1	Ensinar geografia considerando os desafios em territórios de fronteiras	20
1.1.1.1	Para que/quem serve a geografia escolar em territórios de fronteira?.....	20
2	OBJETIVOS	31
2.1	OBJETIVO GERAL.....	31
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
3	CAMINHOS METODOLÓGICOS	32
3.1	CONTEXTUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO FENÔMENO EM ANÁLISE	32
3.1.1	Procedimentos metodológicos	36
3.1.2	Pacaraima e o Arco Norte no cenário educacional fronteiriço	40
3.1.3	A educação escolar em Pacaraima/RR	49
3.1.4	Caráter militarizado do Colégio Estadual Cícero Vieira Neto:	61
3.1.5	Caracterização dos sujeitos da pesquisa:	68
4	LEVANTAMENTO DE DADOS DA PLATAFORMA DE TESES E DISSERTAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES	71
4.1	ESTADO DO CONHECIMENTO DO ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DE FRONTEIRA.....	71
4.1.1	As contribuições e potencialidade das pesquisas levantadas sobre o Ensino de Geografia nas escolas de fronteira:	84
4.1.2	A Fronteira e o Território no Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio – DCRR:	87
4.1.3	A análise do Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio (DCRR): .	88
4.1.4	As Competências Específicas do DCRR: onde entra as discussões do Território e Fronteira na Geografia?	90
4.1.4	Indícios da mobilização das Competências Específicas para o Ensino de Geografia nas escolas da fronteira:.....	94
4.1.5	Inferências e interpretação do DCRR:.....	103
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	110
5.1	AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO.....	110

5.1.1 Entrevista com os professores de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto:	111
6 CONCLUSÃO	127
REFERÊNCIAS	130
ANEXO 1	140
ANEXO 2	142
ANEXO 3	144
ANEXO 4	146
ANEXO 5	147
APÊNDICE	148

1 INTRODUÇÃO

O ensino de Geografia na Educação Básica apresenta diversos desafios, especialmente quando se trata da aplicação de conceitos e temas que abordam as diferentes dimensões espaciais dos fenômenos geográficos, a disponibilidade de recursos para as aulas, o contexto escolar e as características dos alunos, entre outros aspectos. No caso específico do Colégio Estadual Militarizado Cícero Vieira Neto – CEM XVI, em Pacaraima, destaca-se a importância de utilizar temas e conteúdos que estejam alinhados com a realidade dos estudantes, levando em consideração o contexto de fronteira no qual a escola está inserida, além das práticas curriculares dos professores de Geografia do Ensino Médio. Esses elementos constituem o foco investigativo da presente dissertação.

Tendo em vista a dimensão fronteiriça presente no Brasil, com destaque a região Norte do país, as discussões sobre as práticas curriculares dos professores de Geografia nesse contexto educacional tornam-se nosso campo central. Assim, consideramos ser importante contextualizar, mesmo que, brevemente, alguns aspectos que acreditamos serem importantes acerca das cidades gêmeas Pacaraima, localizada no Estado de Roraima e Santa Elena de Uairén, vila localizada no Estado de Bolívar, na Venezuela.

Com base na dimensão fronteiriça brasileira, o Ministério da Integração Nacional, em conjunto com a Secretaria de Programas Regionais e o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, propôs uma reestruturação deste programa. A proposta define a zona de fronteira como “faixas territoriais de cada lado do limite internacional, caracterizadas por interações que, embora internacionais, criam um meio geográfico próprio de fronteira, perceptível apenas na escala local/regional das interações transfronteiriças”.

O interesse pela temática da pesquisa surgiu a partir da oportunidade oferecida pelo PPGGEO/UFRR. A pesquisa contribuiu para o processo educativo e formativo do pesquisador, destacando as contribuições do ensino da Geografia para o município de Pacaraima/RR, bem como para o Estado de Roraima e suas fronteiras. A temática pesquisada demonstra sua importância desde a construção curricular até as práticas realizadas no contexto escolar. A dinâmica da fronteira Brasil/Venezuela pode revelar e contribuir para ações sociais e humanitárias dentro e fora da escola pública.

Em razão disso, consideramos que há urgência em se tratar do significativo fronteira, que ao longo dos anos tem passado despercebido aos olhos de pesquisadores e educadores no campo do ensino da Geografia, bem como nos documentos curriculares como a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e o próprio Documento Curricular de Roraima para o Ensino Fundamental e Médio – DCRR.

Essas ausências de discussões analíticas, ao nosso ver, podem influenciar as práticas curriculares e pedagógicas dos professores de Geografia nesse contexto escolar do norte do país, seja pelo preconceito ou pela falta de um debate ético e democrático em torno das escolas no contexto de fronteira em Roraima e dos próprios documentos gerenciados para a ação docente.

Sendo graduado em Licenciatura em Geografia pela UFRR, busquei, por meio da pesquisa, contribuir para a comunidade acadêmica ao abordar os dilemas enfrentados por professores da Educação Básica na fronteira do Brasil com a Venezuela, com ênfase nos professores de Geografia. A relevância da pesquisa reside no ineditismo do tema, que está em discussão no PPGGEO/UFRR e pode possibilitar a formação continuada dos professores que atualmente lecionam nas escolas de fronteira. Além disso, a pesquisa abre novos caminhos para futuras investigações sobre a temática, especialmente na fronteira Brasil/Venezuela.

Com base nessas justificativas, dialogar sobre o ensino de Geografia é uma ação imprescindível, especialmente agora, com a implementação da nova BNCC nas escolas públicas e privadas do Brasil, e nos currículos prescritos e interativos. Isso nos leva a questionar: como ficará o ensino de Geografia no contexto de fronteira? E a formação continuada desses professores?

No contexto das escolas de fronteira, é importante lembrar que as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, juntamente com as políticas territoriais, foram estabelecidas desde 1843. Essas relações têm gerado uma série de acontecimentos nas esferas econômica, política e social entre Gran Sabana, no Estado de Bolívar/VEN, e Pacaraima, no Estado de Roraima/BR. Devido à proximidade e ao acesso entre esses dois países vizinhos, com apenas 16,5 km de distância entre as cidades, a dinâmica migratória é intensa e significativa, como demonstra o (Mapa 1).

Mapa 1 - Dimensão espacial da cidade de Pacaraima 2013

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2024).

Rodrigues (2006, p. 199) destaca que "os municípios fronteiriços de Santa Helena e Pacaraima apresentam características muito similares quanto à inserção regional e à ocupação dos territórios estaduais e nacionais." Esses municípios são considerados áreas de projetos de expansão agrícola e apresentam uma intensa exploração mineral ao longo de suas histórias. Além disso, possuem um grande contingente de população indígena em seu entorno.

Por outro lado, Ramos (2019) observa que foi apenas a partir da segunda década do século XXI que o processo migratório dos venezuelanos se intensificou. Essa

aceleração tornou-se mais perceptível em 2013, devido às condições de vida na Venezuela após a morte do ex-presidente Hugo Chávez.

A pesquisa estrutura-se no campo do ensino, assim, para a fundamentação pedagógica e análise dos resultados sobre o ensino de Geografia, na presente pesquisa, destacam-se os estudos e discussões teóricas de autores como, Vesentini (2004), Straforini (2008), Castellar (2010) e Cavalcanti (2019), entre outros, que se preocupam em compreender os processos educacionais e geográficos dentro e fora de sala de aula.

Consideramos que as fronteiras podem constituir diferentes representações para diversos grupos e/ou indivíduos nas mais diversas realidades. Desse modo, consideramos que essas representações e diferenças devem ser atribuídas no ambiente escolar, sobretudo no ensino da Geografia, uma vez que, a problemática da pesquisa se sustenta ao considerar que o município de Pacaraima possui uma única escola estadual, onde oferta em 04 turnos de aula o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA, comportando 1.648 alunos atualmente, sendo 1004 oriundos da cidade gêmea¹ sendo Santa Elena de Uairén capital de Gran Sabana na Venezuela e comunidades indígenas.

A dissertação possui uma abordagem qualitativa de pesquisa. Nesse contexto metodológico, seguiu-se a seguinte estrutura: a) Revisão bibliográfica e Estado do Conhecimento; b) Análise Documental; c) Seleção dos professores participantes; d) Conhecer a realidade/contexto da pesquisa; e) Entrevistas.

Como problemática de pesquisa, faz-se o seguinte tensionamento em torno da escola de fronteira e sua representação dentro desse contexto: em que medida a construção do conceito de território e fronteira nas práticas curriculares dos professores de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto auxilia a pensar as questões de fronteira Brasil/Venezuela?

Para obter os resultados da investigação, entrevistamos dois dos sete professores de Geografia que lecionam no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto - CEM XVI, em Pacaraima. Esses dois professores foram selecionados porque lecionam no Ensino Médio, que é o nosso público-alvo.

¹ Cidade gêmea é uma expressão usada para descrever duas cidades que estão localizadas próximas uma da outra e possuem uma série de conexões e relações estreitas. Essas cidades gêmeas podem ser separadas por uma fronteira política, como um rio, uma linha divisória estadual ou até mesmo uma fronteira internacional, como é o caso da fronteira Brasil e Venezuela.

É importante destacar que a dissertação seguiu os pressupostos éticos em pesquisa, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), conforme parecer nº 6.548.788 e CAAE: 75161323.8.0000.5302. O documento de aprovação está disponível no Anexo A.

A contribuição dos professores de Geografia do CEM XVI em Pacaraima justifica-se pela análise das práticas curriculares dos professores de Geografia sob o conceito de território no Ensino Médio. Portanto, a dissertação está estruturada em sete seções, além das considerações finais. A seção 01 apresenta a introdução. Na seção 02, são discutidos os caminhos metodológicos e os procedimentos da pesquisa.

A seção 03, intitulada "Contextualização e localização de Pacaraima e do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto", auxilia na compreensão da espacialidade do fenômeno analisado, trazendo dados sobre o município de Pacaraima, sua dinâmica fronteiriça, e a descrição do colégio e sua importância no cenário fronteiriço desde sua inauguração em 2001.

Logo à frente, encontra-se a Seção 04, que apresenta o "Levantamento de dados da Plataforma de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES". Neste capítulo, buscamos identificar dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas em 2021 e 2022, que dialoguem com os conceitos abordados na presente dissertação, tais como território e fronteira. Contudo, as pesquisas encontradas estão relacionadas ao Ensino de Geografia.

A próxima seção aborda "A Fronteira e o Território no Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio – DCRR". Por meio de uma Pesquisa Documental, utilizando o procedimento metodológico da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), realizamos uma análise detalhada do documento, que serve como referência para os professores da Educação Básica no Estado de Roraima.

Por fim, é apresentada a Seção 06, que destaca "Os resultados e a discussão, contemplando as práticas curriculares dos Professores de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto". Esta etapa final foi construída a partir de entrevistas e da Análise de Conteúdo dos planos de ensino dos professores de Geografia participantes.

1.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO

1.1.1 Ensinar geografia considerando os desafios em territórios de fronteiras

O presente capítulo buscou realizar um levantamento bibliográfico acerca das espacialidades das fronteiras no Brasil, com destaque especial para a fronteira entre Brasil e Venezuela. Nosso objetivo não é estabelecer um campo teórico rígido para a análise do contexto fronteiriço brasileiro e venezuelano, mas sim utilizar a literatura disponível para discutir como o debate sobre a Geografia Escolar pode ser inserido neste cenário.

Essa etapa propõe, portanto, um diálogo abrangente, articulando pesquisas de estudiosos brasileiros que se dedicam ao estudo da Geografia Escolar com aqueles que conceituam e exploram as fronteiras. Essa abordagem nos permite, como primeiro passo, uma articulação mais precisa com a problemática central da dissertação. Diante disso, levantam-se questionamentos pertinentes sobre a escola de fronteira e sua representação dentro deste contexto de pesquisa: em que medida a construção do conceito de território nas práticas curriculares dos professores de Geografia do CEM Cícero Vieira Neto auxilia na reflexão sobre as questões da fronteira Brasil/Venezuela?

As mobilizações discursivas apresentadas a seguir refletem parte de uma dinâmica explícita e implícita, observada tanto no cotidiano do CEM XVI quanto na dinâmica socioespacial que caracteriza a vida de professores e alunos na fronteira norte do Brasil. Dessa forma, esta etapa, embora não finalize a discussão, nos oferece bases sólidas para avançarmos no entendimento das especificidades da fronteira, abrindo caminho para uma análise mais aprofundada sobre as interações e práticas sociais que permeiam esses territórios fronteiriços.

1.1.1.1 Para que/quem serve a geografia escolar em territórios de fronteira?

A compreensão de um fenômeno requer, inicialmente, a disseminação do que se concebe sobre ele tanto dentro quanto fora da sala de aula. Nesse sentido, a introdução à consolidação da fase de análise do ensino de Geografia em contextos de fronteira é fundamental. Autores como Oliveira (1991), Straforini (2008), Castellar (2010) e Cavalcanti (2019) oferecem contribuições essenciais para o desenvolvimento deste capítulo, fornecendo subsídios para refletir sobre o ensino de Geografia nas escolas brasileiras. As discussões promovidas por esses autores nos dão indícios valiosos de como

o debate sobre o ensino de Geografia pode ser incorporado às reflexões sobre o ensino em territórios de fronteira.

Considerando que o ato de ensinar exige, em primeiro lugar, o reconhecimento do protagonismo discente em todas as etapas do ciclo escolar, muitas questões surgem a partir do que é abordado, por exemplo, nos livros didáticos, onde se percebe a influência de mecanismos político-econômicos. Nesse contexto, Ascensão e Valadão (2014, p. 4) ressaltam que os ventos da reforma educacional que começaram a soprar no Brasil a partir da década de 1990 provavelmente contribuíram para o aumento no volume e na abrangência das pesquisas voltadas ao ensino de Geografia.

Dessa forma, partindo desse pressuposto, em 1991, o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, ao organizar seu livro *"Para onde vai o ensino de Geografia?"*, nos instiga a repensar questões que ainda hoje persistem no contexto do ensino dessa disciplina. Para Oliveira, "a Geografia, quer a nível nacional, quer a nível internacional, vem passando, nas últimas décadas, por um período de intenso debate sobre as diferentes correntes de pensamento envolvidas com a sua produção científica" (OLIVEIRA, 1991, p. 24). Esse cenário reflete a complexidade das transformações na área, que exigem uma constante revisão de seus fundamentos teóricos e metodológicos.

Nessa linha, Pereira (1999) afirma que a disciplina de Geografia nasce comprometida com dois fatores iniciais: o Estado-nação e o capitalismo em ascensão. Segundo ele, esses elementos moldam as bases sobre as quais a Geografia se desenvolveu, tornando essencial entender como essas influências se manifestam no ensino da disciplina e como elas se refletem nos debates atuais sobre seu papel no contexto educacional. Assim, tanto o compromisso histórico quanto as novas perspectivas críticas devem ser considerados na análise do ensino de Geografia, especialmente em contextos de fronteira.

[...] o ensino de geografia, ao ser introduzido nas escolas, já surge comprometido não apenas com a formação do Estado nacional, mas também com o capitalismo nascente, já que, para obter a almejada unidade interna alemã, é preciso ocultar a divisão social do trabalho inerente ao próprio capitalismo que precisa ser consolidado. Assim sendo, a construção da geografia moderna vincula-se a duas determinações fundamentais: a formação do Estado nacional alemão e a expansão do sistema escolar (PEREIRA, 1999 p. 39-40).

Dessa forma, refletir sobre os caminhos que o ensino de Geografia tem percorrido, a partir de Oliveira (1991), é também refletir sobre o papel da Geografia dentro desse processo. Nessa perspectiva, a disciplina exige, em primeiro lugar, o reconhecimento de

como a educação é apropriada pelo capitalismo, como ressalta Straforini (2008). Isso implica considerar que o ensino de Geografia não se limita à transmissão de conhecimentos designados, mas está profundamente relacionado com a forma como a sociedade é organizada e como os alunos vivenciam essa realidade.

Segundo Oliveira (1991, p. 24), essas dinâmicas ocorrem não apenas no âmbito da nossa vida social, mas também sob a influência de fatores políticos e intelectuais, ou seja, "ela a (Geografia) está condicionada pelo modo de produção da nossa vida material". Isso significa que o ensino de Geografia reflete e é moldado pelas estruturas econômicas e sociais em que está inserido.

Nesse sentido, a prática social no ensino de Geografia deve evidenciar as realidades vivenciadas pelos alunos, ao invés de se limitar a uma abordagem que apenas transmite conteúdos pré-determinados. Como aponta Oliveira (1991), é fundamental questionar que Geografia está sendo ensinada e qual é o objetivo desse ensino. Essas reflexões nos ajudam a entender as críticas de Oliveira (1991) e a decodificar o que ele denuncia sobre um ensino que, muitas vezes, se sustenta em uma lógica de reprodução ideológica, desconsiderando as vivências concretas dos estudantes.

[...] O que ocorre na realidade é que os professores (todos), obviamente os de geografia também, estão envolvidos num processo dialético de dominação. [...] os professores e os alunos são treinados a não pensar sobre o que é ensinado e sim, a repetir pura e simplesmente o que é ensinado. O que significa dizer que eles não participam do processo de produção do conhecimento. (OLIVEIRA, 1991 p. 28)

Vivemos, atualmente, em uma era saturada de informações, especialmente no que se refere às práticas de ensino, incluindo o ensino de Geografia como componente curricular. Nesse contexto, surge a questão: de que maneira as cidades gêmeas de Pacaraima, no estado brasileiro de Roraima, e Santa Elena de Uairén, no estado venezuelano de Bolívar, podem contribuir para a compreensão do fenômeno da migração em sua totalidade? Essas cidades, situadas em áreas de fronteira, oferecem um campo fértil para explorar a interseção entre território, mobilidade populacional e ensino, evidenciando as dinâmicas sociais e espaciais da migração.

No entanto, as diversas abordagens teóricas para a compreensão dessas áreas, como as escolas de fronteira, acabam se fragmentando nas contribuições dos autores anteriormente mencionados. Isso levanta muitos questionamentos sobre o processo de

ensino-aprendizagem na fronteira Brasil-Venezuela. A partir de Straforini (2008), compreendemos que:

O papel da Educação e, dentro dessa, o do ensino de Geografia, é trazer à tona as condições necessárias para a evidenciação das contradições da sociedade a partir do espaço, para que, no seu entendimento e esclarecimento, possa surgir um inconformismo e, a partir daí, uma outra possibilidade para a condição da existência humana (STRAFORINI, 2008, p. 56).

Com base nessa perspectiva crítica, o ensino de Geografia deve não apenas informar, mas também questionar as estruturas sociais e espaciais, provocando nos alunos uma reflexão sobre a sociedade em que vivem. Vesentini (1991) complementa essa visão ao destacar que as relações entre Geografia e ensino são íntimas e inseparáveis, e que a escola, como espaço de reprodução de saberes, precisa considerar uma organização pedagógica que vá além da simples transmissão de conteúdo. O ensino de Geografia, nesse sentido, deve ser pensado como uma ferramenta crítica, capaz de problematizar e revelar as contradições do espaço e da sociedade, especialmente em áreas de fronteira onde essas contradições são ainda mais evidentes.

Dessa forma, a reflexão proposta por Libâneo (2014) ao questionar a necessidade de uma reorganização pedagógica que parta das condições concretas de vida das crianças e sua destinação social, revela a importância de um ensino que vise à transformação da sociedade. Nesse processo, insere-se a função central da mediação do saber escolar, que deve estar alinhada com uma perspectiva crítica e transformadora.

Essa discussão converge com as críticas de Cavalcanti (2019) sobre a memorização repetitiva e desconectada da realidade dos alunos, que muitas vezes caracteriza o ensino de Geografia. O desafio, portanto, é superar essa abordagem limitada e pensar em um ensino que dialogue diretamente com o cotidiano dos estudantes, integrando suas vivências ao conteúdo.

A passagem da Geografia como disciplina escolar desde seu surgimento, conforme destacado por Vesentini (1991), ao citar Lacoste (1977), revela que, no fim do século XIX, a Geografia Escolar foi imposta a todos com um viés de reprodução ideológica, muitas vezes nacionalista. Esse modelo tradicional, baseado na produção de mapas e na difusão de uma ideologia patriótica, servia a interesses de construção de identidade nacional, mas pouco refletia as realidades concretas vividas pelos alunos.

Vesentini (1991) reforça a importância de uma geografia crítica que vá além da mera transmissão de conteúdos preestabelecidos. Para ele, o conhecimento a ser alcançado no ensino de Geografia não está centrado no professor ou na ciência a ser “ensinada”, mas sim na realidade vivida pelos alunos e professores, resultado da práxis coletiva dos grupos sociais. Ele enfatiza que integrar o educando no meio em que vive é permitir que ele descubra seu papel como sujeito histórico, capaz de atuar e transformar a realidade em que está inserido.

Portanto, essa abordagem crítica do ensino de Geografia, tanto defendida por Straforini (2008) quanto Vesentini (1991), propõe que o ensino deve ser um instrumento de emancipação, que permita ao aluno não apenas compreender, mas também intervir no mundo que o cerca, superando as limitações de um ensino tradicional e passivo.

De fato, a visão de Vesentini sobre a Geografia Crítica enfatiza a importância de compreender o espaço social como ponto de partida para a análise geográfica. Nesse sentido, é fundamental que o ensino de Geografia incorpore conceitos-chave, como destaca Castellar (2010), de modo que o conhecimento não seja simplesmente aplicado de forma mecânica, mas, antes, compreendido em profundidade. Isso permite que sua aplicação faça sentido e esteja em sintonia com a realidade vivida pelos alunos, promovendo um aprendizado mais significativo.

No contexto das relações entre o Brasil e a Venezuela, essa perspectiva crítica geográfica é especialmente relevante. As relações diplomáticas entre os dois países não são recentes, e, ao considerar as tipologias de fronteiras descritas por Friedrich Ratzel (1987) — políticas, naturais e artificiais —, é possível fazer uma análise mais detalhada dessas divisões. Conforme Cataia (2008, p. 11), as fronteiras políticas, em particular, podem ser subdivididas em simples, dupla, fechada, descontínua, deficiente e elástica, o que nos leva a questionar como essas classificações se aplicam à fronteira Brasil-Venezuela.

O cenário contemporâneo dessa fronteira foi profundamente impactado pela crise venezuelana, que resultou em uma migração significativa para o Brasil a partir de 2016. Isso trouxe à tona controvérsias sobre o controle fronteiriço e a gestão dos fluxos migratórios, confrontando o discurso de acolhida humanitária com a necessidade de restrições à mobilidade. As discussões em torno dessas fronteiras políticas refletem as tensões entre segurança e solidariedade.

Nesse sentido, Machado (2000, p. 10) ressalta que a fronteira, historicamente, tem sido um objeto constante de preocupação dos Estados, tanto no que diz respeito ao controle quanto ao estabelecimento de vínculos. O autor esclarece que as fronteiras não são apenas divisões físicas, mas também espaços de interação e conflito, onde se evidenciam as contradições sociais, políticas e econômicas.

Tampouco é surpreendente que um dos objetivos do sistema histórico de Estados nacionais, em vigência por quase dois séculos, foi o de estimular a coincidência entre limite e fronteira, disso resultando uma convergência conceitual, a ponto de serem consideradas na literatura como sinônimos. (MACHADO, 2000, p. 10)

Assim, ao aplicar a Geografia Crítica no estudo de fronteiras, é possível desvelar as complexas dinâmicas que moldam as relações entre os países, permitindo aos alunos compreenderem o papel das fronteiras no mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, refletirem sobre as implicações sociais e humanas dessas divisões.

Se, por um lado, o limite fronteiriço impõe restrições à mobilidade dos povos por meio de normas jurídicas, por outro, a fronteira também implica em integração, interação e diálogo, tornando o movimento pendular essencial. Nesse contexto, a rigidez e o controle do limite se contrapõem às possibilidades de circulação entre territórios, admitidas pelas fronteiras. Arellano (2012) entende a fronteira como uma zona de transição e integração, um território complexo compartilhado por dois ou mais Estados, o que reforça a ideia de que a fronteira não é apenas uma barreira, mas também um espaço de conexão.

Entretanto, a preocupação com o controle fronteiriço muitas vezes sobrepõe-se ao diálogo e à interação. Cataia (2008, p. 23) ressalta que "[...] territórios e fronteiras estão ganhando novos contornos políticos", evidenciando que o controle sobre essas áreas está em constante transformação. Essas novas configurações políticas revelam diferentes realidades no que diz respeito à mobilidade nas fronteiras, onde as restrições impostas aos imigrantes expõem a falácia dos argumentos de que a globalização teria superado as fronteiras. Na verdade, como aponta Santos (2000), esse é um discurso ideológico que apresenta a globalização como uma fábula, ocultando as verdadeiras desigualdades que permeiam o fenômeno em análise.

Os limites impostos pelas fronteiras mostram como os fluxos migratórios são controlados de forma seletiva, afetando de maneira desigual indivíduos de acordo com

sua classe, gênero e raça. Enquanto algumas formas de mobilidade, como a dos capitais ou de elites econômicas, enfrentam menos barreiras, outras, especialmente as de migrantes de classes populares, enfrentam obstáculos mais rigorosos. Isso revela uma seletividade na porosidade das fronteiras, onde certos fluxos são favorecidos e outros, restringidos, de acordo com interesses políticos e econômicos.

A porosidade das fronteiras e a fluidez dos movimentos dependerão, portanto, do perfil dos agentes. A porosidade das fronteiras é fundamental para garantir a circulação do capital. Por isso, desde o fim da Guerra Fria assistimos ao desgaste e transferência da soberania dos Estados para instâncias superiores ou inferiores: organismos internacionais, acordos regionais, blocos econômicos, cidades globais (...) neste contexto, é preciso ressaltar a redefinição das fronteiras pela organização reticular do espaço, decorrente do aprofundamento dos processos de globalização e das possibilidades dadas pela infraestrutura (CRUZ, 2021, p. 5).

Assim, o ensino de Geografia, ao abordar as fronteiras e suas implicações, deve evidenciar essas contradições e promover uma compreensão crítica das relações de poder e controle que se manifestam nesses espaços. Isso é fundamental para que os alunos possam refletir sobre as reais dinâmicas da globalização e os impactos das fronteiras nas vidas daqueles que estão à margem dos benefícios desse processo.

A complexidade da fronteira, em sua multidimensionalidade, torna-se evidente ao considerar os diversos sentidos culturais, políticos e sociais que ela representa. Para Sousa (2014), a fronteira funciona como um fator de representação da realidade, produzindo significados que estabelecem hierarquias e classificações sociais, ao mesmo tempo que orientam a construção de identidades. Esse processo de construção identitária vincula-se à ideia de limite, mas, como o autor sugere, também agrega diferenças, tornando a fronteira um espaço de trocas e interações.

Nesse sentido, Sousa (2014) reforça a visão da fronteira como um lugar não apenas de separação, mas de integração e mobilidade cultural. Essa perspectiva é essencial para compreender a polissemia da fronteira, que pode assumir diferentes sentidos, dependendo do contexto. Ao tratar das fronteiras no ensino de Geografia, essa multiplicidade de interpretações deve ser considerada, conforme discutido anteriormente, para que os alunos entendam que a fronteira não se resume a um divisor físico, mas é um espaço de dinâmicas sociais, culturais e políticas complexas.

Os estudos de pesquisadores como Terenciani (2011), Luciano (2015), Veloso (2019), Klausberger (2020) e Silva, Higa e Nora (2021) apontam para a relevância de

analisar o ensino de Geografia nas fronteiras internacionais do Brasil. Essas contribuições nos ajudam a compreender a realidade da fronteira Brasil-Venezuela, em especial nas escolas de Pacaraima, no estado de Roraima, que vivem os desafios decorrentes da crise migratória e da interação entre as culturas dos dois países. Nesse contexto, a fronteira não é apenas um limite geopolítico, mas também um espaço de trocas, tensões e aprendizagens.

A análise das cidades-gêmeas, como Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), e Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai), mostra que a experiência de fronteira varia em diferentes contextos. Essas realidades fronteiriças destacam as semelhanças e diferenças nas práticas geográficas e pedagógicas, evidenciando a necessidade de adaptar o ensino de Geografia às particularidades locais.

Klausberger (2020, p. 48) reforça essa visão ao destacar que a fronteira, embora muitas vezes associada ao limite político-territorial, carrega múltiplos significados. A distinção entre "fronteira" e "limite" é importante, pois a fronteira é um espaço vivo de interação social, não apenas uma linha divisória. No caso da fronteira Brasil-Venezuela, isso se torna particularmente evidente no contexto das escolas de Pacaraima, onde o conceito de fronteira, discutido pelos professores de Geografia do CEM XVI, ganha novos contornos a partir da vivência e da prática pedagógica.

Assim, compreender o significado da fronteira a partir do ensino de Geografia é relevante para desvincular a noção de fronteira como mero ponto de passagem ou divisão territorial. Ao contrário, trata-se de um conceito mais amplo, que envolve dinâmicas sociais, políticas e culturais complexas, como apontam os estudos mencionados. Dessa forma, o ensino nas escolas fronteiriças pode se beneficiar de uma abordagem mais crítica geográfica, que valorize as singularidades locais e promova uma compreensão intelectual da fronteira como espaço de construção de saberes e identidades.

Dentro do contexto dos conceitos geográficos, é fundamental compreender como os conceitos básicos, como território, lugar, região, paisagem e espaço geográfico, podem ser trabalhados de forma construtiva em sala de aula, sobretudo nas escolas localizadas em áreas de fronteira. Nesse sentido, Sousa (2017) argumenta que a passagem dos conceitos cotidianos para os conceitos científicos no ensino de Geografia é um processo complexo e nem sempre linear. Embora essa transição não seja simples, ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, permitindo que eles ampliem sua compreensão do mundo.

exemplos do que nos apresentam para a nossa compreensão do mundo. No ensino da Geografia, a passagem dos conceitos cotidianos aos conceitos científicos não é tarefa fácil nem linear e de difícil percepção nas cognições dos alunos. São, no entanto, processos importantes à construção de conceitos, pois permitem que tais operações mentais (cognitivas) desenvolvam noções a partir das quais são imprescindíveis ao desenvolvimento conceitual. Sousa (2017, p. 11)

Ao aplicar esses conceitos ao contexto das escolas de fronteira, como as situadas entre o Brasil e a Venezuela, é possível observar que o ensino da Geografia adquire um papel central. O Estado de Roraima, por exemplo, com suas cidades gêmeas e a BR-174 conectando-as ao Caribe, revela características únicas que podem ser exploradas pedagogicamente para promover uma compreensão geográfica da diversidade socioterritorial. Nesse sentido, Silva, Higa e Nora (2021) destacam que as escolas fronteiriças oferecem um campo privilegiado para que os alunos compreendam as dinâmicas sociais e culturais entre os diferentes grupos que habitam essas áreas.

Nesse cenário, é fundamental a mediação do olhar geográfico, que envolve o estudo dos fenômenos e das relações espaciais, permitindo aos alunos desenvolver uma percepção crítica sobre o espaço geográfico. Pires (2021) argumenta que essa abordagem possibilita uma reflexão sobre como os seres humanos estruturam, utilizam e transformam o espaço em que vivem. Essa perspectiva é particularmente importante nas escolas de fronteira, onde a diversidade cultural e as interações entre diferentes grupos exigem uma abordagem geográfica mais ampla e contextualizada.

Luciano (2015) reforça a ideia de que as escolas de fronteira são espaços privilegiados para o encontro e o diálogo entre diferentes culturas, elevando o debate sobre pluralidade e fortalecendo o conhecimento geográfico. A diversidade presente nesses territórios exige que o ensino de Geografia nas escolas fronteiriças seja adaptado às suas especificidades. Veloso (2019) destaca que essa diversidade cultural e territorial impõe a necessidade de problematizar as práticas educacionais tradicionais, propondo uma adequação dos métodos de ensino para que eles reflitam as particularidades dessas regiões.

Assim como no ensino de Geografia, onde problematizamos as informações do nosso cotidiano e propomos relações a partir delas para a construção do conhecimento geográfico, se faz necessário que haja uma problematização e adequação dos moldes educacionais que são aplicados dentro das escolas fronteiriças, devido a suas diferenças, especificidades e potencialidades. VELOSO (2019, p.19)

Dessa forma, o ensino de Geografia nas fronteiras não deve ser uma mera reprodução de conceitos distantes da realidade dos alunos, mas sim uma prática que envolva o contexto local e as vivências cotidianas. Ao problematizar as informações cotidianas e integrá-las à construção do conhecimento geográfico, o ensino nas escolas fronteiriças pode desempenhar um papel fundamental na formação de uma compreensão crítica e geográfica do espaço, reforçando a importância de se considerar as diferenças, especificidades e potencialidades desses territórios.

Dessa forma, é na escola que o ensino de Geografia possibilita uma imersão no contexto fronteiriço, refletindo as dinâmicas observadas na fronteira Brasil/Venezuela. Nesse cenário, o território se manifesta como um espaço de contato, onde as interações ocorrem por meio da comunicação verbal e não verbal, formando múltiplas identidades, como destaca Terenciani (2011). A realidade das fronteiras vai além dos limites políticos; ela é construída por essas trocas diárias entre os diferentes grupos que compartilham esse espaço, permitindo que as diversas identidades e nacionalidades presentes no CEM XVI se encontrem e se manifestem.

Esse movimento de interação e convivência não ocorre apenas na fronteira Brasil/Venezuela, mas em todas as fronteiras do Brasil, onde os limites territoriais são menos rígidos do que os fluxos culturais e sociais. A escola, nesse contexto, torna-se um espaço de formação e transformação, onde o contato com diferentes culturas e identidades reforça a importância de um ensino geográfico que valorize as realidades locais e globais. Conforme Khaoule e De Sousa (2013) destacam, "a relação com a comunidade está associada às práticas do professor com ações coletivas e compartilhadas, não isoladas em salas de aula."

Esse dinamismo é evidente no ir e vir diário de alunos e professores, que reflete os movimentos sociais e econômicos típicos da vida nas fronteiras. O ensino, quando eficaz, cumpre seu papel de formar cidadãos críticos e autônomos, capazes de compreender e enfrentar os problemas contemporâneos, como argumenta De Sousa (2011). Para Straforini (2008), o ensino de Geografia tem uma função ainda mais significativa: ele deve trazer à tona as contradições sociais e espaciais, permitindo aos alunos entenderem sua realidade e, a partir disso, conceberem novas possibilidades de existência e atuação social.

Assim, o papel do professor e da professora nas escolas de fronteira é essencial para mediar essas experiências, promovendo um aprendizado que vá além da transmissão de conteúdo, integrando o conhecimento científico geográfico ao cotidiano dos alunos. A fronteira, como território dinâmico e repleto de singularidades, exige um ensino de Geografia que considere as especificidades locais, mas que também possibilite a análise crítica das relações sociais, políticas e econômicas que moldam esses espaços.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as práticas curriculares dos professores de Geografia sob o conceito de território no Ensino Médio no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Constituir um levantamento de teses e dissertações sobre o ensino de Geografia na fronteira brasileira com destaque para o conceito de território;
- b) Identificar no Projeto Pedagógico do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto as referências curriculares para o ensino de Geografia no Ensino Médio;
- c) Verificar as práticas curriculares dos professores do Ensino Médio sob a ótica do ensino de Geografia no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima-RR.

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa é classificada como qualitativa, pois envolveu a mobilização dos sujeitos da pesquisa na fronteira para que os dados, obtidos por meio de entrevistas, fossem coletados e analisados (DENZIN e LINCOLN, 2006).

Dentro do escopo da pesquisa qualitativa, esta dissertação está estruturada em cinco etapas: a) Revisão bibliográfica e Estado do Conhecimento; b) Análise Documental; c) Seleção dos professores participantes; d) Conhecimento da realidade/contexto da pesquisa; e) Entrevistas. Vale destacar que essas etapas foram ajustadas conforme a disponibilidade de participação dos professores de Geografia. Além disso, a pesquisa seguiu os princípios éticos, sendo submetida à Plataforma Brasil para apreciação pelo comitê de ética antes da coleta de dados (Anexo A).

Os procedimentos para a coleta e interpretação de dados combinaram abordagens qualitativas, principalmente por meio de entrevistas com dois professores de Geografia do Ensino Médio que atuam no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR. Nesse contexto, os dados qualitativos revelam simbolismos que muitas vezes passam despercebidos, mas são essenciais para detalhar a análise (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO FENÔMENO EM ANÁLISE

Este capítulo tem como objetivo contextualizar a localização do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto - XVI em Pacaraima (Figura 1), destacando a história da cidade de Pacaraima e sua relação educacional com a Venezuela, especialmente com a cidade gêmea Santa Elena de Uairén. Além disso, são apresentadas as características físicas e operacionais da escola, bem como a descrição dos participantes envolvidos nesta dissertação.

Nossas reflexões são embasadas por pesquisadores que abordaram diretamente a fronteira Brasil/Venezuela, explorando aspectos migratórios, educacionais e econômicos identificados no local da pesquisa, além das valiosas contribuições da comunidade interna do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto.

Figura 1 - Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2023.

No centro do município de Pacaraima/RR estão situadas diversas escolas de Educação Básica, abrangendo redes estadual, municipal, indígena e uma extensão do Instituto Federal de Educação. A Figura 01 apresenta a fachada do local onde a pesquisa foi conduzida.

A fronteira territorial entre Brasil e Venezuela possui uma extensão de 2.199,0 km. Em linha reta, a distância entre as duas cidades gêmeas é de aproximadamente 20 km. No Estado de Roraima, encontra-se a única via terrestre que proporciona acesso ao Caribe através do território venezuelano, a BR-174, que ao entrar no território venezuelano é conhecida como Carretera Panamericana (Mapa 2), conforme descrito por Neto (2005).

As relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela começaram em 1842 e culminaram, em 1905, na demarcação de suas fronteiras. A extensão compartilhada entre os dois países representa a terceira maior fronteira terrestre do Brasil (BRASIL, 2005).

Mapa 2 - Dimensão espacial do CEM XVI em Pacaraima

Fonte: elaborado pelo pesquisador, 2023.

Em 1973, os presidentes Emílio Médici e Rafael Caldera protagonizaram um evento histórico ao se reunirem no marco fronteiro "BV-8" e posteriormente visitarem a cidade fronteira de Santa Elena de Uairén. A (Figura 2) evidencia o Marco BV-8 e este encontro foi notável por representar a primeira visita de um presidente do Brasil à Venezuela. Durante as discussões, foi estabelecido o Convênio Básico de Cooperação Técnica, um marco importante na cooperação bilateral entre os dois países, que visava promover o desenvolvimento conjunto e fortalecer os laços de amizade e cooperação na região fronteira (BRASIL, 2005).

Figura 2 - 01 Marco BV-8 na fronteira do Brasil com a Venezuela

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2024.

No município de Pacaraima destaca-se o Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto, uma escola pública que atualmente está sob gestão militarizada pelo Governo do Estado de Roraima, conforme o decreto nº 26.495-E. O município de Pacaraima faz fronteira com a Venezuela, possuindo uma extensão territorial de 8.025,045 km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e está situado na faixa de fronteira entre Venezuela e Brasil bem como demonstra o (Mapa 1).

A escolha do CEM-XVI seguiu critérios específicos: a) ser uma escola pública brasileira; b) estar localizada na Região Norte do Brasil; c) estar situada na linha de fronteira; d) estar localizada em Pacaraima/RR, conforme demonstrado no (Mapa 2 e 3). Foram selecionados 02 professores colaboradores que atendiam aos critérios de serem licenciados em Geografia e atuarem no Ensino Médio em uma escola pública brasileira na linha de fronteira em Pacaraima/RR.

A localização estratégica do CEM-XVI em Pacaraima desempenha um papel fundamental na formação de jovens cidadãos. Pacaraima, localizada na fronteira com a Venezuela, representa um território multicultural de grande importância geopolítica. O

colégio desempenha um papel vital na promoção da cidadania e no fortalecimento dos laços entre a juventude local e a diversidade cultural que caracteriza a região de estudo, especialmente pela dinâmica socioespacial cotidiana dos estudantes da Educação Básica.

O CEM-XVI, enraizado na história de Roraima, mantém um compromisso sólido com a excelência educacional em Pacaraima, servindo como uma oportunidade formativa para a juventude na fronteira, com sua função única de oferecer o Ensino Médio a uma maioria de alunos de diversas nacionalidades.

Mapa 3 - Localização da área de estudo

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2023

3.1.1 Procedimentos metodológicos

Quanto aos procedimentos utilizados, destaca-se o levantamento bibliográfico, que foi fundamental tanto na construção do projeto de qualificação quanto no produto final da dissertação, evidenciando premissas consideradas ao longo de toda a pesquisa.

Conforme Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica envolve o levantamento de referências teóricas previamente analisadas e publicadas em formatos escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas web. Sendo assim, para o autor, qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, uma vez:

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Com base nisso, o levantamento bibliográfico prévio foi realizado por meio da metodologia Estado do Conhecimento. De acordo com Palanch e Freitas (2015), às pesquisas sobre o Estado do Conhecimento são comumente definidas como de natureza bibliográfica. Além disso, conforme Pillão (2009), o "Estado da Arte" é compreendido como uma modalidade de pesquisa adotada e adaptada/interpretada por diferentes pesquisadores de acordo com suas questões investigativas (p. 45). Na mesma linha, Pillão (2009), destaca que, quanto a esse procedimento que,

algumas vezes utilizando diferentes denominações –Estado da Arte, Estado do Conhecimento, mapeamento, tendências, panorama entre outras –os trabalhos envolvidos nessa modalidade de pesquisa apresentam em comum o foco central – a busca pela compreensão do conhecimento acumulado em um determinado campo de estudos delimitado no tempo e no espaço geográfico. (p.45).

Seguindo a abordagem de Palanch e Freitas (2015) e Pillão (2009), esse procedimento foi aplicado na pesquisa através de buscas realizadas em indexadores como Scielo, Google Acadêmico e na Plataforma de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Durante essa busca, foram identificados estudos consolidados na área, focados no Ensino de Geografia em escolas situadas em contextos de fronteira no Brasil. Na Plataforma, foram utilizados filtros para delimitar os anos de pesquisa (2021 e 2022), a grande área de Ciências Humanas, a subárea de Geografia e critérios de avaliação específicos.

Para as discussões dos temas apresentados oriundos da revisão bibliográfica, foram importantes as contribuições dos autores que fundamentam a fronteira e suas concepções: Ratzel (1897); Santos (2000); Machado (2000); Cataia (2008); Arellano

(2012); Sousa (2014); e Cruz (2021). Vale destacar que esses pesquisadores vêm desenvolvendo debates acerca das fronteiras do Brasil no âmbito da soberania nacional, vinculado aos aspectos político-administrativos, sobretudo inseridos nas discussões da categoria território.

No entanto, quanto ao contexto da Geografia Escolar, destacam-se: Vesentini (1991); Straforini (2008); Castellar (2010) e Cavalcanti (2013), (2019) e Libânio (2014) no campo da Educação. Os estudos sobre o Ensino de Geografia nas escolas situadas em faixas de fronteira são fundamentais para a presente pesquisa, destacando-se as contribuições das fronteiras do Brasil. Entretanto, em relação aos estudos específicos sobre o ensino de Geografia na fronteira Brasil/Venezuela, estamos em processo de estruturação da temática.

Autores que foram essenciais para a compreensão de fenômenos educacionais do ensino de Geografia nas fronteiras brasileiras são: Terenciani (2011), Luciano (2015), Veloso (2019), Klausberger (2020), e Silva, Higa, e Nora (2021). No que diz respeito às discussões teóricas sobre fronteiras em um contexto internacional, fundamentamo-nos nos pressupostos teóricos de Paasi (2010), pois este nos possibilitou ampliar as discussões em torno de um sentido de fronteira para além dos aspectos da soberania.

A pesquisa explorou uma variedade de contribuições de pesquisadores, desde aqueles que discutem as diferentes concepções de fronteira até a análise de documentos curriculares que orientam as escolas e professores em suas práticas. Autores que abordam o ensino de Geografia também foram considerados.

Seguindo os preceitos do Estado do Conhecimento/Arte, realizamos um levantamento de teses e dissertações defendidas entre 2021 e 2022 na Plataforma de Teses e Dissertações da CAPES sobre o ensino de Geografia em escolas situadas em contextos de fronteira, conforme recomendado por Romanowski e Ens (2006). Esse levantamento foi essencial para o primeiro capítulo da dissertação, que se concentra na análise dessas obras, com destaque para o conceito de território.

Como parte dos procedimentos da pesquisa qualitativa, utilizamos a Pesquisa Documental para guiar as etapas da dissertação. Segundo Godoy (1995), na Pesquisa Documental, a escolha dos documentos não é aleatória; ela é direcionada por propósitos específicos, ideias ou hipóteses. Os documentos analisados incluíram o Projeto Político Pedagógico (PPP), o Documento Curricular de Roraima (DCRR), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os planos de aula dos professores de Geografia, entre outros,

buscando coletar informações sobre aspectos históricos, socioeconômicos, políticos e culturais na fronteira Brasil-Venezuela.

Para a análise do tema da fronteira nos documentos mencionados, adotamos a Análise de Conteúdo desenvolvida por Bardin (1977), um procedimento metodológico amplamente reconhecido na área qualitativa, conforme destacado por Silva e Fossá (2015). Essa abordagem foi crucial na categorização das informações coletadas em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferências e interpretação.

Durante a pré-análise, realizamos uma leitura inicial dos documentos selecionados e identificamos conceitos relevantes relacionados ao tema da fronteira, buscando compreender como esses conceitos eram abordados nos documentos. Vale ressaltar que o PPP da instituição ainda está em fase de desenvolvimento, contendo apenas capa e sumário, limitando sua contribuição à análise.

As entrevistas foram conduzidas presencialmente com os professores de Geografia do Ensino Médio do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto (CEM XVI), após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram gravadas e transcritas, abrangendo temas relacionados ao ensino de Geografia na fronteira, considerando as especificidades do contexto do CEM XVI, uma instituição pública sob a gestão do Governo Estadual de Roraima. Outras informações que consideramos relevante a esta etapa da prática, podem ser vistas no quadro abaixo (Quadro 1).

Por fim, a fase inicial da pesquisa incluiu uma visita técnica ao CEM XVI em setembro de 2022 para estabelecer contatos com a gestão escolar e iniciar o processo de coleta de dados com os professores de Geografia. A Pesquisa Documental foi essencial para delimitar a ocorrência do fenômeno estudado e analisar suas características em relação aos processos espaço-temporais específicos da realidade de fronteira em Roraima.

Quadro 1 - Relação dos professores de Geografia que foram entrevistados

PROFESSOR	ESCOLA	COMPONENTE CURRICULAR	CH	SÉRIE	TURMAS	TURNOS
P1	CEM XVI - Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto	Geografia	30H	1º ano do Ensino Médio	06	Vespertino

P2	CEM XVI - Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto	Geografia	30H	2º e 3º ano do Ensino Médio	12	Noturno
-----------	---	-----------	-----	--------------------------------	----	---------

Fonte: elaborado pelo pesquisador com dados obtidos pela Coordenação Pedagógica do CEM XVI, 2023

3.1.2 Pacaraima e o Arco Norte no cenário educacional fronteiriço

Pacaraima é um município localizado no Estado de Roraima, no norte do Brasil, fazendo fronteira com a Venezuela e Guiana Inglesa. Sua população é de cerca de 19 mil habitantes, segundo dados obtidos do IBGE de 2022. Quanto ao surgimento da cidade de Pacaraima, de acordo com Rocha e Silva (2012, p. 60):

A cidade de Pacaraima surgiu em função da instalação de Pelotões Militares de Fronteira, pequenos aglomerados urbanos, que deram origem na Amazônia brasileira ao surgimento de sedes municipais, constituindo o urbano nessa região.

Pacaraima é um exemplo prático de como a instalação de Pelotões de Fronteira pode levar ao surgimento de sedes municipais e ao desenvolvimento urbano na região amazônica do Brasil. A cidade continua a desempenhar um papel crucial tanto na defesa do território brasileiro quanto no desenvolvimento da região amazônica, demonstrando a interseção entre a presença militar e o crescimento urbano.

Partindo dessa informação, podemos destacar que a cidade de Pacaraima é um importante ponto de passagem para os migrantes venezuelanos que buscam entrar no Brasil, já que é a primeira cidade brasileira depois da fronteira. A cidade tem experimentado um grande aumento na chegada de migrantes, o que tem gerado tensão e problemas sociais, sendo a maior dinâmica migratória até então documentada na região.

Nesse contexto fronteiriço, conforme Becker (1990, p. 21) “a expansão da fronteira efetua-se num contexto urbano, condição de organização do mercado de trabalho e de ocupação territorial”. Essa expansão se faz latente nos níveis educacionais que serão evidenciados mais a frente, bem como nos aspectos econômicos em Pacaraima.

A economia de Pacaraima é baseada principalmente na agricultura e no comércio, com destaque para a produção de arroz e feijão. Além disso, a cidade serve como ponto

de partida para turistas que visitam o Monte Roraima, uma das atrações turísticas mais populares da região.

De acordo com a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, elaborada pelo Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Programas Regionais, a economia local na Sub-Região II (região em que se encontra a fronteira venezuelana e brasileira) está voltada principalmente para a agricultura, como demonstra o mapa abaixo (Mapa 4). Os cultivos de mandioca, milho e arroz, além da extração vegetal, com destaque para a produção de piaçava, são atividades predominantes. No entanto, o documento destaca vários desafios enfrentados pela região, incluindo a falta de empreendedorismo, a escassez de serviços de apoio à produção e a baixa densidade técnico-tecnológica e social, resultando em uma economia pouco dinâmica.

Dentro desse cenário comercial, entre os principais problemas enfrentados na região estão os conflitos de terras entre comunidades indígenas e não indígenas, o tráfico de drogas (especificamente *Cannabis sativa*) com a Guiana e as rotas de contrabando em direção ao Caribe pela Venezuela. Para entender a dimensão fronteiriça do município de Pacaraima, Machado (2005) propôs uma delimitação das sub-regiões de fronteira do Brasil, levando em consideração dois principais aspectos analíticos, sendo eles descritos como: desenvolvimento econômico regional e identidade cultural.

Todavia, compreender a realidade fronteiriça vai além das demarcações geográficas, exigindo uma análise profunda e etnográfica que demanda políticas inclusivas e estratégias que respeitem a diversidade cultural de ambas as nacionalidades dos sujeitos que nela compõe a partir de suas práticas espaciais. A “construção” de pontes entre as comunidades fronteiriças é essencial para promover um ambiente harmonioso e resiliente, onde as diferenças são celebradas e os desafios são enfrentados de maneira conjunta e solidária.

Mapa 4 - Arcos e sub-regiões da Faixa de fronteira

Fonte: Brasil, (2005, p. 33).

Após várias visitas ao município fronteiriço de Pacaraima nos anos de 2022 e 2023 com o suporte da Universidade Federal de Roraima/UFRR, identificamos alguns desafios significativos enfrentados pela cidade fronteiriça brasileira, incluindo a falta de infraestrutura e serviços básicos como saúde e educação, além da necessidade de lidar com o aumento do fluxo migratório de venezuelanos. Em resposta a essas questões, o governo federal e estadual tem trabalhado para fornecer assistência humanitária aos migrantes e melhorar a infraestrutura da cidade.

A fronteira entre o Brasil e a Venezuela é uma das mais extensas da América do Sul, com aproximadamente 2.200 km de comprimento. Ela começa na foz do Rio Negro,

no estado do Amazonas, e se estende para o norte através da floresta amazônica até a fronteira tríplice com a Guiana, no estado de Roraima. Essa região fronteiriça possui uma grande diversidade étnica e cultural, com comunidades indígenas e afrodescendentes vivendo em ambas as margens.

Vale destacar que essa área é caracterizada por paisagens de savana e campos, com abundantes pastagens naturais ideais para a criação de gado e um alto potencial para a agricultura. A presença da capital estadual, Boa Vista, contribui para uma maior conectividade da região devido à rede rodoviária (BR-174), estendendo sua influência além das fronteiras (BRASIL, 2005).

Adicionalmente, a densidade populacional nesta sub-região é considerada baixa, pois ela abriga as maiores extensões contínuas de terras indígenas e possui a maior proporção de população rural e indígena ao longo da Faixa de Fronteira brasileira. Quanto a esse aspecto territorial em que Roraima se encontra, Raposo (2015, p. 56) questiona a produção da cidade de Pacaraima, enfatizando que ela:

se insere nesse contexto, mais precisamente na terra indígena São Marcos no topo de planalto na serra de mesmo nome da cidade. A cidade localiza-se no centro da pretendida interlocução da tríplice fronteira e suas demandas de integração exigindo da mesma uma postura que assuma em âmbito local e macro regional responsabilidades de ordem socioeconômicas, políticas, e socioambientais com objetivo claro de integração regional.

Partindo dos escritos de Raposo (2015), também consideramos a produção de Paulo Peiter (2001), que ao caracterizar a dinâmica a partir do ano de 2001 na fronteira Brasil/Venezuela, demonstra que as cidades gêmeas Pacaraima e Santa Elena de Uairén apresentavam desde então diferentes dinâmicas de locomoção e atividades diretas e indiretas. Essa diversidade de dinâmicas entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén, como evidenciado por Peiter (2001), reflete uma série de fatores históricos, econômicos e sociais que moldaram o desenvolvimento dessas cidades ao longo do tempo.

No contexto da fronteira Brasil/Venezuela, as peculiaridades geográficas e culturais contribuem para as distintas trajetórias de Pacaraima e Santa Elena de Uairén, pois, a partir de 2001, observou-se uma diferenciação na mobilidade e nas atividades econômicas, sinalizando o antagonismo da dinâmica fronteiriça nesses territórios.

As análises de Raposo (2015) e Peiter (2001) oferecem caminhos para entender as transformações nas interações entre essas comunidades fronteiriças. Pacaraima, do

lado brasileiro, e Santa Elena de Uairén, do lado venezuelano, passaram a desempenhar papéis distintos à medida que suas economias e dinâmicas populacionais respondiam a variáveis políticas e econômicas globais e regionais.

As dinâmicas de locomoção e as atividades diretas e indiretas dessas cidades refletem não apenas as mudanças nas políticas nacionais, mas também as influências globais que impactam diretamente os territórios de fronteira. As variações nos padrões de mobilidade e nas oportunidades econômicas ao longo das últimas décadas destacam a necessidade de abordagens integradas e colaborativas entre as nações fronteiriças para promover o desenvolvimento e a estabilidade social.

Nesse contexto, é essencial considerar o papel do CEM XVI em Pacaraima/RR como um espaço educacional. A instituição desempenha um papel fundamental não só na educação formal, mas também na formação de jovens capazes de compreender e lidar com as complexidades das dinâmicas fronteiriças. O envolvimento desses jovens em iniciativas educacionais e culturais para o fortalecimento dos laços entre as comunidades fronteiriças de Pacaraima e Santa Elena de Uairén.

À medida em que a fronteira é hegemônica e os sujeitos que a compõem antagonizam seu sentido, a educação desempenha um papel vital na preparação da próxima geração para subverter a partir de suas práticas espaciais as disputas que surgem nesse contexto pendular fronteiriço.

Entre os aspectos políticos e econômicos destacados nos mapas dos livros didáticos venezuelanos como evidencia a figura abaixo (Figura 3), visualizamos a “*Zona em Reclamación*”, localizada ao leste da Venezuela. Traduzida para o português como Zona de Recuperação, essa região é palco de uma longa e complexa disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana Inglesa, rica em recursos naturais e objeto de tensões diplomáticas que remontam a séculos (BETANCOURT, 2005).

A controvérsia do território de Esequibo tem origem nos tempos coloniais, quando as potências europeias traçaram fronteiras muitas vezes arbitrárias durante seus esforços de conquista e exploração. No caso da Zona em Reclamación, a imprecisão dos limites territoriais entre as colônias espanholas e britânicas na América do Sul deixou um legado de incerteza que perdura até os dias atuais.

Figura 3 - Personificação de la República Bolivariana de Venezuela

Fonte: Carlos A. Betancourt, 2005.

Essa informação nos permite analisar a dimensão fronteiriça entre o Brasil e a Venezuela sob uma perspectiva geopolítica. De acordo com Betancourt (2005, p. 23), a Zona em Reclamación está "sujeita ao Acordo de Genebra de 17 de fevereiro de 1966 e ao Protocolo de Porto Espanha de 18 de junho de 1970."

Enquanto a diplomacia continua a ser a principal via para resolver a disputa, é evidente que a Zona em Reclamación permanecerá um ponto sensível nas relações entre a Venezuela e a Guiana. À medida que os interesses econômicos e estratégicos se entrelaçam, encontrar um terreno comum exigirá uma abordagem equilibrada, baseada no respeito mútuo e na busca pelo bem-estar das populações locais afetadas.

Todavia, a incerteza persistente torna a Zona em Reclamación um lembrete das complexidades inerentes à demarcação de fronteiras e dos desafios que as nações enfrentam ao buscar resolver disputas territoriais historicamente enraizadas. Conforme destaca Rodrigues; Vasconcelos; Host (2008, p. 248-249) quanto a tríplice fronteira em Roraima:

O deslocamento populacional nessa tríplice fronteira é mais significativo de brasileiros para Venezuela e para Guiana em decorrência as possibilidades de

No dinâmico cenário dessas fronteiras, também se destaca a presença de atividades ilegais que influenciam o deslocamento populacional. O tráfico de mulheres, o contrabando de combustível e o câmbio ilegal de moeda são desafios enfrentados pelas autoridades, que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a necessidade de combater essas práticas ilícitas. Essas atividades ilegais não apenas representam ameaças à segurança regional, mas também afetam diretamente a vida dos sujeitos que se deslocam em busca de oportunidades.

A mineração, o comércio e o transporte, embora ofereçam perspectivas econômicas atrativas, muitas vezes também são acompanhados por condições precárias de trabalho e impactos ambientais. O desafio reside em buscar um desenvolvimento sustentável que beneficie a população local e os migrantes, ao mesmo tempo em que se adota uma postura rigorosa contra atividades ilegais que comprometam a segurança e a integridade das comunidades fronteiriças. No contexto educacional, que nos interessa neste primeiro momento de análise, as interações na fronteira descritas por Peiter (2001) revelam algumas características peculiares da fronteira do Brasil com a Venezuela e a figura abaixo (Figura 5) evidencia esta dinâmica espacial pelo pesquisador na fronteira.

Figura 5 - Interações na fronteira Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uaiiren (VEN)

Fonte: Peiter, (2001, p. 48).

Nesse contexto complexo, é essencial adotar abordagens integradas que considerem não apenas o aspecto econômico, mas também as questões sociais e ambientais. A cooperação entre os países envolvidos, aliada a políticas públicas eficazes, pode contribuir para um deslocamento populacional mais ordenado e sustentável, promovendo o desenvolvimento da região de maneira equitativa e segura.

O CEMCVN foi inaugurado no mesmo ano em que Peiter realizou sua análise. Dentro desse contexto, a Educação Básica, conforme mencionado no documento, revela uma dinâmica pendular de estudantes venezuelanos migrando para Pacaraima, Brasil, o que levanta questionamentos sobre os motivos dessa escolha de estudos no território brasileiro por parte dos alunos venezuelanos.

Desde então, é importante destacar que a qualidade da Educação Básica nas escolas de fronteira do Brasil pode variar dependendo da localização específica e dos recursos disponíveis. Assim, os territórios de fronteira enfrentam desafios únicos devido à proximidade com outros países, culturas diferentes e contextos socioeconômicos diversos.

As interações observadas por Peiter (2001), destacam que a migração venezuelana e brasileira têm sido um tema discutido na sociedade acadêmica, sobretudo aos aspectos políticos administrativos, devido às dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pela Venezuela nos últimos anos. Em particular, a “migração ilegal” direciona-se para a Venezuela, onde brasileiros utilizaram a fronteira Brasil/Venezuela como passagem para países da América Central.

Durante muitos anos, essa rota foi valorizada devido às praias caribenhas e à valorização da moeda local, o que teve um grande impacto nas compras realizadas no território venezuelano em relação ao real brasileiro. No entanto, essas circunstâncias mudaram significativamente para os residentes de Roraima, especialmente diante dos problemas mencionados acima.

Simões (2017) observou que a maioria dos imigrantes chegava predominantemente por via terrestre, atravessando a fronteira entre as cidades de Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e Pacaraima, no Brasil. Muitos desses migrantes optaram por permanecer temporariamente no Brasil e, posteriormente, retornaram ao seu país de origem, a Venezuela, caracterizando uma migração pendular.

Essa característica peculiar do fluxo migratório foi definida naquele momento como migração pendular. Ramos (2019), ao discutir a fronteira Brasil/Venezuela, contribui para essa discussão ao mencionar as atividades realizadas por brasileiros no território venezuelano e o movimento de ida e volta pela fronteira.

migração de sobrevivência” constitui o grande contexto da mobilidade associada à comercialização de combustível em Santa Elena de Uairén, na fronteira da Venezuela com o Brasil, facilitando, a sua vez, a compressão das características definidoras do fluxo migratório interno que participa da comercialização de gasolina nessa fronteira. (RAMOS, 2019. P. 38).

Essa interação entre os habitantes fronteiriços brasileiros e venezuelanos, seja espontânea ou forçada, pode ter uma contribuição significativa para o cenário educacional em Pacaraima, Brasil. Conforme destacado por Peiter (2001), a dinâmica educacional ilustrada na fronteira Brasil-Venezuela levanta questões sobre como a migração pendular tensiona o cotidiano escolar do CEM - XVI em Pacaraima atualmente. Portanto, no contexto desta discussão sobre a formação educacional em Pacaraima e suas relações intrínsecas com a cidade gêmea de Santa Elena de Uairén, Venezuela, isso será explorado no próximo tópico da presente dissertação.

3.1.3 A educação escolar em Pacaraima/RR

A educação escolar em Pacaraima é oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, responsável pela administração das escolas públicas do município, especialmente na Educação Infantil. Além disso, a Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima (SEED) também tem responsabilidade sobre a Educação Básica, com foco no ensino fundamental e médio das escolas em Pacaraima, incluindo as escolas estaduais indígenas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), fundado em 1937 como Instituto Nacional de Pedagogia e posteriormente transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) em 1997, é responsável por dados educacionais no Brasil. Segundo o último censo escolar, o Brasil possui mais de 226 mil escolas, atendendo a um universo de mais de 50 milhões de pessoas, entre estudantes e profissionais da educação.

Consultando a plataforma do Inep, especificamente o Catálogo de Escolas, encontramos a informação de que Pacaraima possui um total de 58 escolas públicas que oferecem Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a maioria delas sendo escolas estaduais, como demonstra o mapa abaixo (Mapa 4):

Mapa 5 - Localização das escolas públicas em Pacaraima/RR

Fonte: Elaborado pelo pesquisador através de dados obtidos pelo INEP, 2023.

É importante destacar que a qualidade da educação em Pacaraima enfrenta diversos desafios, incluindo a escassez de recursos financeiros e de professores. Além disso, o município enfrenta a demanda adicional de alunos migrantes que chegam da Venezuela, o que tem sobrecarregado o sistema escolar.

De acordo com o catálogo fornecido pelo INEP, mais da metade das escolas estão em processo de regularização. Nesse contexto regulatório, o CEM – XVI está regularizado e registrou mais de 1.000 matrículas em 2023.

Algumas escolas em Pacaraima, especialmente nas áreas dos territórios indígenas, enfrentaram resistência por parte das comunidades indígenas em relação à instalação das escolas locais. Por exemplo, o território indígena São Marcos possui a maior concentração

de comunidades e escolas indígenas. No entanto, algumas dessas escolas indígenas não puderam ser localizadas no mapa 05, devido à falta de disponibilidade das coordenadas exatas da comunidade.

Tomando como exemplo a Escola Estadual Indígena Sarakayna, situada na Comunidade Indígena Sorocaima I, no território indígena de São Marcos em Pacaraima, conforme mencionado por Lisboa e Lisbôa (2019),

A Comunidade Indígena Sorocaima I está localizada na Terra Indígena São Marcos, no Município de Pacaraima, em Roraima, a 200 km da capital Boa Vista, na fronteira entre Brasil e Venezuela, formada por indígenas do povo Taurepang vindos da Venezuela, por quase cinquenta anos não aceitou a instalação de escola do Governo em suas terras, pois suas lideranças acreditavam que a escola traria conhecimentos que afastariam as crianças dos costumes, religião, e tradições da comunidade e faria com que a língua materna fosse esquecida. (p. 4.)

Foi somente após extensos diálogos que as escolas indígenas de Roraima, especialmente no território indígena de Pacaraima, foram sendo estabelecidas. Conforme Santos (2019) destaca, ainda na década de 1970, a administração do Território do Rio Branco assumiu a gestão das escolas já existentes e criou novas instituições educacionais, especialmente voltadas para as comunidades indígenas de Pacaraima.

Durante esse período, as escolas primariamente atendiam aos alunos indígenas residentes nas sedes das missões, em fazendas nacionais e em algumas propriedades particulares, sendo que apenas um número limitado delas estava localizado diretamente nas próprias comunidades indígenas. A maioria das escolas estaduais indígenas está concentrada nos territórios indígenas (TI) Raposa Serra do Sol e São Marcos, ambos localizados predominantemente em Pacaraima.

Ao norte de Pacaraima, existe uma fronteira seca que separa Brasil e Venezuela. Conforme discutido ao longo deste estudo, a cidade de Santa Elena de Uairén na Venezuela é próxima da linha de fronteira com o Brasil, assim como Pacaraima, está inserida nesse contexto de cidades gêmeas. Essa dinâmica levanta questões sobre como ela tensiona as relações educacionais, um ponto reforçado por Haro y Vélez (1997), que argumenta:

[...] Para que la educación sea realmente intercultural, es preciso que todas las culturas implicadas en el proceso educativo se den a conocer y se difundan en términos equitativos: con maestros indios, afros, hispano-hablantes y extranjeros; contemplando en los contenidos curriculares los múltiples elementos de conocimiento y sabiduría de las diferentes culturas;

factibilizando la enseñanza con metodologías diversas y adecuadas a la realidad pluricultural; con recursos didácticos funcionales [...]. (p. 302-303)

Promover a interculturalidade nessa dinâmica não apenas requer uma abordagem inclusiva, mas também a adaptação de metodologias de ensino diversificadas e adequadas à realidade pluricultural que a fronteira apresenta a partir de seus sujeitos. Essa abordagem visa alcançar uma aprendizagem mais inclusiva, respeitando as diferentes formas de compreender e interpretar o mundo.

É crucial também disponibilizar recursos didáticos funcionais que atendam às necessidades específicas de cada grupo cultural. Isso não só facilitará a participação e o engajamento dos alunos, mas também garantirá que o processo educativo seja enriquecedor e promova o respeito à diversidade cultural.

A interculturalidade na educação em Pacaraima/RR não apenas amplia os horizontes de conhecimento dos estudantes, mas também fortalece os laços de respeito e entendimento mútuo entre as diferentes comunidades indígenas e não indígenas. Ao adotar práticas educativas interculturais, estamos construindo uma base sólida para uma sociedade mais inclusiva, onde a diversidade é valorizada e celebrada. Contudo, conforme Aquino e Zambrano (2018, p. 103), ao discutir a relevância da fronteira do Brasil com a Venezuela, destacam que:

A região de fronteira Brasil/Venezuela, Pacaraima/Santa Elena de Uairén, é uma união de várias raças e populações, onde não é impossível ignorar a diversidade linguística e cultural que marca essas duas regiões, especialmente quando nos referimos a duas línguas que compartilham seus traços linguísticos e culturais.

A união de diferentes grupos étnicos e culturais, como destacado por Aquino e Zambrano (2018), cria um ambiente singular enriquecido pela interação e troca constante de tradições em Pacaraima/RR. A convivência de línguas que compartilham raízes linguísticas e características culturais estabelece uma ponte que transcende as fronteiras geográficas, unindo comunidades e promovendo a compreensão mútua. Nesse contexto, a diversidade não apenas reflete a geografia local, mas se torna um elemento vital na construção de identidades coletivas na fronteira.

Essa interseção de idiomas e culturas abre caminhos para o diálogo intercultural e a cooperação transfronteiriça que são características únicas de Pacaraima/RR. As semelhanças linguísticas não apenas facilitam a comunicação, como é o caso do espanhol

da Venezuela e do português do Brasil, mas também incentivam colaborações nas esferas cultural e social. É através desse intercâmbio que surgem bases sólidas para a coexistência pacífica e a valorização da diversidade.

No universo das escolas em Pacaraima, conforme os registros da Divisão de Ensino Médio da Secretaria de Educação e Desportos de Roraima (DIEMP/SEED/RR), encontramos diversas modalidades educacionais: 27 escolas públicas na capital com um total de 7.615 alunos matriculados, 6 escolas militarizadas com 1.771 alunos, 45 escolas no interior com 2.889 alunos, 4 escolas militarizadas no interior com 864 alunos, e 66 unidades de escolas indígenas com 2.140 alunos matriculados.

Um exemplo é o Colégio Estadual Militarizado Cícero Vieira Neto em Pacaraima, inaugurado em 2001 durante o governo estadual de Neudo Campos e militarizado em 2018 durante o governo de Suely Campos, ex-governadora. O CEMCVN foi militarizado pelo decreto governamental Nº 25.974-E de 24 de setembro de 2018, seguindo a sequência cronológica dos colégios militarizados criados em Roraima.

As escolas militarizadas, sob esse decreto, representam uma estratégia ousada para enfrentar desafios específicos no sistema educacional, adotando práticas e valores das instituições militares para proporcionar um ambiente escolar disciplinado, focado no aprendizado, respeito e formação cidadã.

Contudo, é essencial reconhecer que, apesar das semelhanças, cada comunidade possui sua singularidade e contribui de maneira única para a riqueza cultural da região. Valorizar essa diversidade não apenas fortalece os laços entre as comunidades, mas também promove um desenvolvimento inclusivo na fronteira.

Assim, o modelo enfatiza a importância da hierarquia e disciplina militar. A uniformização, a postura respeitosa e a valorização dos símbolos pátrios são aspectos que permeiam o cotidiano dessas escolas. A ideia central é cultivar não apenas o conhecimento escolar, mas também o senso de responsabilidade, comprometimento e civismo nos estudantes, todavia, existe controvérsia quanto ao modelo e seu desenvolvimento no chão da escola.

Além disso, as escolas militarizadas em Roraima têm como objetivo proporcionar uma educação de qualidade, equiparando-se aos padrões nacionais e contribuindo para o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos. Ao nosso ver, os métodos pedagógicos adotados tendem a caminhar por duas vertentes, onde não buscam estimular o pensamento crítico, mas sim colaborar a quietude em torno da realidade forjada para esses sujeitos.

Desse modo, o CEMCVN foi criado no ano de 1996 com o objetivo de atender à comunidade local em Pacaraima/RR, porém, só foi no ano de 2001 que a Secretaria Estadual de Educação de Roraima – SEED/RR implementou sua atuação na fronteira de modo efetivo, e desde então a escola tem desempenhado um papel importante na educação de estudantes brasileiros e venezuelanos que chegam ao Brasil como demonstra a figura abaixo (Figura 6).

Figura 6 - Alunos do CEM XVI em formação na quadra escolar às 07:20 da manhã

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2023.

Em 2016, O CEMCVN começou a receber um número crescente de estudantes venezuelanos que fugiam da crise política e econômica em seu país. Esses estudantes frequentavam as aulas juntamente com os estudantes brasileiros, e a comunidade escolar se esforçou para fornecer acomodação, alimentação e apoio emocional aos estudantes migrantes. Em uma entrevista dada à Rádio Nacional - Brasília² (2021), o chefe de gabinete da prefeitura de Pacaraima, Marcio Medeiros destacou que:

² Disponível em: [Imigrantes venezuelanos são absorvidos na rede de ensino de Pacaraima | Radioagência Nacional \(ebc.com.br\)](https://www.radioagencia.nacional.com.br/2021/08/07/imigrantes-venezuelanos-sao-absorvidos-na-rede-de-ensino-de-pacaraima/) acesso em: 07 de agosto de 2023.

O impacto da chegada dos imigrantes, foi muito maior nos serviços de saúde e educação do município. Nas escolas da prefeitura, o número de matriculados mais que duplicou, em comparação com os números anteriores à pandemia. Hoje são cerca de 4 mil alunos nas escolas públicas.

Levando em conta o alto índice de intenção de matricular nas escolas do município de Pacaraima, o CEMCVN tornou-se um símbolo de solidariedade e cooperação entre os dois países, oferecendo uma experiência educacional para os alunos brasileiros e venezuelanos. Além disso, de acordo com a atual gestão, a escola foi fundamental para ajudar os estudantes venezuelanos a superar a barreira do idioma, oferecendo aulas de português como segunda língua.

No ano de 2018, houve um episódio de violência envolvendo migrantes venezuelanos em Pacaraima, o que gerou tensão e conflitos na região. No entanto, o CEMCVN permaneceu como um ponto de apoio e integração entre as comunidades brasileira e venezuelana, continuando a oferecer aulas para estudantes de ambos os países e promovendo a união e a cooperação entre eles.

Com base nisso, o CEMCVN em Pacaraima, enfrenta várias dificuldades em relação ao atendimento aos estudantes migrantes venezuelanos. A maior dificuldade é a escassez de recursos financeiros e materiais para lidar com o grande número de estudantes migrantes que chegam à região. Isso afeta a qualidade do ensino e o acesso a recursos educacionais como livros didáticos, material escolar e infraestrutura adequada.

Outra dificuldade percebida é a superlotação do ambiente escolar, que enfrenta um grande aumento de matrículas com a chegada de estudantes venezuelanos, o que pode prejudicar a qualidade do ensino e o atendimento individualizado dos estudantes. Além disso, muitos desses estudantes venezuelanos têm lacunas em sua educação e precisam de apoio adicional para alcançar o nível educacional adequado para sua idade.

A saber, de acordo com a gestão pedagógica, o CEMCVN possui 1.648 alunos matriculados estando distribuídos em três períodos, matutino, vespertino e noturno. Vale destacar que a instituição utiliza o prédio da escola municipal Casimiro Lopes de Abreu para as turmas do Ensino Médio no período da noite. Deste modo, pela manhã estão matriculados 512 alunos, à tarde 451 e no período da noite 468 alunos. A gestão pedagógica alegou que 1004 são de nacionalidade venezuelana. Portanto existem turmas em que 100% dos alunos são de nacionalidade venezuelana.

Outro desafio é a barreira do idioma, já que muitos estudantes migrantes venezuelanos chegam sem conhecimento suficiente do português e têm dificuldade em acompanhar as aulas e se comunicar com os colegas e professores. Nesse enfoque da prática docente, todos os professores da instituição trabalham por disciplina.

Apesar desses desafios, a comunidade escolar do CEMCVN tem se esforçado para superar essas dificuldades e continuar oferecendo um ambiente inclusivo e acolhedor para estudantes brasileiros e venezuelanos, promovendo a integração entre as comunidades e o acesso à educação para todos. Para além do idioma, os alunos venezuelanos escolhem estudar em Pacaraima por diversas razões, sendo as principais relacionadas à crise política, econômica e social na Venezuela, que tem levado muitos venezuelanos a deixar seu país em busca de uma vida melhor.

Em Pacaraima, os estudantes venezuelanos encontram uma escola que oferece um ambiente acolhedor e inclusivo, além de uma comunidade que está disposta a ajudá-los e recebê-los. O CEMCVN tem se destacado por oferecer suporte emocional e educacional aos estudantes migrantes, com a presença de psicólogos, ajudando-os a se adaptarem à nova cultura e a superar as possíveis dificuldades enfrentadas na nova escola.

Além disso, Pacaraima fica localizada na fronteira entre Brasil e Venezuela, o que torna a cidade uma opção mais acessível e viável para as crianças, jovens e adultos que desejam continuar seus estudos em um novo país, mas que não queiram se afastar de suas cidades fronteiriças. Muitos estudantes venezuelanos escolhem estudar em Pacaraima porque a escola oferece a possibilidade de aprender português, o que pode abrir portas para uma melhor integração na sociedade brasileira e para a obtenção de oportunidades de trabalho e estudo no futuro.

Em nossa primeira visita no município de Pacaraima/RR no segundo semestre de 2022, visualizamos uma integração cultural nos componentes curriculares, onde fomos convidados a avaliar a apresentação dos alunos do então colégio, como demonstra a figura abaixo (figura 7). A necessidade de improvisar aulas em locais não convencionais também ressalta a adaptabilidade dos educadores em meio a um contexto de migração. A movimentação pelos espaços da escola, mesmo diante das limitações estruturais, reflete um esforço conjunto da gestão pedagógica e dos professores para oferecer uma educação que vai para além das adversidades circunstanciais.

Figura 7 - Alunos do CEM XVI apresentando uma dança típica da Venezuela para obtenção de nota no componente curricular de História

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2022.

Por conta de o espaço escolar não comportar o quantitativo de alunos, os professores até o segundo semestre de 2022 improvisaram suas aulas nos corredores da escola, na área da refeição e na quadra esportiva. Essa movimentação pelos espaços da escola sob um cenário da migração, revelam também o comprometimento e esforços por parte da gestão e dos docentes que cotidianamente não deixavam de exercer suas funções com excelência.

A situação descrita revela um desafio significativo enfrentado pela comunidade escolar, onde a demanda por espaço ultrapassa a capacidade física da instituição. O fato de os professores improvisarem aulas nos corredores, na área de refeição e na quadra esportiva destaca não apenas a resiliência dos educadores, mas também o compromisso inabalável com o processo de aprendizagem dos alunos, como demonstra a figura abaixo (Figura 8):

Figura 8- Professora de História após apresentação dos alunos na quadra, organizando a próxima turma no refeitório

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2022.

Por muitos anos, mais especificamente a partir de 2015, essa era uma situação recorrente no CEMCVN, onde professores corriam das salas para os corredores e quadra esportiva. Porém, a partir de uma integração da prefeitura de Pacaraima e a Secretaria Estadual de Educação de Roraima/SEED, os alunos do Ensino Médio passaram a ter aulas no período noturno na escola municipal Casimiro Lopes de Abreu em Pacaraima/RR, e a figura abaixo demonstra parte desta atuação dos docentes (Figura 9). Esta readaptação dos espaços de ensino fazem com que parte desses alunos se locomoverem para uma outra parte da cidade de Pacaraima e contornando um cenário cotidiano da instituição pesquisada.

Figura 9 - Professor de Geografia do Ensino Médio entrando em sala da Escola Municipal Casimiro Lopes de Abreu às 19:27 da noite em Pacaraima/RR

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2023.

Após uma nova visita realizada no primeiro semestre de 2023, visualizamos um cenário totalmente diferente comparado com o de 2022. A começar pela chegada dos alunos no CEMCVN. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, a partir das 7:00 horas da manhã começam a se aproximar as vans com os alunos da Venezuela, mais especificamente da cidade gêmea de Santa Elena de Uairen. A figura abaixo (Figura 10) demonstra parte dessa dinâmica cotidiana, que por sua vez, começou desde o período em que o CEMCVN foi inaugurado enquanto escola pública da cidade fronteira de Pacaraima, oportunizando uma integração educacional entre os dois países.

Figura 10 - Alunos residentes da Venezuela chegando às 07:03 da manhã no CEM XVI em Pacaraima/RR

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2023.

Essa característica de ir e vir todos os dias pela fronteira para estudar, trabalhar e/ou usufruir de demais atividades sejam elas na cidade de Pacaraima/RR, ou mesmo em Santa Elena de Uairen na Venezuela caracterizam sob a ótica da Geografia uma migração pendular. Soma-se o total de 12 vans escolares deixando e buscando os alunos residentes da Venezuela e de comunidades indígenas do entorno do município, sendo 11 vans oriundos do país vizinho.

Vale ressaltar que de acordo com as demandas dos transportes que deixam alunos no CEMCVN em Pacaraima todos os dias, sejam eles de van, táxi e/ou mototáxi, o valor cobrado por criança na van escolar é de 350 reais mensal por aluno. Todavia, a escola em questão recebe alunos de comunidades indígenas do entorno da Sede de Pacaraima também, porém esses fretados são das comunidades indígenas, portanto não fazem cobrança dessa taxa, ou seja, como os transportes oriundos da Venezuela são particulares, os acordos são feitos com os pais e/ou responsáveis dos jovens escolares na Venezuela.

3.1.4 Caráter militarizado do Colégio Estadual Cícero Vieira Neto:

A Escola Estadual Cicero Vieira Neto no município de Pacaraima é uma instituição pública regida pela Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima/SEED. Foi a partir do decreto governamental Nº 25.974-E de 24. de setembro de 2018³ que a instituição passou a ter sua gestão compartilhada com militares ativos e/ou da reserva, com destaque ao Corpo de Bombeiro Militar de Roraima e a Polícia Militar de Roraima.

Com a militarização da escola, a instituição escolar mudou sua nomenclatura a partir de então, sendo reconhecida por Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto, inserindo-se então em um padrão militarizado por todas as escolas do estado de Roraima. De acordo com dados obtidos pela Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima/SEED em 2023, o Estado de Roraima possui o total de 32 escolas públicas que estão militarizadas pelo decreto, sendo que apenas uma escola da capital começou a ser gerenciada pelo Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que era então fomentado pelo Ministério da Educação – MEC.

Quando uma escola pública em Roraima é militarizada, alteram-se algumas dinâmicas do espaço e funcionamento escolar, a começar pela gestão que é compartilhada até atuação dos alunos em sala de aula e nos corredores em função da doutrinação cívico-militar. A figura abaixo (Figura 11) revela parte da atuação cotidiana dos militares e dos alunos no CEMCVN em Pacaraima, desde a formação cívica antes do início das aulas até o entoar do hino nacional do Brasil e de Roraima enquanto hasteiam as bandeiras.

³ Dispõe sobre a aprovação do Regimento Geral da Rede de Colégios Estaduais Militarizados do Estado de Roraima. Disponível em: https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Decretos_Estaduais/2018/25974_e.pdf acesso em 09 de agosto de 2023.

Figura 11 - Alunos enfileirados para entrar em formação cívico-militar na quadra esportiva do CEMCVN.

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2023.

É importante destacar também que os colégios da Venezuela possuem todos, sem exceção, um caráter cívico militar em seu desenvolvimento com os alunos. Conforme destaca Kalil, Mei e Silveira (2021 p. 411), na Venezuela “existe apenas um sistema nacional de educação, e a educação dos militares está subordinada a ele, compartilhando, portanto, os mesmos valores e princípios da educação em geral.”

Vale ressaltar que a educação militar na Venezuela, fundamenta-se a partir da Lei orgânica da Educação de 2009, onde determina a função da educação militar em várias vias. Destaca-se no artigo 30 da mesma lei, a orientação, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento das Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela – FANB, cujo processos educativos estão sustentados pelos valores maiores do Estado, bem como: valores éticos, morais, culturais e intelectuais que de acordo com o documento está

fundamentado no pensamento e ação do Libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez e Ezequiel Zamora.

No contexto militarizado das escolas do Brasil, de acordo com o Catálogo de Escolas do InepData⁴ lançado em 2019, o Brasil possui mais de 226.000 mil escolas públicas em todo o território. Dentro desse cenário educacional de escolas no Brasil, os colégios militares se fazem presentes, assim como as militarizadas e os cívicos militares.

Mas afinal de contas, existe uma diferença entre esses três termos? De que forma eles se cruzam nessa discussão? Essas perguntas de imediato nos perseguem, mas a princípio nesse texto elas ficarão mais claras, uma vez que a escola pública seja ela sob a direção administrativa ou mesmo pedagógica, externa um objetivo central.

A saber uma escola militar é uma instituição de ensino que se diferencia por seguir princípios e valores específicos, tendo como base a disciplina, hierarquia e a formação cívico-militar. No Brasil, as escolas militares têm uma longa história e representam uma modalidade educacional que busca formar cidadãos com valores como responsabilidade, respeito, ética e patriotismo, além de oferecer um ensino de qualidade.

Essas instituições de ensino têm como principal objetivo proporcionar uma educação pautada na disciplina e no rigor militar, buscando desenvolver habilidades acadêmicas, físicas e sociais dos estudantes. Os alunos são incentivados a adquirir supostos valores de respeito à hierarquia, trabalho em equipe e senso de responsabilidade, além de estimular o patriotismo e o amor à pátria.

No Brasil, as escolas militares têm uma atuação significativa no sistema educacional, sendo mantidas pelas Forças Armadas, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. Elas oferecem ensino em diversos níveis, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, e muitas vezes são procuradas por pais e responsáveis que buscam uma educação mais estruturada e com ênfase na disciplina, como bem demonstra a abaixo (figura 12).

⁴ O serviço permite consulta por região, unidade da Federação e município; etapa e modalidade de ensino ofertada; porte da escola; categoria administrativa (pública ou privada); dependência administrativa (estadual, municipal, federal ou privada) e situação de funcionamento (ativa ou paralisada). Disponível em: [Catálogo de Escolas — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep \(www.gov.br\)](https://www.gov.br/inep) acesso em 18 de julho de 2023.

Figura 12 - Militar supervisiona os alunos que se encontram em formação cívica na quadra do CEM XVI

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2023.

As escolas militares e as escolas militarizadas têm algumas diferenças importantes em sua estrutura e funcionamento. Embora ambas sejam instituições educacionais que têm como base princípios militares e disciplina, suas características e vínculos com as Forças Armadas ou instituições militares podem variar.

Já a Escola Militarizada ou Colégio Militarizado, estão vinculadas com a Polícia Militar ou Bombeiros. Essas escolas militarizadas não são diretamente ligadas às Forças Armadas como bem trazido acima com as escolas militares, mas sim à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros. Elas são instituições civis que adotam algumas características de instituições militares.

Ou seja, enquanto a escola militar possui características 100% de cunho militar, as escolas/colégios militarizados terão 50% dessa organização, pois existe uma gestão compartilhada, onde as escolas militarizadas podem ser fruto de parcerias entre as instituições de ensino civis e a Polícia Militar e Bombeiros, ou ter uma gestão compartilhada entre essas entidades.

Assim como nas escolas militares, as escolas militarizadas também enfatizam a disciplina, hierarquia e valores militares em sua abordagem educacional, visando formar cidadãos comprometidos com a sociedade. Com isso, o ingresso nas escolas militarizadas pode ocorrer por sorteio público ou por meio de um processo seletivo, dependendo do estado ou município onde estão localizadas no Brasil.

Já o termo "Cívico-militar" se refere a uma abordagem ou modelo de gestão e educação que combina elementos civis e militares em determinadas instituições, principalmente escolas. Especificamente, as escolas cívico-militares buscam integrar aspectos da educação cívica e valores democráticos com princípios e valores oriundos do meio militar. Esta movimento militarizado podem ser identificados nas figuras abaixo (Figura 13 e 14).

Figura 13 - Os alunos seguram as bandeiras do Brasil, Roraima e de Pacaraima, enquanto ao fundo os alunos mantêm-se em formação cívica

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2023.

Portanto, a principal diferença entre escolas militares e militarizadas está no vínculo direto com as Forças Armadas. As escolas militares são mantidas e administradas pelas Forças Armadas e têm uma ênfase maior na formação militar. Já as escolas

militarizadas têm seu vínculo com a Polícia Militar ou Bombeiros, sendo instituições civis com características militares que buscam promover a disciplina e valores militares, mas sem a mesma estrutura e formação militar intensiva das escolas militares.

Um momento emblemático nas escolas militarizadas de Roraima, exemplificado pelo CEMCVN, ocorre diariamente na recepção dos docentes. O monitor da turma apresenta o professor, e os alunos, de pé, fazem saudações com características militares (Figura 14), reforçando o ambiente disciplinado e hierárquico típico dessas instituições.

Figura 14 - Monitor e alunos recebendo o professor de Língua portuguesa

Fonte: acervo fotográfico do pesquisador, 2023.

Esses e outros momentos pertencem ao CEMCVN em Pacaraima, e tornam-se características singulares desse colégio. Durante as visitas realizadas, observamos um enfoque central na disciplina dos alunos, que pode gerar debates que vão além do processo de ensino e aprendizagem na escola de fronteira. A educação escolar nessa tipologia educacional desperta um desejo ainda maior pela população de Pacaraima e da cidade gêmea de Santa Elena de Uairén, na Venezuela.

O CEMCVN oferece o Ensino Básico Militarizado (EBM), mas, nesse contexto, essa modalidade não é formalmente reconhecida, pois a atuação dos militares não possui amparo legal, a nosso ver, já que a militarização foi instituída por um decreto governamental que pode ser revogado a qualquer momento.

Além disso, o colégio brasileiro trabalha com a modalidade de Educação para Jovens e Adultos, também presente no país vizinho, conforme a Lei Orgânica de Educação (LOE) da Venezuela. A LOE venezuelana de 2009, que serve como referência da educação no país, assim como a nossa LDB e outros documentos de referência no âmbito educacional, destaca várias modalidades de ensino na Venezuela como: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação em Fronteira, Educação Rural, Educação para as Artes, Educação Intercultural Bilíngue e Educação Militar (VENEZUELA, 2009).

Conforme destaca Ratjes (2021, p. 8, tradução nossa.) esse modelo de articulação curricular é:

Um processo de transformação social, como o que foi iniciado na Venezuela, encontra na escola um espaço propício para implementar as mudanças exigidas pela sociedade. No entanto, para isso, é necessário que a escola também passe por um processo de adaptação em função das demandas impostas pela globalização, mundialização e pelas crises épocas próprias da transição entre a modernidade e a pós-modernidade. As demandas por mudanças afetam os fundamentos da ciência e as grandes narrativas que a sustentam, e quando isso ocorre, a escola é submetida a múltiplas pressões que abalam seus alicerces.

Dentro desse cenário educacional venezuelano, e o advento da militarização escolar em Roraima, mais especificamente em Pacaraima, é constituído um desejo pela educação disponibilizada no colégio militarizado, que ao nosso ver, converge com alguns dos segmentos presentes na educação venezuelana.

Portanto, parte dessas descrições se construíram a partir das visitas realizadas na escola, justamente com os diálogos feitos com a comunidade interna do CEMCVN, o que nos permite investigar com mais robustez os currículos e as políticas educacionais de ambos os países e suas visões educacionais em pesquisas futuras.

Dentro desse cenário educacional venezuelano e com o advento da militarização escolar em Roraima, especificamente em Pacaraima, emerge um desejo pela educação oferecida no colégio militarizado. Essa educação, a nosso ver, converge com alguns dos aspectos presentes na educação venezuelana, como é o caso das modalidades de ensino presentes no país.

Portanto essas observações foram construídas a partir das visitas realizadas à escola, juntamente com os diálogos com a comunidade interna do CEMCVN. Isso nos permite investigar com mais profundidade os currículos e as políticas educacionais de ambos os países, bem como suas visões educacionais, em pesquisas futuras. A próxima etapa da dissertação destaca a caracterização dos sujeitos que compõem a presente pesquisa acadêmica.

3.1.5 Caracterização dos sujeitos da pesquisa:

Dentro da discussão sobre o ensino de Geografia nas escolas de fronteira, os professores que lecionam nessas instituições são protagonistas essenciais. Considerando que a dissertação tem um caráter qualitativo, é relevante saber quantos professores atuam no CEMCVN, sua formação, tempo de docência e como são suas práticas curriculares nesse contexto escolar de fronteira na Região Norte do país.

No CEMCVN, há 48 professores com Ensino Superior completo, dos quais 07 são professores de Geografia. A pesquisa se concentrou apenas nos professores de Geografia que lecionam no Ensino Médio, cujas formações acadêmicas estão detalhadas no quadro abaixo (Quadro 02).

Destaca-se que esses professores têm formações variadas. Por exemplo, P1 tem 42 anos, formado em Pedagogia em 2007 pela faculdade privada Albert Einstein em Brasília, possui licenciatura em Geografia pela Universidade de Taubaté e atua na Educação Básica há 23 anos, sendo 10 anos no CEMCVN em Pacaraima/RR.

Já P2, de 49 anos, é formado em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (CE) e possui especialização em Educação pelo Instituto Federal de Roraima (IFRR). P2 é professor da Educação Básica há 15 anos e leciona no CEMCVN há 08 anos.

P1 leciona para 06 turmas do 1º ano do Ensino Médio, com 1 hora de aula por turma por bimestre, totalizando 10 horas. A carga horária semanal de P1 para essas turmas equivale a 06 horas. Em 2022, houve um aumento no número de turmas, mas em 2023 houve uma redução devido a um convênio entre a prefeitura de Pacaraima e a SEED/RR, que transferiu as turmas do 2º e 3º ano do período vespertino para o noturno, em salas disponibilizadas na Escola Municipal Casimiro Lopes de Abreu.

Quadro 2 - Formação profissional e tempo de magistério dos docentes entrevistados

Professor	Idade	CH	Sala de aula	Retorno Pedagógico	Disciplinas ministradas	Curso	Tipo de Formação	Tempo de atuação	Tempo de atuação no Cícero Vieira Neto
P1	42	30h	20h	10	Geografia	Pedagogia	Especialização em Geografia	23 anos de docência	10 anos de docência
P2	49	30h	20h	10	Geografia	Geografia	Graduação com especialização em Educação	15 anos de docência	08 anos de docência

Elaborado pelo pesquisador, 2023

Já o P2 possui 06 turmas do 2º ano do Ensino Médio e 06 turmas do 3º ano do Ensino Médio, por bimestre equivale a 20h. A carga horária semanal de P2 para as turmas do 2º e 3º ano do Ensino Médio equivale a 02h, porém, de acordo com P2 em 2024 as turmas do 2º ano terão a carga horária reduzida em 01h, e em 2025 os 3º anos devido a implementação gradual do Novo Ensino Médio na escola.

P1 e P2 são responsáveis pelo Projeto de Vida nas turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, sendo destinado 01h de projeto por turma toda a semana. De acordo com o DCRR:

O DCRR definiu o Projeto de Vida como unidade curricular obrigatória que compõe a estrutura do itinerário formativo e deve ser trabalhado como componente curricular com carga horária semanal específica a ser desenvolvida ao longo dos três anos de Ensino Médio. (RORAIMA, 2018, P. 211).

Na mesma linha, quanto ao Projeto de Vida orientado no DCRR, recomenda-se um desenvolvimento do aluno, onde o processo integral deve ser enriquecido por experiências que possibilitem o desenvolvimento de habilidades como autoconfiança, determinação e resiliência, entre outras, assim o DCRR destaca que:

Na 1ª série, sugere-se que o foco seja o autoconhecimento, para permitir que o estudante faça escolhas mais assertivas em relação às “Eletivas” e, especialmente, aos “Aprofundamentos”. Na 2ª série, recomenda-se que a ênfase recaia sobre a ampliação do repertório e possibilidades para diversificar as opções e expandir os horizontes dos alunos. Na 3ª série, a busca maior é por

orientar os jovens para que planejem ações presentes e futuras, definindo metas para sua vida pessoal, profissional e cidadã. (RORAIMA, 2018, P. 211).

O Projeto de Vida, na teoria, guia os estudantes para um melhor autoconhecimento, promovendo a reflexão sobre suas potencialidades e facilitando a tomada de decisões mais fundamentadas e assertivas, especialmente no que diz respeito ao percurso escolar. No entanto, dadas as características do CEMCVN, consideramos que a implementação do Projeto de Vida é inviável nas atuais condições da escola.

Com base na carga horária docente, de acordo com Roraima (2018), a modalidade convencional de Ensino Médio, que se refere ao ensino diurno com a estrutura curricular regular, possui uma duração mínima de três anos, com uma carga horária total mínima de 2.400 horas. Isso corresponde a uma carga horária anual de 800 horas, distribuídas ao longo de, pelo menos, 200 dias letivos. É importante observar que, até o início de 2022, está prevista uma ampliação dessa carga horária para 3.000 horas.

4 LEVANTAMENTO DE DADOS DA PLATAFORMA DE TESES E DISSERTAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES.

Como parte sequencial desta dissertação, consideramos necessário resgatar as contribuições de dissertações de mestrado e teses de doutorado publicadas entre 2021 e 2022, utilizando a plataforma de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Essa etapa visa valorizar as pesquisas publicadas que abordam a temática aqui investigada. Evidenciar os elementos trazidos pelos pesquisadores brasileiros representa um resgate das produções científicas, permitindo uma imersão nas especialidades fronteiriças no território brasileiro, com destaque para aquelas que se vinculam às práticas curriculares e pedagógicas.

4.1 ESTADO DO CONHECIMENTO DO ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DE FRONTEIRA

Ao realizar um levantamento de teses e dissertações publicadas entre 2021 e 2022, pode-se conhecer as pesquisas já realizadas sobre o tema em questão, identificar novas possibilidades de investigação e contribuir para o debate acadêmico. Essa busca vai além da discussão sobre o ensino de Geografia nas fronteiras, promovendo uma compreensão das abordagens relacionadas ao tema. Para isso, utilizamos o procedimento metodológico do Estado do Conhecimento.

Segundo Marosini e Fernandes (2014), o Estado do Conhecimento envolve a identificação, registro e categorização da produção científica de uma área específica em um determinado período, incluindo periódicos, teses, dissertações e livros. Consideramos essa etapa crucial para revisar a literatura existente sobre o ensino de Geografia nas escolas de fronteira, visando reunir, avaliar e sintetizar as informações e estudos realizados, identificando lacunas e novas possibilidades de investigação.

Para realizar o Estado do Conhecimento de forma sistemática, utilizamos a análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977). Bardin enfatiza a importância de tratar a informação contida em diversos documentos para disponibilizar formas de análise coerentes com os objetivos do pesquisador. Silva e Fossá (2015) destacam que esse

procedimento pode contribuir para um conjunto metodológico instrumental, aprimorado pela análise de diferentes fontes de conteúdo, tanto verbais quanto não-verbais.

Assim, seguindo as etapas de análise de conteúdo de Bardin (1977) e as contribuições de Silva e Fossá (2015), nosso procedimento metodológico nesta dissertação inclui: pré-análise, exploração do material, inferência e interpretação. Utilizamos a plataforma de Teses e Dissertações da CAPES como nossa fonte primária de pesquisa. Durante a pré-análise, realizamos uma leitura geral do material selecionado para análise, como sugerem Silva e Fossá (2015).

Na plataforma CAPES, selecionamos teses e dissertações que abordam as palavras-chave: Ensino de Geografia, Fronteira, Território e Ensino Médio. Embora essas palavras-chave possam parecer amplas, cada uma pode revelar aspectos intrínsecos ao nosso objeto de estudo e ao fenômeno das fronteiras internacionais, conforme evidenciado em teses e dissertações concluídas nos programas de pós-graduação em Geografia no Brasil.

Destacamos que as palavras-chave mencionadas estão diretamente relacionadas ao nosso objeto de estudo. Após inserir essas palavras-chave no campo de busca, obtivemos uma grande quantidade de teses e dissertações na área de Geografia. Para refinar os resultados, utilizamos filtros disponíveis na plataforma, delimitando as publicações entre 2021 e 2022. Incluímos dissertações de mestrado e teses de doutorado em Geografia produzidas no Brasil, filtrando pela grande área das Ciências Humanas e pela área de conhecimento da Geografia.

Com esse processo, encontramos 1.117 dissertações de mestrado e 473 teses de doutorado publicadas entre 2021 e 2022. Para explorar essas mais de 1.500 pesquisas, utilizamos a etapa de exploração do material, que envolve a codificação dos textos, definição de regras de contagem e classificação das informações em categorias temáticas, conforme destacado por Silva e Fossá (2015).

Após a minuciosa exploração do material, analisamos os resumos das teses e dissertações, bem como as linhas de pesquisa em que estavam inseridas, verificando a presença das palavras-chave no título, resumo, escopo do texto e menções às fronteiras, seja no ensino ou nas práticas socioespaciais. Esse processo resultou na identificação de 3 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado relevantes ao tema do ensino de Geografia nas fronteiras.

As teses e dissertações identificadas estavam vinculadas a programas de pós-graduação como o da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a área de concentração "Espaço de Fronteira: Território e Ambiente", e o da Universidade Federal do Amazonas, com a área de concentração "Amazônia: Território e Ambiente".

O quadro 03 apresenta as contribuições dos programas de pós-graduação em Geografia no Brasil que mostram a temática do ensino de Geografia nas fronteiras, espacializando as pesquisas realizadas entre 2021 e 2022.

Quadro 3 - Dissertações de mestrado e teses de doutorado relacionados ao ensino de Geografia nas fronteiras publicado entre os anos de 2021/2022 na CAPES

TÍTULO	AUTOR(A)	NÍVEL	INSTITUIÇÃO	PROGRAMA	FRONTEIRA	ANO	PALAVRAS-CHAVE
A fronteira no Ensino Básico de Geografia: Políticas Nacionais e Práticas Situadas	Catia Cilene Pereira Froehlich	Mestrado	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	POSGea/UFRGS	Bolívia-Paraguai-Argentina e Uruguai	2021	Fronteira; Ensino de Geografia; Base Nacional Comum Curricular; Práticas pedagógicas; Condição fronteiriça.
Geografia da Escola: uma análise territorial de escolas da fronteira Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai	Lais Rondis Nunes de Abreu	Mestrado	Universidade Federal da Grande Dourados	PPGD/UFGD	Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai	2021	Geografia da Escola; Relações Socioespaciais; Território; Territorialidade; Fronteira
O ensino de Geografia na fronteira oeste do Brasil com a Bolívia: práticas curriculares e pedagógicas em escolas do município de Cáceres – MT	Gabriel de Miranda Soares Silva	Mestrado	Universidade Federal de Mato Grosso	POSGEO/UFMT	Brasil-Bolívia	2021	Fronteira, Geografia, Currículo, Escola.
Cooperação na fronteira entre Brasil e Uruguai: o caso dos cursos técnicos binacionais	Márcio Estrela de Amorim	Doutorado	Universidade Federal de Santa Maria	PPGGEO/SM	Brasil-Uruguai	2021	Fronteira; Territorialidade fronteiriça; Representações Sociais; Cursos binacionais
Os bolivianos do lado de cá: além do limite, a produção de fronteiras na cidade de Corumbá-MS	Maria Cristina Lanza de Barros	Doutorado	Universidade Federal da Grande Dourados	PPGD/UFGD	Produção de fronteiras na cidade de corumbá-MS	2021	Bolívia; Brasil; Produção da Cidade; Fronteira; Conflitos

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos na Plataforma de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 2023

As pesquisas de pós-graduação, tanto de doutorado quanto de mestrado, evidenciadas no quadro 03, revelam o título, os autores, os níveis, a instituição, o programa, o ano de publicação e as palavras-chave. No entanto, que fronteiras estão sendo destacadas nessas pesquisas?

Com base nos procedimentos metodológicos que traduzem a análise de conteúdo, optamos por também evidenciar geograficamente as fronteiras pesquisadas nos respectivos programas de pós-graduação (Mapa 5). Acreditamos que isso pode auxiliar na espacialização e proporcionar uma visão geral desses trabalhos.

Mapa 6 - Localização das fronteiras evidenciadas nas teses e dissertações publicadas em 2021 e 2022.

Fonte: elaborado pelo pesquisador, 2023.

Com as pesquisas de mestrado e doutorado localizadas, é essencial evidenciar como esses trabalhos se relacionam com a pesquisa e de que forma contribuem para as discussões em torno do ensino de Geografia nas escolas de fronteira. Além disso, buscamos entender como essas pesquisas mobilizam os conceitos de território e fronteira para o ensino de Geografia.

A dissertação de mestrado de Froehlich (2021) investiga como a fronteira é ensinada por professores de Geografia em diferentes municípios fronteiriços do Brasil, incluindo escolas nas fronteiras com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ela explora os desafios enfrentados pelos educadores e moradores dessas regiões e como esses desafios influenciam o ensino de Geografia Política, destacando a fronteira como temática central.

Este trabalho se aproxima da pesquisa mencionada por abordar o ensino de Geografia nas fronteiras, embora com perspectivas diferentes. Froehlich (2021) contribui significativamente para a análise das diferentes conceituações de fronteira, seja pela Base Nacional Comum Curricular, livros didáticos ou autores como Dorfman (2012) e Carvalho (2015). Ela mostra como o conceito de fronteira pode ser mobilizado por professores, especialmente no contexto do ensino de Geografia Política.

Para alcançar os resultados da dissertação, Froehlich entrevistou oito professores de Geografia, após contatar aproximadamente 18 docentes de diversos municípios situados na fronteira brasileira, como Ponta Porã (MS), Guajará-Mirim (RO), Alecrim (RS), Santo Antônio do Sudoeste (PR), Oiapoque (AP), Aceguá (RS) e Sant'Ana do Livramento (RS).

A pesquisadora caracteriza a fronteira como um conceito polissêmico e multiescalar, diferenciando entre fronteira estatal, fronteira vivida, fronteira na cartografia, e as visões do Estado e da mídia. Ela enfatiza que a fronteira pode atingir diferentes escalas e exprimir distintos significados.

Froehlich (2021), em sua dissertação, convida a pensar a fronteira sob a ótica do conceito de lugar na Geografia. Por meio de entrevistas com professores, ela busca evidenciar as distinções e singularidades da fronteira como lugar, fundamentando-se em estudos de Lara-Valencia e Furnish (2009), Dorfman (2009), Ferrari (2014) e Bohrer, Rockembach e Kaercher (2021).

A pesquisadora argumenta que, embora o senso comum veja a fronteira como um limite e divisor de lados distintos, a vida fronteiriça continua existindo, com fluidez e integração fazendo parte do cotidiano desse lugar. Ela destaca o conceito de território em suas diferentes conceituações, mencionando autores como Raffestin (1993), Dorfman (2015) e Souza (2008), e a territorialidade para os indivíduos pertencentes a esse espaço e suas representações sociais.

Para o ensino de Geografia, Froehlich (2021) enfatiza o conceito de lugar, amparado nos escritos de Cavalcanti (1998). No entanto, ela não articula amplamente essa discussão e deixa de mencionar o desenvolvimento do ensino de Geografia Política na Geografia escolar ao longo dos anos.

Vale destacar que a pesquisadora ressalta a importância da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica, evidenciando no livro didático a presença de assuntos relacionados à temática da fronteira. Ela enfatiza como a fronteira é abordada neste documento curricular para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

A pesquisadora observou que, segundo a BNCC, o conceito de limite político-administrativo, distrito, município e Unidade da Federação, operados pelo Estado nacional, é mencionado no Ensino Fundamental. No mesmo sentido, destaca que a fronteira é definida como temática nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), esclarecendo que o conceito "[...] deriva de outros conceitos geográficos que são anteriores a ela, tais como Estado, Estado-nação, país, território, território nacional, entre outros" (Froehlich, 2021, p. 33).

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), a autora revela uma maior complexidade dos conceitos. Novas abordagens são introduzidas, destacando-se no sétimo ano a compreensão de conceitos como Estado-nação e formação territorial, além da dinâmica físico-natural contemplando as ações humanas no território.

Para os 8º e 9º anos, Froehlich (2021, p. 33) aponta que, de acordo com a BNCC, os conteúdos abordam o "espaço mundial, tratando dos aspectos políticos, sociais, ambientais e o uso do território dos cinco continentes, focando na globalização, mundialização, geopolítica, entre outros".

No Ensino Médio, Froehlich (2021, p. 34) menciona que a BNCC propõe um aprofundamento e ampliação das habilidades e competências. Ela reconhece que, nesta etapa, os alunos do Ensino Médio "desenvolveram maior capacidade de abstração e raciocínio, tendo mais facilidade em fazer conexões e associações necessárias para a

compreensão dos conceitos, articulando-os". A sistematização dos pesquisadores basilares para a pesquisa analítica de Froehlich foram organizados no quadro abaixo (Quadro 4)

Quadro 4 - Autores mobilizados por Froehlich para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia

TERRITÓRIO	FRONTEIRA	ENSINO DE GEOGRAFIA
Raffestin(1993)	Lara-Valencia e Furnish (2009)	Cavalcanti (1998)
Dorfman, (2015)	Dorfman, (2009);	
Souza, (2008)	Ferrari, (2014)	
	Bohrer, Rockembach e Kaercher (2021).	

Organizado pelo pesquisador, 2023.

A dissertação de mestrado de Abreu (2021) investiga as relações socioespaciais nas escolas localizadas nas fronteiras Brasil-Bolívia e Brasil-Paraguai, considerando a escola como uma multiplicidade. A pesquisa analisa conceitos geográficos como território, territorialidade e fronteira, fundamentados também a partir de trabalhos de campo nas escolas de fronteira.

Abreu (2021) foca no objeto de estudo, que é a escola de fronteira, e discute amplamente os conceitos de território e fronteira. As contribuições da pesquisadora revelam a multiplicidade da fronteira e oferecem diferentes visões sobre o ensino de Geografia nas escolas de fronteira, abordando conceitos como território e territorialidade.

A pesquisa também destaca as condições dos diversos sujeitos que compõem a escola como espaço formativo, incluindo professores, estudantes, diretores, coordenadores e agentes de cozinha. Abreu busca evidenciar as relações socioespaciais nas escolas de fronteira, pois acredita que essas relações contribuem para a construção do território.

A análise incluiu quatro escolas públicas no estado de Mato Grosso do Sul, nos municípios de Corumbá e Ponta Porã, duas localizadas na zona rural e duas na zona urbana. Abreu (2021) explora o conceito de fronteira como material e imaterial, afirmando que "[...] a realidade está em movimento, assim como a fronteira. Não podemos entendê-la como estática ou como uma mera linha demarcatória; a fronteira apresenta-se como movimentos, no plural, pois são diversos a cada tempo e espaço" (Abreu, 2021, p. 68).

A pesquisadora mobiliza o conceito de fronteira a partir das perspectivas de autores como Raffestin (2005), que vê a fronteira como dinâmica e mutável, e Oliveira (2015), que desenvolve uma tipologia de fronteiras, identificando a dinâmica nas escolas pesquisadas. Abreu enfatiza a tipologia das relações fronteiriças de Oliveira (2015), caracterizadas por interação formal e funcional.

No conceito de território, Abreu se baseia em Raffestin (1993), Haesbaert (2007) e Fasano (2016), entendendo o território como um espaço de disputa e poder. Ela revela diferenças nas ações realizadas nas escolas rurais e urbanas na fronteira, mostrando que as cidades fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã, com suas diversas territorialidades, constituem territórios distintos.

A pesquisa mostra que o ensino de Geografia é pouco mobilizado, segundo relatos de professores de Geografia e História que atuam nas escolas de Corumbá e Ponta Porã. Não há explicação sobre a inclusão de um professor de História entre os três professores de Geografia entrevistados, apesar da instituição oferecer licenciatura em Geografia.

Os relatos dos docentes indicam problemáticas vivenciadas por alunos e professores, incluindo inconformismo dos alunos quanto à segurança e ao contexto urbano das cidades de fronteira. Abreu discute como os professores de Geografia pensam o conceito de território, destacando a territorialidade dos estudantes de Corumbá e Ponta Porã.

Embora a pesquisadora tenha buscado evidenciar as relações socioespaciais na construção da escola, o ensino de Geografia nesse contexto é destacado timidamente, ganhando mais robustez quando os assuntos voltados ao território são abordados. A sistematização dos pesquisadores basilares para a pesquisa analítica de Abreu foram organizados no quadro abaixo (Quadro 5).

Quadro 5 - Autores mobilizados por Abreu para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia

TERRITÓRIO	FRONTEIRA	ENSINO DE GEOGRAFIA
Raffestin (2005)	Raffestin, (1993)	Vlach (2003)
Oliveira (2015)	Haesbaert (2007)	Giroto (2007)
	Fasano (2016)	

Organizado pelo pesquisador, 2023

A dissertação de Silva (2021) tem como objetivo verificar se as três escolas pesquisadas em Cáceres, na fronteira Brasil/Bolívia, juntamente com os dezoito professores de Geografia entrevistados do ensino fundamental, valorizam a cultura, a história e a identidade boliviana, a fim de evitar comportamentos preconceituosos e xenofóbicos. Para isso, a pesquisa examinou se esses educadores estão cientes dessas características e as incorporam em suas práticas diárias de ensino. Nesse sentido, a pesquisa de mestrado de Silva (2021) evidencia as práticas pedagógicas de professores de Geografia que atuam nas escolas de fronteira.

Dessa forma, a pesquisa de Silva (2021) contribui tanto para a compreensão da fronteira oeste do Brasil com a Bolívia quanto para a mobilização e efetivação de uma análise baseada nos conceitos de território e fronteira, que, segundo o pesquisador, são fundamentais para entender a dinâmica fronteira internacional. Além disso, essas temáticas enriquecem o processo de ensino e aprendizagem para os professores das escolas de fronteira. Silva (2021) utiliza o conceito de território com base em diversos autores, destacando os escritos de Raffestin (2005) no que tange à disputa e poder.

Ao longo da pesquisa, Silva também menciona as definições de território a partir dos estudos de Haesbaert (2004, 2014, 2016) e Santos (2009), que, segundo o pesquisador, oferecem um panorama compreensivo sobre esse espaço em discussão. No entanto, o conceito de território não é mobilizado diretamente pelos professores de Geografia. Ainda assim, o pesquisador oferece subsídios para a inclusão desse conceito nas propostas pedagógicas para o ensino fundamental e médio. A partir dos autores mencionados, percebe-se que o território em questão é concebido de maneira polissêmica.

O conceito de fronteira começa a aparecer quando Silva (2021) destaca o conceito de território, e ressurgindo a partir da construção desses territórios. Fundamentando-se em autores como Raffestin (2004), Ferrari (2014) e Oliveira (2015), a pesquisa de Silva (2021) destaca eventos históricos que moldaram a diversidade socioterritorial da área de pesquisa. Silva (2021) mobiliza o conceito de fronteira em diversos momentos como temática para o ensino de Geografia, evidenciando tanto o currículo de Geografia nas escolas de fronteira quanto os documentos de referência curricular para o Mato Grosso.

Devido à ausência de enfoque específico sobre fronteiras nos documentos curriculares, o autor, ao final da dissertação, propõe diferentes abordagens didáticas para o ensino fundamental e médio, visando práticas significativas para as escolas localizadas na fronteira, fundamentadas em autores como Cavalcanti (1999) e Castellar (2020). Ao

analisar dissertações de mestrado e suas contribuições para a presente dissertação, a análise se estende às teses de doutorado defendidas entre 2021 e 2022. Nesse nível da pós-graduação no Brasil, são poucas as contribuições sobre o ensino de Geografia na fronteira, mas as teses selecionadas proporcionam dilemas e possibilidades para as práticas educativas nos espaços fronteiriços e novas visões de mundo. A sistematização dos pesquisadores basilares para a pesquisa analítica de Silva foram organizados no quadro abaixo (Quadro 6).

Quadro 6 - Autores mobilizados por Silva para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia

TERRITÓRIO	FRONTEIRA	ENSINO DE GEOGRAFIA
Raffestin (2005).	Haesbaert (2004, 2014, 2016).	Cavalcanti (1999; 2005; 2010; 2012; 2019).
	Santos (2009).	Castellar (2017; 2020).
	Raffestin (2004).	
	Ferrari (2014).	
	Oliveira (2015).	

Organizado pelo pesquisador, 2023.

Conforme ilustrado no quadro 03 da dissertação, nossa primeira análise das teses de doutorado começa com o trabalho de Amorim (2021), intitulado "Cooperação na fronteira entre Brasil e Uruguai: o caso dos cursos técnicos binacionais". Defendida na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em Geografia, essa tese destaca, em primeiro lugar, as políticas de desenvolvimento regional em fronteiras, focando especificamente na cooperação educacional entre Brasil e Uruguai na área da educação profissional.

Embora nosso objetivo como pesquisadores seja analisar e evidenciar pesquisas que contribuam diretamente para a temática do ensino de Geografia na Educação Básica, a análise de Amorim (2021) transcende esse âmbito ao explorar as potencialidades de ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) e no Consejo de Educación Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) nas cidades gêmeas de Rivera e Santana do Livramento. A tese de Amorim (2021) destaca os mecanismos de integração criados para a inserção de alunos de ambas as nacionalidades e contribui para a compreensão das políticas de integração regional em fronteiras.

Além disso, Amorim (2021) menciona a situação de outras cidades gêmeas, como Pacaraima no Brasil e Santa Elena de Uairén na Venezuela, onde estudantes cruzam a fronteira diariamente para assistir às aulas no Colégio CEM Cícero Vieira Neto em Pacaraima. Isso ilustra a relevância de políticas de integração que podem levar à constituição de um currículo binacional para escolas de fronteira, considerando as especificidades de cada localidade, como a fronteira entre Brasil e Venezuela.

No que se refere ao conceito de território, Amorim (2021) mobiliza esse conceito com base em vários autores, como Raffestin (1993), Souza (1995), Claval (1999) e Haesbaert (2004; 2016). A abordagem de Haesbaert (2016) é destacada, pois apresenta quatro perspectivas para estudar o território: política, cultural, econômica e natural. A análise de Amorim (2021) evidencia como o conceito de território está ligado a questões de poder, seja em territórios simbólicos, onde a cultura assume um papel de protagonismo, ou sob as óticas econômica, política e naturalista.

Amorim (2021, p. 56) afirma que "é possível perceber a necessidade de uma visão relacional, integrada e complexa das múltiplas interações e relações de poder na compreensão do território". Além disso, ao abordar o território sob a ótica do poder, Amorim (2021) também discute a territorialidade, que tem ganhado destaque em suas análises sob um enfoque cultural. O pesquisador reconhece que, nesse contexto cultural, a territorialidade exerce um papel central.

Amorim (2021), ao trabalhar o conceito de fronteira, destaca que ele se tornou central nas pesquisas sobre processos culturais contemporâneos, bem como nas análises políticas, econômicas e simbólicas da globalização. O pesquisador aborda o conceito de fronteira em três perspectivas: como zona, faixa e região, mencionando as tipologias de fronteira e sua organização nas faixas de fronteira do território brasileiro. Para isso, Amorim (2021) mobiliza autores como Machado (2005), Ferrari (2014) e Marié (2015).

Embora a tese de Amorim (2021) não trate diretamente do ensino de Geografia, ela se compromete a realizar uma análise da Educação Profissional como estudo de caso na fronteira entre Brasil e Uruguai. No entanto, no contexto educacional abordado na tese, destacam-se iniciativas como o ensino formal da segunda língua, projetos de ensino transdisciplinar e de ensino binacional na fronteira. A sistematização dos pesquisadores basilares para a pesquisa analítica de Amorin foram organizados no quadro abaixo (Quadro 7).

Quadro 7 - Autores mobilizados por Amorin para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia

TERRITÓRIO	FRONTEIRA	ENSINO DE GEOGRAFIA
Raffestin (1993),	Machado (2005)	
Souza, (1995),	Ferrari (2014)	
Claval,(1999)	Marié (2017).	
Haesbaert (2004;2016)		

Organizado pelo pesquisador, 2023.

A pesquisa de Barros (2021) buscou compreender a produção de situações de fronteira, identificando os conflitos visíveis e invisíveis na produção de geografias na cidade de Corumbá-MS, considerando a participação dos bolivianos. A tese contribui para a construção dos conceitos de fronteira e território, além de entender como a fronteira garante uma construção social a partir do estudo de caso em Corumbá-MS.

O conceito de território é explorado a partir da delimitação entre o Brasil e a Bolívia para entender a presença dos bolivianos em Corumbá-MS. Embora a autora não menciona diretamente autores que conceituam o território, a palavra "território" aparece 86 vezes na tese, indiretamente incluindo contribuições de Haesbaert (2014) para a conceituação de terminologias que dialogam com os conceitos de limite e fronteira, assim como a condição de "transterritorialidade" proposta por Haesbaert (2014).

Barros (2021) mobiliza o conceito de fronteira, inicialmente destacando como a ideia de fronteira se confunde com a noção de limite. Ela esclarece esse conceito a partir da realidade de Corumbá-MS, apoiando-se em autores como Raffestin (1993), Martins (1997), Flynn (1997), Machado (1998), Mondardo (2009), Foucher (2009), Albuquerque (2010) e Haesbaert (2014). A pesquisadora compreende que a fronteira não é apenas um espaço de integração, mas também de tensão e conflitos, enfatizando as características e peculiaridades de cada fronteira.

A tese de Barros (2021) não aborda diretamente o ensino de Geografia, o que sugere a necessidade de investigar as múltiplas possibilidades presentes nas escolas de fronteira em Corumbá-MS. Essas escolas representam um contexto peculiar que pode ser explorado sob a ótica da dinâmica da fronteira entre Brasil e Bolívia. A sistematização dos pesquisadores basilares para a pesquisa analítica de Barros fora organizada no quadro abaixo (Quadro 8).

Quadro 8 - Autores mobilizados por Barros para a exemplificação dos conceitos de Território e Fronteira e da área do Ensino de Geografia.

TERRITÓRIO	FRONTEIRA	ENSINO DE GEOGRAFIA
Haesbaert (2014)	Raffestin (1993),	
	Martins (1997),	
	Flynn (1997)	
	Machado (1998),	
	Mondardo (2009),	
	Foucher (2009),	
	Albuquerque (2010),	
	Haesbaert, (2014).	

Organizado pelo pesquisador, 2023.

4.1.1 As contribuições e potencialidade das pesquisas levantadas sobre o Ensino de Geografia nas escolas de fronteira:

Nas buscas realizadas na plataforma de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), consideramos que as pesquisas de pós-graduação no Brasil, levantadas nos anos de 2021 e 2022 sobre o ensino de Geografia nas escolas de fronteira, fornecem uma variedade de análises sobre a fronteira. Essas análises incluem perspectivas geográficas do Brasil, mobilidade, interação socioespacial e educação, destacando os espaços escolares nesse contexto emergente.

Contudo, nem todas as pesquisas de mestrado e doutorado encontradas focam nas particularidades desse contexto educacional. Assim, quanto aos conceitos e autores mobilizados, foi organizada uma categorização dos autores mais utilizados para fundamentar e analisar conceitos como território e fronteira, bem como o ensino de Geografia no ambiente escolar.

Como demonstra o quadro abaixo (Quadro 9), nas dissertações de mestrado e teses de doutorado dos pesquisadores evidenciados acima, o conceito de território é amplamente mobilizado a partir dos trabalhos de Claude Raffestin, Rogério Haesbaert e Marcelo Lopes de Souza. Da mesma forma, o conceito de fronteira é fundamentado pelos escritos de Claude Raffestin, Rogério Haesbaert e Maristela Ferrari.

Quadro 9 - Autores mais utilizados para fundamentar e analisar o conceito de território, fronteira e o ensino de Geografia nas dissertações de mestrado e teses de doutorado publicados entre os anos de 2021/2022 na CAPES

Citações	Território	Fronteira	Ensino de Geografia
1º	Cloude Raffestin	Cloude Raffestin	Lana de Souza Cavancanti
2º	Rogério Haesbaert	Rogério Haesbaert	Sonia Maria Vanzella Castellar
3º	Marcelo Lopes de Souza	Maristela Ferrari	Vânia Rubia Farias Vlach
4º			Eduardo Donizeti Giroto

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2023

As teses de doutorado e dissertações de mestrado publicadas em 2021 e 2022 fazem uso recorrente dos autores destacados anteriormente. Desse modo, o quadro acima (Quadro 9) mostra os pesquisadores que frequentemente mobilizam esses autores para fundamentar conceitos como território e fronteira.

Em relação ao ensino de Geografia, as três teses de doutorado selecionadas não utilizam autores que discutem o Ensino de Geografia. Por outro lado, nas dissertações de mestrado, destacam-se autoras como Lana de Souza Cavalcanti, Sonia Maria Vanzella Castellar, Vânia Rubia Farias Vlach e Eduardo Donizeti Giroto. A dissertação de Silva (2021) propõe ações e práticas pedagógicas para o Ensino Fundamental e Médio, visando práticas significativas para escolas localizadas na fronteira. Essas práticas incluem a reorganização de currículos prescritos, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, com sugestões de atividades práticas para escolas da fronteira.

O ensino de Geografia é mais abordado na dissertação de mestrado de Froehlich (2021), que trabalha a fronteira como tema na Educação Básica e mobiliza os conceitos de fronteira e território. Isso abre possibilidades para trabalhar com professores que atuam nessas localidades.

A pergunta "O que pode ser a fronteira?" e "Qual conceito a definiria?" pode ser respondida por vários pesquisadores, cujas percepções científicas nos permitem pensar e conceber conceitos de fronteira e território. No contexto da fronteira Brasil/Venezuela, entender como os professores de Geografia do CEM Cícero Vieira Neto em Pacaraima concebem esses conceitos pode revelar tanto pluralidades quanto singularidades.

Os estudos sobre fronteiras no ensino de Geografia podem ser relacionados a questões sociais, políticas, culturais e ambientais, permitindo uma abordagem

interdisciplinar e contextualizada. O conceito de fronteira, segundo Ferrari (2014), se insere nesse contexto mais amplo e complexo, em que:

tem sido empregado hoje em vários sentidos, que vão desde o limite entre dois países –talvez o de uso mais freqüente – até em sentidos simbólicos ou figurados, como: fronteira social, fronteira moral, fronteira epistemológica, fronteira militar, fronteira entre consciente e inconsciente, fronteira linguística, fronteira entre o bem e o mal etc.

Uma das principais questões abordadas nessas pesquisas é a necessidade de compreender as dinâmicas fronteiriças e transfronteiriças que influenciam o ensino de Geografia nas escolas situadas em regiões de fronteira. Isso inclui o estudo das relações sociais, econômicas e políticas entre as comunidades fronteiriças e a importância de pensar em uma Geografia que considere as especificidades desses espaços.

Na mesma linha, Paasi (2010) discute em seu artigo a ideia de que as fronteiras são criadas através de uma relação dialética entre territorialidade e identidade. Paasi argumenta que as fronteiras são uma forma de territorialidade construída socialmente, e não apenas fisicamente. Nessa linha, o autor enfatiza que,

As fronteiras são tanto barreiras físicas quanto processos sociais. Elas podem ser percebidas como limites espaciais ou como zonas de transição, onde as culturas e as identidades se misturam. As fronteiras também são construídas por meio de processos políticos, econômicos e culturais, e podem ser contestadas e redefinidas ao longo do tempo (Paasi, 2010, p. 463)

Paasi (2010) mostra que as fronteiras não são criadas apenas por meio de tratados e acordos internacionais, mas também através de práticas sociais, como a construção de muros ou cercas, e por meio de discursos e representações culturais que reforçam a separação entre "nós" e "eles".

Outro aspecto investigado é o papel do ensino de Geografia no processo de integração entre as comunidades de fronteira e a promoção da cidadania. Isso envolve estudos sobre a identidade cultural dos estudantes, a diversidade étnica e as relações de poder presentes na região de fronteira Brasil/Venezuela.

As pesquisas destacam a temática da fronteira, especialmente nas linhas de pesquisa de programas de pós-graduação de universidades brasileiras, como a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Vale ressaltar que essas instituições são universidades federais mantidas pelo governo federal por meio do Ministério da Educação (MEC). Elas oferecem cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, contribuindo para a formação de profissionais qualificados em todo o país. Cada uma dessas universidades tem sua própria história, missão, valores e características específicas, mas todas compartilham a missão de promover a educação, a pesquisa e a extensão em benefício da sociedade brasileira.

Além disso, algumas pesquisas têm abordado a formação e atuação dos professores de Geografia nas escolas de fronteira, seja em nível técnico, como na tese de doutorado de Amorim (2021), ou na Educação Básica, a partir das dissertações de mestrado de Froehlich (2021), Abreu (2021) e Silva (2021). Essas pesquisas investigam as práticas pedagógicas, as concepções de Geografia e as dificuldades enfrentadas no ensino de alunos migrantes e/ou bilíngues nas escolas de fronteira.

Conclui-se que as pesquisas sobre o ensino de Geografia nas escolas de fronteira no Brasil, publicadas em 2021 e 2022, ainda são limitadas, mas apontam para a necessidade de repensar a prática pedagógica nesse contexto específico. É fundamental levar em conta as particularidades e desafios enfrentados pelos alunos e professores que atuam nesses espaços.

4.1.2 A Fronteira e o Território no Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio – DCRR:

O presente capítulo da dissertação tem como objetivo desenvolver uma análise documental do Documento Curricular de Roraima (DCRR), implementado na Educação Básica em Roraima em 2017. Para essa análise, utilizamos a metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin (1977) para interpretar o documento voltado para o Ensino Médio.

Durante a pré-análise, selecionamos dois conceitos principais para explorar a seção que trata das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA) no Ensino Médio: os conceitos de Fronteira e Território. Acreditamos que esses conceitos são intrinsecamente relacionados às discussões sobre a espacialização de fenômenos, o que permite articular o contexto espacial da escola investigada. Isso inclui a dinâmica da fronteira Brasil/Venezuela, que é atravessada cotidianamente por alunos, bem como as práticas

curriculares dos professores de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto (CEMCVN).

4.1.3 A análise do Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio (DCRR):

Ao realizarmos a análise do Documento Curricular de Roraima (DCRR), inicialmente através de uma leitura flutuante, encontramos dificuldades de interpretação devido à organização do documento, especialmente em relação às categorias temáticas fundamentais para a compreensão de como os conceitos estão contextualizados. Isso dificultou a articulação dos conceitos selecionados com a espacialidade do fenômeno.

O documento investigado foi construído a partir de grandes áreas, sendo a CHSA (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) a mais adequada para nossa análise. Dentro dessa grande área, a Geografia como componente curricular está em evidência de forma implícita. A seção do documento que trata das CHSA para o Ensino Médio possui um total de vinte e duas páginas e está organizada em seis competências específicas.

Foi realizado um levantamento de conceitos que consideramos intrinsecamente envolvidos com a espacialidade do fenômeno, para então identificar sua frequência e contexto no documento. O conceito de Território aparece 33 vezes no documento, enquanto o conceito de Fronteira aparece 10 vezes, como ilustrado no quadro abaixo.

Para compreender como os conceitos de Território e Fronteira estão organizados no documento que aborda as CHSA, verificamos sua frequência ao longo do texto, excluindo as Categorias Temáticas do DCRR. A análise do documento previu uma verificação separada das Categorias Temáticas para uma melhor compreensão das partes integrantes, incluindo Competências Específicas, Categorias Temáticas, Habilidades, Objetos de Conhecimento e Orientações Didático-Methodológicas.

A seção que trata das CHSA no DCRR é estruturada com base em Competências Específicas. Mas, afinal, o que são essas competências? De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 08), competência é definida como

a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho

Nessa perspectiva, Pellerey (2004) traz um conceito de competência, que pode ser elucidada a partir da tarefa ou do conjunto de tarefas que um aluno precisa executar. Assim, no contexto do DCRR, as competências específicas elucidam os componentes curriculares:

História, Geografia, Filosofia e Sociologia, agrupadas em categorias holísticas, por meio das habilidades que descrevem como procederemos para desenvolver os estudos didáticos envolvendo as temporalidades históricas, as territorialidades geográficas, questões filosóficas cotidianas, os conceitos de indivíduos das sociedades diversas assentadas nos ambientes locais, regionais, nacionais e transnacionais (roraimenses, amazônicos caribenhos, amazônicos, brasileiros, americanos, africanos, europeus e de outros lugares do mundo). (RORAIMA, 2017, p. 166)

Assim, as competências específicas são fundamentais nas CHSA do Ensino Médio, abrangendo estudos que envolvem aspectos temporais, territoriais, filosóficos e sociais (RORAIMA, 2017).

Após uma análise detalhada das seis competências específicas presentes no DCRR, identificamos que apenas as Competências 02 e 04 dialogam diretamente com os dois conceitos mobilizados neste estudo. É importante destacar que os conceitos de Fronteira e Território estão explicitamente relacionados também nas respectivas Categorias Temáticas, que serão detalhadamente apresentadas posteriormente.

Para organizar as informações contidas no DCRR para o Ensino Médio, em que foram destacadas suas Competências Específicas conforme classificação do documento e organização da contextualização das CHSA através de palavras-chave, será elucidado a seguir.

Uma observação relevante é a forma como os verbos estão estruturados na contextualização das Competências Específicas do DCRR, conforme discutido por Cavalcanti (2019) como operações que fazem parte do raciocínio geográfico: nas Competências Específicas 01 e 02, o verbo é "Analisar"; na Competência Específica 03, os verbos são "Analisar" e "Avaliar"; na Competência Específica 04, o verbo é "Analisar"; na Competência Específica 05, os verbos são "Identificar" e "Combater"; e, finalmente, na Competência Específica 06, o verbo é "Participar".

4.1.4 As Competências Específicas do DCRR: onde entra as discussões do Território e Fronteira na Geografia?

As competências que serão contextualizadas aqui, foram as que mais se adequa para as análises e abordagens geográficas da espacialização do fenômeno, onde trouxemos uma breve explicação do que se trata a partir da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o Documento Curricular de Roraima – DCRR e por fim, alguns apontamentos reflexivos em torno das Competências Específicas analisadas para o ensino da Geografia escolar.

Deste modo, as Competências Específicas analisadas do DCRR, foram a 02 e 04. Começaremos, portanto, pela competência 02, que de acordo com Roraima (2017, p. 170) propõem-se:

Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações, identificando e contextualizando a formação do território roraimense, dentro da Amazônia Caribenha, bem como os agentes que nele atuam.

Uma observação a considerar é o fato do DCRR ser construído a partir da BNCC, desse modo, enquanto contemplação ao campo educacional em Roraima, os avaliadores adicionaram na Competência Específica 02 a complementação: “[...] identificando e contextualizando a formação do território roraimense, dentro da Amazônia Caribenha, bem como os agentes que nele atuam.” (RORAIMA, 2017, P. 170).

Visualizamos em vários momentos na Competência Específica 02, os conceitos mobilizados nesse trabalho, sendo eles o Território e a Fronteira, o que justifica a primeiro momento, parte da escolha em analisarmos com mais exatidão essa Competência Específica, e onde possivelmente visualiza-se diferentes abordagens geográficas a partir dela.

Dessa forma, quanto a essa competência, a BNCC (2017, p. 573), destaca que ela “pretende-se *comparar e avaliar* a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações.” (grifo nosso).

Por seguinte, a Competência Específica 04, de acordo com Roraima (2017, p. 170-171) revela a partir de sua contextualização, um caráter de análise voltado para os diferentes usos do território, o que contribui para entendermos a partir da Geografia essas

relações na fronteira do Brasil com a Venezuela. Assim, o DCRR destaca que quanto a Competência Específica 04, propõe-se:

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Envolvendo nessas relações o ambiente amazônico e roraimense ressaltando como estes espaços se inserem na lógica capitalista mundial e na divisão internacional do trabalho.

Assim, o objetivo dessa competência é que os alunos compreendam a significância do conceito de trabalho em diversas culturas e sociedades, incluindo suas particularidades, bem como os mecanismos de estratificação social que se manifestam através de níveis variados de desigualdade econômica, social e participação política. (BNCC, 2017).

Com as competências específicas selecionadas, quanto a presença dos demais enfoques das Competências Específicas do DCRR, ressaltamos que elas possuem um caráter interdisciplinar, ou como bem destacado pelo DCRR para o Ensino Médio, estão agrupados a um enfoque holístico, uma vez que dentro das CHSA estão inseridos os componentes curriculares de: Geografia, História, Sociologia e Filosofia.

As competências 02 e 04 revelam explicitamente conceitos e temas mobilizados na ciência geográfica, que por sua vez vai de encontro aos conceitos de Território e o conceito correlato de Fronteira.

Reafirmamos, baseados nas ideias de Santos (2007), que o território desempenha um papel fundamental em diversas dimensões, especialmente nas interações tangíveis e espirituais, bem como na condução da vida. Nesse sentido, Santos (1996, p. 50) sugere que o "espaço é composto por um conjunto inseparável, interdependente e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não a serem considerados de maneira isolada, mas sim como o único cenário em que a história se desenrola".

Assim, esta definição esclarece a área geográfica onde todas as formas de conexões ocorrem. Isso constitui a essência do espaço, sua totalidade, conforme destacado por Santos (1996) ao formular uma definição abrangente de espaço.

Desse modo, ao entender de Cox (2008) e Robert Sack (1983) O território deve ser entendido através de suas relações com as atividades que definimos como territorial, o exercício da territorialidade, em outras palavras, pode ser definindo como uma atividade destinada a influenciar o conteúdo de uma área.

Isso significa que as atividades de natureza excludente ou, alternativamente, de natureza inclusionária seriam consideradas territoriais e a área cujo conteúdo se deseja influenciar como o território em questão. Isso significa que, além do território ter associações de área e fronteira, também tem associações de defesa: territórios são espaços que as pessoas defendem excluindo algumas atividades e incluindo aquelas que melhorarão com mais precisão o que é no território que querem defender. (COX, 2008, p. 3) (tradução nossa)

Por outro lado, o conceito de fronteira está inserido na competência específica 02 do documento, onde enfatiza a análise da formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, para a compreensão de diversas relações, de poder à formação do território roraimense. Quanto a esse quesito, o referido conceito correlato na Geografia, propõe comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em diferentes sociedades.

Quanto a discussão da formação do território roraimense, destacamos a gênese do estado de Roraima, partindo do Território Federal à Constituição Federal de 1988, onde revela que a formação do Território Federal do Rio Branco, firmou-se em três pressupostos: a) defesa da terra; b) povoamento; c) civilizar o índio. (OLIVEIRA, 2003).

Na mesma linha, a partir de uma visão do poder exercido na gênese de Roraima, o Centro de informação Diocese de Roraima – CIDR enfatiza que,

A caminhada indígena se tornou extremamente sofrida e marcada por um sem número de acontecimentos violentos. Sem dúvida, que o branco pioneiro, que chegou a Roraima, lutou e sofreu para sobreviver. Mas, muitas vitórias do branco foram alcançadas à custa do índio. (...) os índios denunciaram a situação de injustiça e a opressão em que viviam ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), sem nunca melhorar a situação indígena (CIDR, 1990, p. 5).

Podemos considerar que estudar Geografia, resulta para a dinâmica da sociedade atual, onde requer pessoas críticas, investigativas e atuantes. Por isso, a importância de estudar Geografia a partir da compreensão do mundo em que vivemos. (RORAIMA, 2018). Na mesma linha, de acordo com o DCRR:

Para tanto, o componente curricular de Geografia do estado de Roraima, apresenta-se nas mesmas perspectivas da Base Nacional Comum Curricular, que aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. (RORAIMA, 2018 p. 421)

Sendo assim, entende-se que unificar diferentes visões em uma determinada proposta curricular para o país, ou mesmo para a realidade das escolas de Roraima, torna-se bastante complexo.

Em razão disso, o Ensino da Geografia Escolar no presente documento, dispõe nos anos iniciais do ensino fundamental, uma organização que visa, trabalhar com as noções de temporalidade em uma perspectiva mais ampla, sobretudo, quando delimitada a partir das interações existentes entre sociedade e o meio físico natural, assim como, o uso e ocupação do espaço geográfico.

Para os Anos Finais do Ensino Fundamental, destaca-se a continuidade das noções adquiridas ainda nos anos iniciais, porém, viabilizando um maior aprofundamento nas questões, sobretudo nas organizações das sociedades, sobre as pessoas, as diferentes culturas e os grupos humanos, as transformações de si mesmo e do mundo, assim como, as relações de poder. Vale destacar que ambas as etapas de ensino, estão alicerçadas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Conclui-se partir do DCRR, quanto ao Ensino da Geografia Escolar, que as ações viabilizadas pressupõem a necessidade de reconhecer a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial, assim como

o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a Geografia escolar aqui desenvolvida visa a formação de um sujeito, que reconheça a diversidade étnico-racial e as diferenças dos grupos sociais, considerando as várias etnias indígenas, migrantes e imigrantes que compõem o estado de Roraima. (RORAIMA 2018 p. 422)

Nessa etapa, destacamos a organização curricular a partir das unidades temáticas do Documento Curricular de Roraima - DCRR, dando destaque aos objetos de conhecimento, as habilidades e as orientações didáticas metodológicas que são potencializadores no ensino da Geografia escolar e que mais fazem alusão ao quesito fronteira.

Após a realização de uma dada leitura flutuante do documento, visualizando alguns pontos essencialmente pertinentes quanto às práticas nas escolas da fronteira em Roraima, embora que trazidos de modo implícitos, os anseios trazidos pelos professores tornam-se evidentes quando realizamos a exploração do material que se encontra por todo o documento.

4.1.4 Indícios da mobilização das Competências Específicas para o Ensino de Geografia nas escolas da fronteira:

As Competências Específicas para o Ensino Médio presentes no DCRR possuem um caráter interdisciplinar. Assim, cabe ao professor de Geografia desvelar, dentro de seu campo de estudo, as mediações do conteúdo a ser ensinado com base nas competências destacadas no documento. A ausência do quadro dos princípios do raciocínio geográfico no DCRR, presente apenas na BNCC (2017, p. 360), pode resultar em interpretações e práticas mais difíceis, uma vez que o DCRR é utilizado pelos professores da Educação Básica em Roraima.

Essa ausência é significativa, pois esse quadro serve como suporte para que o professor de Geografia interprete as competências holísticas de sua disciplina. De acordo com Neto (2022, p. 3), ao enfatizar os conceitos e princípios lógicos, ele destaca que:

a mobilização dos conceitos –espaço, território, lugar, paisagem, região, entre outros –e **de princípios lógicos** –localização, delimitação, escala, rede, descrição, **conexão**, entre outros –são instrumentos simbólicos mediadores que potencializam a atividade intelectual dos estudantes para análise geográfica dos impactos da globalização nas dinâmicas espaciais na contemporaneidade. (grifo nosso)

Foi a partir desse contexto que realizamos uma análise das Competências 2 e 4 para o ensino de Geografia, focando na espacialidade dos fenômenos, especificamente nas escolas em contexto de fronteira em Roraima. A Competência Específica 02 dialoga diretamente com as palavras-chave "Território" e "Fronteira", propondo analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes espaços e tempos, compreendendo as relações de poder que determinam as territorialidades no Estado de Roraima.

Considerando os princípios do raciocínio geográfico presentes na BNCC (2017), a Competência Específica 02 do DCRR eleva a discussão a uma análise comparativa dos fenômenos, enfatizando o papel geopolítico dos Estados-nações. Isso visa identificar e contextualizar a formação do território roraimense dentro da Amazônia Caribenha e as populações que nela atuam (RORAIMA, 2017).

Analisando a formação de territórios e fronteiras em diferentes espaços e tempos, é importante estimular o aluno a refletir a partir de sua localização, como a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, promovendo o pensamento geográfico. Segundo o princípio de localização, Cavalcanti (2019, p. 104) enfatiza, a partir de Moreira (2007), que a

localização inicialmente responde à pergunta “onde?”, mas apenas localizar não é suficiente para as discussões da Competência Específica 02, dada a diversidade de fronteiras internacionais no Brasil, especialmente em Roraima, com características e fenômenos distintos.

O pensamento geográfico, conforme Cavalcanti (2019), consiste na capacidade intelectual de analisar a realidade a partir da dimensão espacial dos fenômenos. Miranda (2016, p. 40) destaca que "tanto os repertórios quanto os recortes espaciais são essenciais para o desenvolvimento do pensamento geográfico, pois permitem que a construção do conhecimento se localize em um território delimitado."

Nessa competência, também se destacam elementos que estimulam o princípio de extensão, baseado na Geografia ratzeliana. Fonseca e Caracristi (2009, p. 150) ressaltam que:

As ideias de território na perspectiva ratzeliana, aparece em duas formas, a primeira, de forma representativa, sendo uma justificativa pela a busca incansável por terras, para expansão do império alemão bismarckiano, e a outra forma mais teórica, sendo uma explicação reflexiva sobre o que é território

Ainda sobre a Competência Específica 02, quando o DCRR propõe que o professor identifique e contextualize a formação do território roraimense dentro da Amazônia Caribenha e os agentes que nele atuam, o princípio de localização se torna fundamental. Isso ocorre porque, ao analisar o espaço em que os alunos estão inseridos, os professores de Geografia podem tornar as aulas mais interativas ao utilizar a ilustração de mapas, uma vez que, Cavalini (2020, p. 126) afirma que "[...] os mapas são parte constitutiva da ciência geográfica e do ensino de Geografia."

A partir da contextualização e interpretação da Competência Específica 02 do DCRR, podemos perceber que os princípios de localização e extensão, explicitamente presentes na BNCC (2017), são fundamentais para essa competência. Isso influencia diretamente a prática dos professores de Geografia, considerando a localização da escola na fronteira e a dinâmica vivenciada por estudantes e professores.

Por outro lado, os princípios de distribuição, conexão e analogia estão implícitos na Competência Específica 02. Esses princípios podem ser interpretados de forma mais ampla pelos professores de Geografia na Educação Básica.

Cavalcanti (2019), em sua Proposta de Sistematização do conceito de Pensamento Geográfico, organiza parte dessa sistematização em um quadro, destacando os elementos

do Pensamento Geográfico presentes na Competência Específica 02. Essa proposta visa organizar as ideias trazidas na competência específica, evidenciando os conceitos mobilizados, princípios e operações, conforme demonstra a figura abaixo (Figura 15).

Figura 15 - Elementos do Pensamento Geográfico presentes na Competência Específica 02 – DCRR

Fonte: Organizado pelo pesquisador com dados obtidos pelo DCRR (2017) e Cavalcanti (2019).

Parte-se do pressuposto que a Competência Específica 02 do DCRR em pontos específicos evoca as possibilidades em discutir as questões territoriais, sobretudo com enfoque as discussões da fronteira, a saber, a multiculturalidade presente na fronteira, com destaque as sociedades presentes nesses territórios, como árabes, indígenas, venezuelanos entre outros, que por sua vez, o professor de Geografia pode mobilizar na Geografia Escolar princípios e operações para pensar as espacialidades dos fenômenos *in loco* como a migração por exemplo no princípio de distribuição.

Embora que a Competência Específica 02 evidencie conceitos e temas geográficos, sendo o conceito geográfico de território, que pode propiciar operações do raciocínio geográfico, onde o conhecimento não torna algo para si, para um conhecimento compartilhado em ambas as nacionalidades, onde cabe ao professor mediar o conhecimento e a construção do mesmo.

Nessa linha, Cavalcanti (2016) destaca que na geografia contemporânea, o território é visto como um campo de influência que abrange diversas escalas, sendo

moldado através da apropriação e ocupação do espaço por atores que podem incluir entidades estatais, empresas, grupos sociais ou indivíduos. Na mesma linha, Cavalcanti (2019, p. 131) revela que o território é um “importante ferramenta teórica, uma vez que um dos modos de explicar (o porquê das localizações) está na identificação de sua dimensão territorial, na identificação de seus territórios.”

Os conceitos correlatos mobilizam espaços de diálogos holísticos, que ora percorrem o campo da sociologia, filosofia e história, bem como no campo da Geografia Escolar quando elucidados aos aspectos do raciocínio geográfico. Desse modo, com a construção da BNCC e por seguinte o DCRR, os debates podem percorrer as CHSA, mas cabe ao professor de Geografia, mobilizar os elementos do pensamento geográfico para uma dada forma de pensar pela Geografia a fronteira entre o Brasil e a Venezuela.

A Competência Específica 04, revela também um caráter de análise, porém, acerca das relações de produção, do capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas. Vale destacar que essa Competência Específica, se compromete a discutir o papel dessas relações acima citadas, para uma dita consolidação e transformação das sociedades.

Dentro desse contexto, enquanto complementação da BNCC, o DCRR destaca que estarão envolvidos nessas relações o ambiente amazônico e roraimense, onde são ressaltados como esses espaços estão inseridos na lógica capitalista mundial e na divisão internacional do trabalho. (RORAIMA, 2017)

Desse modo, a competência específica 04 possibilita professores de Geografia a compararem a atuação do território venezuelano, por exemplo, em seu contexto econômico e cultural, bem como no contexto educacional no princípio de Diferenciação. Onde perguntas como: por que a educação na Venezuela segue um calendário diferente das escolas brasileiras? O clima possui influência na organização do calendário escolar? Ou mesmo, a escola na fronteira evidencia nos projetos pedagógicos a multiplicidade cultural entre o Brasil e a Venezuela?

Assim, conforme aponta Pereira (2016 p. 246) sobre a aprendizagem do espaço e a intervenção do professor nesse contexto, aponta que:

[...] o trabalho docente cria as possibilidades para recriar/transformar o meio especializado e historicizado por intermédio de diversas operações de apreensão dos conhecimentos formalizados em formato de conteúdo (ou saberes), juízos ou inferências.

Nesse enfoque, o princípio de analogia propicia o professor mediador e seus alunos a descrever determinados fenômenos geográficos, nesse caso, nos aspectos dos componentes físico-naturais presentes no território brasileiro e venezuelano. Na mesma linha, as operações cognitivas estão presentes, embora que de modo implícito, revelam nessa competência analisar, comparar, identificar, localizar e debater as relações, ora da produção do capital, ora relações da construção, consolidação e transformação das sociedades. (RORAIMA, 2017).

Na mesma linha de análise da Competência Específica 02, conforme traz Cavalcanti (2019), em sua Proposta de Sistematização do conceito de Pensamento Geográfico, organizamos também em um quadro parte dessa sistematização (Figura 16), mais especificamente, os elementos do Pensamento Geográfico na Competência Específica 04.

Figura 16 - Elementos do Pensamento Geográfico presentes na Competência Específica 04 – DCRR

Fonte: Organizado pelo pesquisador com dados obtidos pelo DCRR (2017) e Cavalcanti (2019).

Conforme traz a Competência Específica 04 no DCRR, quanto aos conceitos mobilizados, diferentemente da Competência Específica 02 a fronteira não é mencionada, porém, o território enquanto conceito geográfico toma sentido quando articulado às relações de produção, capital e trabalho nos diferentes territórios.

A Competência Específica 04 no DCRR destaca aspectos fundamentais quanto aos conceitos mobilizados, divergindo da abordagem da Competência Específica 02. Enquanto nesta última a fronteira figura como elemento essencial, na Competência 04, observa-se uma lacuna nesse enfoque, sendo, no entanto, preenchida por uma análise mais aprofundada do território como conceito geográfico.

Desse modo, ao contrário da Competência Específica 02, que explora os limites geográficos e suas implicações, a Competência 04 direciona seu foco para a interconexão entre o território e as dinâmicas relacionadas à produção, ao capital e ao trabalho. Aqui, o território deixa de ser apenas um espaço delimitado no mapa e passa a adquirir um significado mais profundo quando integrado às complexas teias de relações econômicas que o permeiam.

Nesse contexto, o território possibilita transcender suas fronteiras físicas e se transforma em um palco dinâmico onde as forças produtivas, os fluxos de capital e as relações de trabalho se entrelaçam. A compreensão do território, portanto, não se restringe apenas à sua geografia superficial, mas ganha relevância ao ser analisada em conjunto com os processos econômicos que o moldam e o definem.

É através dessa articulação entre território e relações de produção que se revelam as nuances e as particularidades de diferentes territórios. Cada localidade, seja na linha, na faixa de fronteira, torna-se única na sua interação com as forças econômicas, refletindo uma diversidade de realidades que moldam as experiências e as condições de vida das comunidades que a habitam.

Dessa forma, a Competência Específica 04 pode proporcionar uma abordagem ampla e contextualizada, onde o território deixa de ser um simples cenário geográfico e passa a ser compreendido como um espaço intrinsecamente ligado às dinâmicas sociais e econômicas. Essa perspectiva enriquece o entendimento do professor de Geografia, bem como do aluno sobre a Geografia, estimulando uma análise crítica e aprofundada das relações entre espaço, produção e trabalho nos diversos territórios em questão.

Todavia com exploração das Competências Específicas das CHSA no DCRR, já temos por sua vez delimitado, quais dessas competências serão dadas mais ênfases no decorrer da análise. Sendo as Competências Específicas das CHSA no DCRR o esqueleto das demais orientações no documento.

Após a contextualização do que se trata as Competências Específicas das CHSA no DCRR para o Ensino Médio, prosseguimos para as Categorias Temáticas que estão

inseridas no documento. Mas afinal de contas o que são essas categorias, quais são elas e para que elas servem?

De acordo com Roraima (2017, p. 169) dentro da organização das Competências Específicas do DCRR, as Categorias Temáticas são “fundantes para a investigação e a aprendizagem na formação crítica das juventudes estudantes roraimenses dessa etapa, ao longo dos três anos do Ensino Médio”. Dessa forma, o total de Categorias Temáticas somam 10 no total.

O quadro abaixo (Quadro 10) foi organizado a partir de dados obtidos do DCRR, onde buscamos evidenciar as Categorias Temáticas do documento, e onde elas estariam inseridas nas Competências Específicas e o seu uso frequente nas CHSA do DCRR.

Quadro 10 - Categorias temáticas das CHSA no DCRR

		COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS	FREQUÊNCIA	
C A T E G O R I A S T E M Á T I C A S	1º	Linguagens e narrativas; tempo e espaço; sociedade e cultura.	01	01
	2º	Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética	01 e 05	04
	3º	Tempo e espaço; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética.	01 e 05	04
	4º	Territórios e fronteiras; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética; política e trabalho.	02 e 03	06
	5º	Territórios e fronteiras; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética.	02 e 03	02
	6º	Tempo e espaço; território e fronteiras; indivíduo, natureza sociedade e cultura e ética; política e trabalho.	02	01
	7º	Tempo e espaço; natureza e sociedade; cultura e ética	02	01

8º	Territórios e fronteiras; indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética; política	06	02
9º	Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética; política e trabalho	03 e 04	03
10º	Política e trabalho, indivíduo, sociedade natureza, cultura e ética	03 e 04	02

Fonte: elaborado pelo pesquisador. Dados obtidos no DCRR (RORAIMA, 2017).

Quanto ao (Quadro 10) as Categorias Temáticas acima evidenciadas, seguem a mesma ordem do DCRR, dessa forma, quanto a sua utilização para as abordagens da Geografia Escolar, as categorias mais adequadas foram às 02 e 04.

Percebemos a partir da análise do DCRR, mais especificamente nas Categorias Temáticas presentes no mesmo, que parte delas possuem semelhanças quanto a sua formação conceitual. Se levamos como exemplo as Categorias Temáticas 03, 04 e 07 que são evidenciadas no (Quadro 10), elas externam os mesmos conceitos, com exceção a Categoria Temática 03, que no final apresenta o conceito de (trabalho) diferentemente das demais, assim como as demais Categorias Temáticas supracitadas foram modificadas a ordem dos conceitos nelas atribuídas.

Desse modo, uma outra observação a considerar é o distanciamento dessas Categorias Temáticas, que ora encontram-se nas Competências Específicas 02 e 03, ora na última Competência Específica 06 do documento. E em nenhum momento do documento é mencionado como as Categorias Temáticas foram construídas, tampouco o porquê de sua organização estruturante está distante em determinado momentos, a começar pela troca dos conceitos.

Ao nosso ver, isso pode levar a um prejuízo conceitual tanto para quem realiza uma análise documental nas abordagens acadêmicas a partir da organização que o documento dispõe, quanto para os professores da Educação Básica, em específico aos que lecionam no Ensino Médio um comprometimento na identificação das Categorias Temáticas e sua real atribuição para uma orientação educacional as CHSA.

Seguindo os procedimentos de análise, a começar pela Categoria Temática 02, ela encontra-se em quatro momentos no DCRR, estando localizada nas Competências Específicas 01 e 05 do documento analisado. Já a Categoria Temática 04, encontra-se em evidência em dois momentos específicos do DCRR, que por sua vez estão inseridas nas Competências Específicas 02 e 03 do mesmo documento.

Só não bastasse apenas identificar as Categorias Temáticas mais explícitas a partir da espacialização do fenômeno que, um tratamento dos resultados deveria ser categoricamente realizado.

A saber, o DCRR, encontra-se estruturado nos seguintes tópicos: Competências Específicas, Categorias Temáticas, Habilidades, Objetos do Conhecimento e as Orientações Didáticos- Metodológicas. Sendo assim, a próxima etapa da análise, se debruça em identificar em quais contextos os conceitos de Fronteira e Território estão inseridos dentro das Habilidades, dos Objetos do Conhecimento e no que elas se propõem nas Orientações Didáticos- Metodológicas.

O conceito de Fronteira e Território tem seu marco inicial na Competência específica 01 e 02 do DCRR. Dentro do contexto das Habilidades do (EM13CHSA105) e (EM13CHSA105) o conceito de fronteira não é mencionado, todavia, o conceito de Território é utilizado já no final da contextualização das habilidades para designar ao termo (território roraimense) e (territórios amazônicos).

Bem como nos Objetos do Conhecimento e nas Orientações Didáticos- Metodológicos, o conceito de território é utilizado para designar a ética nos espaços e nas práticas sociais, inclusive nos territórios escolares, assim como nas orientações o uso recorrente de territórios escolares, que elucidam a leituras de livros de literaturas regionais, cartografias, iconografias, multimídias, entre outras, que apresentam as paragens, termos utilizado no documento para se referir a lugares próximos que formam o território de uma região onde se vive. (RORAIMA, 2017)

Mais à frente, na Competência Específica 02 os dois conceitos aparecem explicitamente no código (EM13CHSA203). Assim, os conceitos de Fronteira e Território, revelam nas Habilidades da Competência Específica 02, uma objetividade em comparar os significados de território, fronteiras e vazios (espacial, temporal e cultural) em diferentes sociedades, ressaltando o território roraimense enquanto fronteira internacional, agrícola, populacional e econômica do território brasileiro. (RORAIMA, 2017).

Já nos Objetos do Conhecimentos no DCRR, ainda na Competência Específica 02, os conceitos de Fronteira e Território, são mencionados a partir dos territórios, fronteiras e vazios espacial, temporal e cultural. Assim como em outros momentos, a Fronteira e o Território aparecem enquanto junção de outras palavras, bem como na titulação das categorias analisadas.

A partir das Orientações Didáticas-Metodológicas do DCRR, observamos o conceito de Fronteira e Território enquanto orientação para a utilização dos mapas (político e áreas indígenas) para entender como se deu as redefinições das fronteiras indígenas.

Dessa forma, para abordagem dos conceitos de territórios e fronteiras, indica-se que a discência observe a aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico ao redor da escola

Ainda na Competência Específica 02, o conceito de Território aparecerá na codificação (EM13CHSA205), onde trata das Habilidades um enfoque na análise da produção de diferentes territorialidades destacando os diferentes agentes que produzem o território e os conflitos gerados pelos distintos interesses sociais dos mesmos.

Quanto à Competência Específica 04, o conceito de Fronteira e Território em nenhum momento é mencionado, seja de modo implícito ou explícito do DCRR.

4.1.5 Inferências e interpretação do DCRR:

Desvendar a fronteira Brasil/Venezuela a partir do Documento Curricular de Roraima (DCRR) foi nosso ponto central para essa etapa da dissertação, uma vez que, este documento é orientador para as práticas dos professores de Geografia que atuam no CEMCVN em Pacaraima.

Quanto ao uso absoluto da DCRR nos planos diários montados quinzenalmente, os professores de Geografia que atuam no Ensino Médio do então colégio militarizado, relatam que ainda encontram dificuldades quanto ao uso do referido documento, assim como na utilização da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Com a nova atualização da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o documento curricular de Roraima para a etapa do Ensino Médio - DCRR, expande a Geografia para a área de Ciências humanas e sociais e aplicadas, onde essa pesquisa por sua vez se debruça. Desse modo, a área está subdividida em 6 competências específicas. Todavia, de acordo com o DCRR (RORAIMA, 2017), define-se competência

[...] como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (P. 8)

Dentre os conceitos levantados para início da análise, levando em conta a espacialização do fenômeno a ser investigado, nesse caso, a fronteira, levantamos na exploração desse material os conceitos: Fronteira; Conflitos; Território; Xenofobia; Limite; Amazônia; Amazônia Setentrional e Imigração.

Ao nosso ver, cada um desses conceitos pode revelar de modo direto e indireto relações com a fronteira Brasil/Venezuela e onde cada um deles serão evidenciados mais abaixo no tratamento dos resultados. O gráfico abaixo (gráfico 1) destaca a frequência desses conceitos no DCRR.

Figura 17 - Gráfico da frequência dos conceitos no Documento Curricular de Roraima - DCRR

Fonte: elaborado pelo pesquisador. Dados obtidos no DCRR (RORAIMA, 2017).

O conceito limite pode gerar debates interdisciplinares quanto ao seu uso, sobretudo quando trazido para as discussões territoriais, seja em uma escala local até mundial. Nesse sentido, esse conceito foi escolhido na pré-análise do DCRR, uma vez que pode revelar a partir do território e da fronteira pesquisada, conexões ou não quanto ao seu uso.

Desse modo, o conceito limite aparece no documento em dois momentos, na mesma competência específica, porém o primeiro em (Habilidades) e o segundo em (Objeto dos Conhecimentos). A primeiro momento a palavra limite está evidenciando o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos (BRASIL, 2017).

Por seguinte e último momento em (Objetos dos Conhecimentos), a palavra limite aparece enquanto organismos internacionais: seus limites e suas formas de atuação, bem como de sua efetividade no contexto local e global.

No contexto específico de um determinado espaço geográfico, a imigração refere-se à chegada de pessoas ou conjuntos de pessoas. Desse modo, a imigração em todas as escalas geográficas é um fenômeno multifacetado, ou seja, ela envolve uma variedade de aspectos, como desafios, oportunidades, culturas, questões sociais, políticas e econômicas.

Dentro desse contexto apresentado da imigração, elencamos a discussão para as duas fronteiras internacionais existentes no estado de Roraima, a saber a fronteira Brasil/Venezuela e Brasil/Guiana Inglesa. Saber como esse conceito é evidenciado no Documento Curricular de Roraima, torna-se também nosso foco central nesse aspecto da análise documental.

Todavia, o conceito imigração aparece uma vez no documento, revelando na competência específica 05, mais especificamente nas Orientações Didáticas-Metodológicas, orienta na escola a organização de feiras culturais do migrante, sarau, rodadas de debates, conferências sobre a questão da imigração, da xenofobia, da violência urbana, contexto político/econômico latino-americano e as movimentações de migrantes rumo ao norte e rumo ao sul das Américas.

Outra estratégia trazida dentro desse conceito seria o estudo do Art. 5º da Constituição Federal, como arcabouço jurídico nacional para a implementação de políticas locais/regionais de promoção dos Direitos Humanos. Estendida a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recomenda-se, ainda, a promoção de debates a partir de textos apresentados em redes sociais que manifestem discussões sobre preconceito, intolerância e discriminação e pelo fim destas e outras práticas infames. (BRASIL, 2017).

O conceito de Conflitos foi selecionado para a análise do documento, uma vez que os territórios de fronteiras podem de modo direto e indireto manifestar-se quanto ao seu uso e ocupação. Embora as delimitações da Fronteira Brasil/Venezuela tenham sido estabelecidas pelo Tratado de Limites e Navegação Fluvial de 5 de maio de 1859 e ratificada pelo Protocolo de 1929, não houve conflitos quanto a sua instalação.

Todavia, com a imigração venezuelana em massa a partir de 2015, houve grandes conflitos quanto a entrada da população Venezuela pela fronteira Brasil/Venezuela,

gerados pela intolerância, xenofobia e demais fatores resultantes desse fenômeno migratório.

Dentro desse contexto, o conceito de conflitos é mobilizado 07 vezes no Documento Curricular de Roraima – DCRR. No primeiro momento, o conceito é apresentado de forma introdutória como aprendizagem na área de (CHSA) para o Ensino Médio, onde dispõe a necessidade de o estudante vivenciar diferentes processos, de escolha, conflitos etc. Tendo a posse desses instrumentos, a fim de continuar a construir hipóteses, elaborar argumentos, produzir diálogos e dar direito ao contraditório.

Na mesma linha, complementa enquanto gerador de eixos de reflexões sobre: o conhecimento do “eu” e no reconhecimento do “outro”, como meio de enfrentar as tensões, os conflitos e gerar possibilidades de conciliações e formulação das propostas de soluções, por meio, entre outros, de projetos de vida juvenis e de cultura da paz.

Por outro lado, enquanto habilidade, propõe comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. (BRASIL, 2017).

Nesse contexto estão identificando o papel e as reações dos diferentes grupos sociais, considerando conflitos internos e externos envolvendo organismos internacionais, políticos e tecnológicos relacionando-os ao contexto roraimense.

Apresentado em (Objetos do Conhecimento), o conceito propõe uma análise do processo de ocupação e formação de territórios. Diversidade étnico-cultural e características socioeconômicas; políticas e tecnologias; organismos Internacionais; grupos sociais e culturais; impérios; estados nacionais; conflitos populacionais (interno e externo).

Enquanto habilidade, propõe analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. Na Amazônia caribenha e os povos de Roraima e suas múltiplas culturas, destacando os diferentes agentes que produzem o território e os conflitos gerados pelos distintos interesses sociais dos mesmos

Na mesma linha, ainda em habilidade, propõe identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,

psicológicas e afetivas. Discutir, também, as especificidades da sociedade roraimense que fomentam o conflito e a prática de violência e de que forma os resolve. Com bem destacado na contextualização quanto ao conceito de conflito, evidenciamos a xenofobia enquanto atributo de conflitos. Desse modo, no DCRR, o conceito aparece em dois momentos por todo o documento.

Em primeiro momento, na competência 05, inserida na orientação metodológica, o documento orienta a organização de feiras culturais do migrante, sarau, rodadas de debates, conferências sobre a questão da imigração, da xenofobia, da violência urbana, contexto político/econômico latino-americano e as movimentações de migrantes rumo ao norte e rumo ao sul das Américas. (BRASIL, 2017)

Na competência 01, o conceito está inserido na orientação metodológica, o documento orienta promover seminários, feiras culturais/artesanatos, sistemas de voluntariado, a fim de sensibilizar os alunos frente a posturas xenofóbicas, ou de discriminação de qualquer espécie. Estimulando o diálogo intercultural, valorizando a riqueza da diversidade linguística desses povos. Interligar os estudos de textos das normas (leis) locais, nacionais e internacionais que tratam dessas, entre outras, temáticas.

Ao longo do DCRR e das Competências Específicas que aqui estão sendo analisadas, a Amazônia Caribenha é parte integrante ao longo da contextualização do documento, assim, o mapa abaixo ilustra a Amazônia Caribenha (Mapa 6), proporcionando ao leitor identificar sua posição no mundo, nesse caso, os agentes que estão inseridos nele.

Mapa 7 - Localização da Amazônia Caribenha

Fonte: Miazaki, Raposa e Senhora, (2015, p. 40)

Dentro do contexto delineado pelo DCRR e nas Competências Específicas que estão sendo minuciosamente analisadas, destaca-se a relevância da Amazônia Caribenha como um elemento intrínseco à compreensão proposta pelo documento. A presença e importância desse vasto território são delineadas por todo o documento, e o mapa acima (figura 06) emerge como uma ferramenta visual essencial para situar o leitor na vastidão geográfica da Amazônia Caribenha, permitindo, assim, a identificação precisa de sua posição no contexto global e, conseqüentemente, a visualização dos diversos agentes que nele se inserem.

O mapa fornecido por Miazaki, Raposa e Senhora (2015), serve não apenas como uma representação cartográfica, mas como uma janela para a compreensão da complexidade e diversidade presentes na Amazônia Caribenha. Ao analisar visualmente a disposição geográfica dessa delimitação geográfica, o leitor é convidado a explorar as intrincadas interconexões entre os elementos naturais e as atividades humanas que moldam essa região única.

Desse modo, a Amazônia Caribenha, com suas vastas florestas, rios sinuosos e uma rica diversidade geográfica, se destaca como uma peça crucial no quebra-cabeça geográfico global. Sua localização estratégica e seu papel como um ecossistema de imensa importância planetária não apenas se refletem no mapa apresentado, mas também oferecem uma visão mais profunda das dinâmicas sociais, econômicas e ambientais que permeiam essa área, com destaque aos países vizinhos ao Brasil.

Assim, além de situar geograficamente a Amazônia Caribenha, o mapa pode servir como um instrumento elucidativo aos professores de Geografia, destacando os agentes presentes nesse cenário. Desde comunidades locais até entidades governamentais e organizações internacionais, cada agente contribui para a complexa teia de relações que define o destino e a dinamicidade desse território. Dessa forma, os jovens escolares são guiados não apenas a compreender a Geografia, mas a apreciar as interações dinâmicas entre a natureza e a sociedade na Amazônia Caribenha, onde o DCRR contempla a partir das CHSA.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO

A discussão trazida a seguir, reflete sobre a atuação dos professores de Geografia e o currículo, em específico ao Documento Curricular de Roraima - DCRR. Deve-se, no entanto, pensar sobre o conceito de currículo. Como propõe Lopes e Macedo (2011), esse termo começa a ser empregado em 1633, e se estende até a atualidade com uma perspectiva polissêmica, ou seja, com vários sentidos.

Com base nesse pressuposto, a noção reiterada por Lopes e Macedo (2011, p.19) que trazem “a Ideia de organização, prévia ou não, de experiências/situação de aprendizagem realizada por docentes/ redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”, percebe-se assim um conceito consolidado, porém aberto as ressignificações de currículo, que é voltado para o ambiente escolar, dentre os conteúdos que são prescritos, assim como o que vem a ser ensinados.

Assim, as entrevistas foram realizadas mediante a aprovação dos professores de Geografia que atuam no colégio, todavia, para a caracterização dos sujeitos da pesquisa, iremos fazer menção a eles a partir da primeira letra de professor e em seguida a ordem numérica, sendo assim: P1 e P2.

Tendo em vista a descrição dessa etapa da pesquisa, vale destacar as condições em que foram realizadas as entrevistas com P1 e P2. As entrevistas foram realizadas no município de Pacaraima/RR, mais especificamente no CEMCVN. P1 concedeu a entrevista durante o período da tarde, sendo no horário do intervalo, assim, a entrevista foi realizada na sala da gestora pedagógica, pois era o único ambiente da escola mais conveniente para ouvir o relato de P1.

P2 concedeu a entrevista também no município de Pacaraima/RR, mais especificamente no CEM XVI no período da tarde em sala de aula do colégio, quando os alunos já tinham sido liberados para suas casas. Vale destacar que P2 leciona no período noturno para as turmas do Ensino Médio em salas de aulas cedidas pela prefeitura de Pacaraima, devido ao quantitativo de alunos matriculados no CEMCVN.

Portanto, essa etapa da pesquisa versará sobre os relatos de P1 e P2 no CEMCVN, nesse enfoque, optamos por incorporar os Planos de Aulas dos professores de Geografia

dos bimestres de 2023 nesta análise, tendo em vista a dimensão das práticas, limites e possibilidades evidenciadas em suas falas.

5.1.1 Entrevista com os professores de Geografia do Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto:

Quando perguntados sobre qual seria a primeira formação, e se em caso afirmativo eles possuem uma segunda licenciatura, P1 revela que sua primeira formação é em Pedagogia pela Universidade de Taubaté e possui Pós-Graduação na área de Geografia, atualmente é servidor do município de Pacaraima/RR atuando na Educação Infantil e no Ensino Médio do CEMCVN. Já P2 possui licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – CE e atua somente no Ensino Médio do CEMCVN em Pacaraima/RR.

Quando perguntados sobre a residência dos professores, ambos alegaram viver no município de Pacaraima, sendo que P1 vive no município fronteiriço há 23 anos, enquanto P2 vive há 08 anos no município.

Nesse enfoque de vivências no município, decidimos perguntar há quanto tempo os professores de Geografia lecionam no colégio militarizado, enquanto P1 leciona há 10 anos, P2 leciona a 08 anos.

Quando perguntamos: *em seu plano de ensino de Geografia para as turmas do Ensino Médio há discussões que envolvam a discussão de território e fronteira considerando o contexto Brasil e Venezuela? Como esses temas são trabalhados em sala de aula?*

Percebemos que P1 não incorpora os conceitos de território e fronteira, enquanto P2 alega mobilizar não somente o conceito de território, mas os demais conceitos básicos geográficos. Quando visualizamos os planos de ensino de P1 e P2, as menções às discussões do território e fronteira considerando tais contextos é praticamente inexistente.

P1: Sim, na realidade, quando a gente trabalha o relevo por exemplo, a gente sempre dá exemplos dos relevos do Brasil e da Venezuela na intenção de trocar ideias e em termos de conhecimento. Então a gente faz a interação dos alunos com relação aos conteúdos, onde dou oportunidade para que os alunos possam falar do seu país.

Com base nos planos de aulas disponibilizados por P1 e P2, visualizamos que P1 e P2 por todo o plano de ensino bimestral não mobilizam a execução de aulas que

dialoguem com as especificidades da fronteira, tampouco aos conceitos de território e fronteira.

Uma observação a ressaltar, é que ambos os planos de P1 e P2, reproduzem o que o DCRR dispõe. Ou seja, os planos de ensino de P1 e P2 seguem a mesma organização do referido documento, porém, com as adaptações conforme a muda a série e o bimestre, o que de fato nos preocupa quanto a execução dessas aulas, bem como a organização deste documento a fim de atribuição em suas práticas pedagógicas.

Todavia, de acordo com o próprio DCRR, “O trabalho docente é fundamental no desenvolvimento da prática do DCRR, pois, vale ressaltar que o documento foi elaborado a partir da participação de professores-redatores e através de consulta pública” (RORAIMA, 2018, P. 397). Assim, percebe-se as limitações encontradas por P1 e P2 quanto a construção dos seus planos a partir do DCRR.

P2: Sim, a gente procura trabalhar principalmente os conceitos básicos da Geografia desde o 1º ano do Ensino Médio, apesar de a gente ver que a grade curricular, os conteúdos feitos pela Secretaria Estadual de Educação / SEED/RR não contempla no início do ensino médio a retomada dos estudos dos conceitos básicos da Geografia. Mesmo assim eu trabalho no 1º ano, no 2º eu reforço e no 3º mais ainda, pois vislumbra o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e o ENEM de certa forma cobra muito, essa compreensão desse conceito de território. E dentro de sala de aula relacionando com a realidade ainda muito mais. A gente vive em uma região de fronteira e trabalhar essa perspectiva do território é muito importante para o aluno ter uma compreensão

Por seguinte, quanto ao cotidiano escolar, decidimos perguntar: *Você precisa fazer alguma mudança em sua forma de trabalho por causa da presença de alunos de origem venezuelana em suas aulas? Se sim, quais?*

Percebemos a partir da fala de P1 e P2 que o idioma ainda é uma barreira em decorrência a prática docente, o que pode acarretar a mudança do planejamento como bem destaca P1. Quando aproximados aos planos de ensino de P1 visualizamos o quantitativo de turma do 1º ano do Ensino Médio, sendo 06 turmas, onde as aulas por turma duram cerca de 01 hora. Nesse contexto P1 e P2 destaca que existem turmas cujo quantitativo de alunos venezuelanos é bem expressaste, chegando a uma turma ser toda de venezuelanos.

P1: O nosso planejamento está em constante mudança, porque a gente planeja para determinada coisa e pode surgir algo diferenciado na aula que a gente tem que realmente fazer uma mudança dentro das expectativas dos nossos alunos. Porque nem todas as turmas são iguais em termos de trocas de experiência de conhecimento com os alunos. Então, às vezes, nós precisamos sim fazer essa

mudança e colocar em prática a realidade onde cada sala convive no seu território como no Brasil ou na Venezuela.

Ao nosso ver, a não comunicação, embora articulada ao idioma venezuelano, pode influenciar negativamente a aprendizagem dos alunos. As respostas demonstram a necessidade da formação continuada, sobretudo quando P2 enfatiza a importância de aprender o espanhol para a mediação do conhecimento em sala de aula.

P2: Sim. A gente ainda se sente muito um pouco limitado na questão do idioma, embora às vezes compreendam nossa língua, nós temos vontade de aprender o idioma deles o espanhol, para termos um livre acesso ainda maior sobre a transmissão dos conteúdos. Infelizmente tem muitos alunos que entendem a gente, mas quando a gente está dando aula, não entendem muito das palavras que a gente pronuncia e não conhece o sentido. E eu entendo que preciso melhorar, quem sabe fazer uma capacitação para falar o espanhol mais fluente que eles possam entender, pelo menos para os alunos que se sentem voando na aula. Alguns eu até mesmo já detectei, um número que é preciso trabalhar, pois quando vão fazer a prova, muitos respondem errado pois não conseguem entender o que está escrito na prova.

A partir das mudanças em decorrência as barreiras citadas por P1 e P2 decidimos saber: *Como mobilizar as orientações curriculares da Diretriz Curricular de Roraima (DCRR) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o processo de ensino de Geografia com as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio?*

Essa questão nos provoca compreender essa dimensão do currículo, pois os documentos mencionados trabalham por grandes áreas, e a Geografia enquanto um componente curricular, a mesma está incorporada na construção do DCRR. Desse modo P1 e P2 alegam ter dificuldades quanto à leitura e interpretação dos documentos, onde P1 enfatiza ter uma maior dificuldade na mobilização da BNCC.

O DCRR foi construído a partir da BNCC, e o visualizamos nos planos de ensino de P1 e P2 a partir de tal documento, remete às mesmas informações do DCRR, sem adaptações que façam alusão a algum conteúdo específico, bem como as especificidades da fronteira.

P1: Nesse primeiro momento a gente tem dificuldade, se eu disser a gente não tem dificuldade, a gente tem na BNCC, porque é uma coisa nova, e para a gente está colocando em prática, tivemos que ter várias reuniões, fazer planejamento colegiado, porque não adianta só eu planejar, nós todos que planejar todos juntos dentro da grade curricular. Então a gente precisa da troca de experiência. Por exemplo, eu sou professor do 6º ano [Ensino Fundamental], 1º 2º e 3º ano do Ensino Médio, e nós precisamos estar alienados aos mesmos conteúdos, apesar que o modo de ministrar aula é totalmente diferente de cada professor, mas nós precisamos dar sempre a parte dos conteúdos, para que eles possam acontecer e que a Base Nacional Comum Curricular. O mesmo aluno que está vendo o conteúdo aqui hoje, em outro município ele está vendo o mesmo

conteúdo. Se ele pegar a transferência hoje e ir para outro município, então lá verá o mesmo conteúdo, então, a gente tem que trabalhar na forma em que todos os municípios possam trabalhar dentro da BNCC, e não é fácil, mas a gente tenta fazer 99% e arrumando a casa, pois a gente tem sempre que fazer isso. O Estado de Roraima manda para a escola o componente curricular de cada série, e em cima dele a gente faz nosso planejamento quinzenal, onde nos sentamos junto com outros professores de Geografia. Porque às vezes pode acontecer o seguinte: eu posso trabalhar o conteúdo (Y) na primeira semana e ele já pode trabalhar na última. Eu assumi o 3º ano do Ensino Médio e o colega professor de Geografia estava dando um conteúdo sobre globalização, e quando assumi a turma, eu tive que fazer uma revisão do conteúdo com os alunos, sendo que eles não tinham sido meus alunos para entender a minha linguagem, pois cada professor tem sua linguagem para termos de explicação, então nesse caso eu tive que montar um mapa conceitual sobre a globalização e na outra semana eles tiveram que explica para mim o que era globalização dentro do mapa conceitual e a gente juntava tópico por tópico o conhecimento dos alunos em conjunto do professor para a gente fazer a amarração e entendimento mútuo.

Assim, a prática de planejamento quinzenal ganha destaque, refletindo uma abordagem organizacional baseada nos componentes curriculares de cada série. Nesse cenário, é essencial que os professores estejam alinhados temporalmente, uma vez que a discrepância nas abordagens pode surgir, como ilustrado no relato do P1.

Já P2, evidencia a necessidade percebida de um maior envolvimento e suporte da SEED/RR, especialmente no contexto das orientações recentes, como o Documento Curricular de Roraima (DCRR). Assim, P2 destaca desafios na implementação de novas diretrizes, a necessidade de suporte mais próximo da Secretaria de Educação, a importância da relação entre orientações nacionais e realidade local, e o compromisso em orientar os alunos apesar das dificuldades percebidas.

P2: As orientações, principalmente o DCRR, que ele é uma coisa que chegou agora recentemente aqui na escola, e tem sido trabalhado assim, eu ainda vejo de uma forma muito distante, essa questão da Secretaria Estadual de Educação, para as escola e principalmente das escolas do interior. Por mais que a gente seja professor a gente precisa de uma orientação de um contato maior com a secretaria de educação e as pessoas que compõem a secretaria, principalmente da parte das ciências humanas e de Geografia para estarem mais presentes para a gente poder discutir, trabalhar e tirar dúvidas e conhecer o que estamos trabalhando dentro da perspectiva da DCRR, principalmente da BNCC que é a base de tudo e relacionar com a nossa Geografia aqui, nossa regionalidade, eu acho isso muito importante. No Ensino Médio para mim poder junto com os professores de Geografia é preciso ter um alinhamento da secretaria de educação para saber o que está acontecendo. A gente está tentando orientar os alunos nesse sentido de mostrar para eles quais são os conteúdos, quais habilidades que a gente procura trabalhar com eles, a importância de relacionar a Geografia com o cotidiano, a gente está tentando se esforçar, mas ainda temos muito o que aprender, ler mais a DCRR e a BNCC, nós ainda não temos o conhecimento pleno desses documentos ainda que são tão importantes.

Frente às dificuldades retratadas acerca dos documentos mencionados, decidimos elencar questões acerca das especialidades da fronteira que são vistas por P1 e P2: *Quais são as principais características espaciais do território de fronteira em que você atua?*

Conforme traz P1, em suas aulas mobiliza uma abordagem pedagógica que busca integrar o conhecimento prévio dos alunos, muitos dos quais têm experiência ou familiaridade com a Venezuela devido à proximidade geográfica.

P1 enfatiza a importância de explorar as diferenças culturais e linguísticas entre os dois países durante as aulas de Geografia. A estratégia de permitir que alunos compartilhem seus conhecimentos prévios cria um ambiente de aprendizado colaborativo, onde as experiências individuais enriquecem a compreensão coletiva.

Desse modo, quando P1 realiza a dinâmica de anotar no quadro as contribuições dos alunos brasileiros e venezuelanos, seguida pela tentativa de sintetizar as informações, evidencia um esforço para construir uma visão integrada dos dois países. O destaque dado à língua reflete a preocupação em incentivar os alunos a utilizarem o português como segunda língua, promovendo uma integração mais efetiva no contexto brasileiro.

Todavia, quando aproximados aos planos de ensino bimestrais de P1 e P2, em nenhum momento são mencionadas as principais características espaciais da fronteira do Brasil com a Venezuela, tampouco aos fenômenos recorrentes.

P1: Aqui em Pacaraima nós temos nossa fronteira que é Brasil e Venezuela, então eu conheço um pouco a Venezuela, mas algumas coisas lá de dentro a gente não conhece, mas dentro do nosso conteúdo que a gente vai trabalhar (N e X) tem alguns alunos que já possuem um conhecimento prévio e a gente faz a discussão do conhecimento. Eles falam algo, e eu vou anotando no quadro, depois os alunos brasileiros falam e depois a gente vai tentar sintetizar os dois países, Brasil e Venezuela para a gente entender. A gente cita alguns exemplos na Venezuela e as diferenças, e nesse momento da troca de experiência eles falam, apesar de muitos alunos estarem naquele processo de falar o português, muitos ainda querem falar o espanhol. Não é que não seja proibido de falar o espanhol na sala de aula, mas eu como professor de Geografia, estou sempre mobilizando para eles falarem a segunda língua (português) para poder incentivar. Tem muitos alunos que tem vergonha de falar o português e a gente tenta trabalhar dessa forma, para que possa haver uma diferença entre os dois países, para eles saberem que estamos no Brasil temos que falar o português, se eu estudasse lá eu teria que falar o espanhol. Dependendo do conteúdo, a gente sempre pega alguns exemplos tanto do Brasil como da Venezuela. Mas constantemente em todas as aulas de Geografia 99% a gente está pegando exemplos, quando a gente trabalha sobre os governos e a gente sempre está pedindo para eles falarem, para que possa haver essa linguagem mais franca com os alunos.

Já P2 adota uma abordagem holística ao ensinar Geografia Humana, explorando não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos sociais e culturais das migrações.

Ao abordar temas sensíveis como xenofobia, P2 busca construir uma consciência crítica e empática em seus alunos, preparando-os para compreender e enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A abordagem sobre migração é apresentada como um ponto crucial, onde P2 busca explorar as causas e consequências desse fenômeno.

A análise aprofundada não se limita apenas aos venezuelanos, mas se estende também aos brasileiros, reconhecendo que ambos os grupos são impactados por esse processo migratório. Essa perspectiva ampla e inclusiva contribui para uma compreensão mais completa e empática das complexidades envolvidas nas migrações.

P2: A gente procura trabalhar muito dentro da Geografia Humana, essa questão de territorialidade e a questão da migração, pois é um ponto muito importante de trabalhar com o aluno. Quais são as causas das migrações? Quais são as consequências dessas migrações... conhecer a fundo as pessoas que estão envolvidas, venezuelanos e brasileiros, pois não é só os venezuelanos que irão se sentir impactados com a migração, mas os brasileiros também. Trabalhar até a questão da xenofobia, que a gente sabe que infelizmente é inerente ao ser humano ter esse tipo de compressão ao se colocar no lugar do outro e muitas vezes não entendem isso. É a gente procura trabalhar essas características espaciais, essa movimentação que está provocando muitas transformações no âmbito econômico e social aqui do estado.

Em consonância a pergunta anterior, porém articulado a prática de ensino, decidimos perguntar: *Quais são as principais características territoriais da fronteira Brasil e Venezuela e como isso interfere em seu processo de ensino de Geografia?*

Conforme traz P1, destaca aspectos significativos das características territoriais na fronteira Brasil-Venezuela e como esses elementos impactam o processo de ensino de Geografia. Em particular, a ênfase recai sobre os costumes distintos dos alunos, ressaltando as diferenças entre o modo de vida na Venezuela e em Pacaraima.

Assim, P1 destaca a importância dos costumes e da linguagem na fronteira Brasil-Venezuela, mostrando como esses fatores impactam o ambiente educacional. Além disso, a abordagem pedagógica de P1, ao incentivar a adoção do português em sala de aula, destaca uma possível sensibilidade às diferenças culturais e o compromisso em superar desafios linguísticos para promover uma educação mais inclusiva e integrada.

P1: Os costumes... interessante que os alunos têm o costume, o modo deles viverem lá, e nós temos nosso modo de viver aqui. Às vezes impacta muito neste primeiro que é a linguagem. Muitos alunos não querem falar o português, querem ficar aqui na escola falando o espanhol até nas apresentações dos trabalhos. Alguns alunos pedem para apresentar em espanhol, e eu digo que nós temos que tentar, para poder quebrar essas barreiras para que eles iniciem esse processo falando a língua portuguesa.

A resposta de P2 revela uma perspectiva crítica sobre as características territoriais da fronteira Brasil-Venezuela e seu impacto no processo de ensino de Geografia. P2 revela um ambiente complexo na fronteira Brasil-Venezuela, onde desafios locais, discriminação e preocupações governamentais impactam diretamente o processo de ensino de Geografia. Assim, a abordagem de P2 em utilizar a disciplina como uma ferramenta para promover compreensão e empatia é uma estratégia pertinente diante de uma situação tão complexa e sensível presente na fronteira.

P2: A principal característica territorial que eu vejo, é uma fronteira muito frágil aqui no Brasil no sentido de ter uma preocupação maior por parte do governo federal. Eu falo isso para meus alunos, principalmente aos brasileiros, eu acho que deveria ter um olhar mais voltado para cá, para tentar minimizar o problema da imigração. Porque quem está sendo primeiramente afetado é a população local. Então as características territoriais que eu vejo aqui, principalmente envolve a questão do controle, a relação dentro dessa territorialidade de fronteira, até em sala de aula a gente ver um certo tipo de aversão às vezes do brasileiro por parte dos venezuelanos, por conta desses problemas que são ocasionados pelo fluxo migratório. A cidade em si ficou problemática, violência que praticamente não existia, cresceu... os postos de saúde a gente vê que tinha um acesso maior a gente ver que está superlotado. E isso interfere de várias formas no ensino de Geografia, e um exemplo maior de tudo isso é a concepção do que os brasileiros pensam, discriminatório, achando que todo venezuelano veio para deturpar e perturbar a ordem aqui e a gente tenta conter com a Geografia isso aqui. Usar a Geografia e mostrar que não como uma ameaça, mas olhar para essas pessoas que estão vindo pra cá e que precisamos ajudar até uma perspectiva de vida melhor. Se você for falar com os alunos venezuelanos, eles têm sonhos, eles têm vontade de acender, de crescer e até contribuir com o país deles, para um país melhor por conta da situação em que eles vivem, econômica e social.

Com base nas diferenças presentes na fronteira, decidimos saber: *Você trabalha as diferenças culturais e linguísticas entre os alunos brasileiros e de outras nacionalidades ao ensinar Geografia? Como realizar isso?*

A resposta de P1 revela uma prática pedagógica centrada na integração e celebração das diferenças culturais, utilizando estratégias práticas e contextualizadas para enriquecer o processo de ensino de Geografia. Essa abordagem não apenas valoriza a diversidade, mas também contribui para o desenvolvimento de uma consciência intercultural entre os alunos.

Desse modo, a ênfase na troca de experiências, mencionada por P1, sugere uma dinâmica de aprendizado colaborativo. A escolha de encerrar cada bimestre com algo diferente cria oportunidades regulares para os alunos brasileiros e venezuelanos compartilharem suas vivências e para o professor explorar as diversidades culturais presentes na sala de aula.

P1: É como eu lhe falei, dependendo do conteúdo, eu já trabalhei com comidas típicas como de Santa Helena e do Brasil. E isso é muito importante para a troca de experiências, cada bimestre nós fechamos com algo diferente e a gente fazia essa troca de experiência.

Embora P2 reconheça a ausência de uma abordagem específica em relação às diferenças linguísticas, sua ênfase na cultura, antropologia e relações culturais destaca uma abordagem que busca promover a compreensão e valorização da diversidade cultural entre os alunos. Essa resposta pode indicar uma disposição para adaptar ou expandir as estratégias pedagógicas no futuro, incluindo aspectos linguísticos na abordagem cultural no CEM XVI em Pacaraima/RR.

Quando aproximados aos planos de ensino bimestrais de P1 e P2, em nenhum momento visualizamos de modo explícito e implícito propostas para mediar as diferenças culturais e linguísticas entre os alunos brasileiros e de outras nacionalidades em Pacaraima/RR.

P2: Infelizmente ainda não cheguei nessa questão das diferenças linguísticas. A grade curricular já pede para trabalhar a questão da cultura, buscando um pouco da antropologia onde a Geografia busca um pouco para entender como a formação cultural, a importância de cada cultura e o intercâmbio, as relações culturais entre os países, a gente procura trabalhar.

A partir dessa multiplicidade cultural, os conhecimentos dos jovens escolares tornam-se diversos, dessa forma decidimos saber: *a partir de sua experiência em sala de aula, observa diferenças e semelhanças entre os conhecimentos prévios sobre o contexto territorial de fronteira entre alunos brasileiros e venezuelanos? Quais seriam eles?*

P1 destaca diferenças e semelhanças significativas entre os conhecimentos prévios dos alunos brasileiros e venezuelanos no contexto da fronteira, que por sua vez, revela a complexidade das dinâmicas educacionais na fronteira entre Brasil e Venezuela, destacando desafios práticos durante a pandemia da Covid-19 e as diferenças culturais entre os alunos. Ao mesmo tempo, a observação positiva sobre a valorização do estudo por parte dos alunos venezuelanos sugere um ambiente propício para o intercâmbio educacional e cultural no CEM XVI.

P1: Bastante, que é a cultura, eles têm a cultura deles e nós temos a do Brasil. A gente pôde observar quando nos horários intermediários, que quando a fronteira fechou por um bom tempo, e a maioria dos alunos são da Venezuela, cada sala 80% são alunos estrangeiros e uma das dificuldades que a gente teve foi na pandemia, onde trabalhamos através do Google Meet, tivemos que realizar um grupo do WhatsApp onde as atividades eram repassadas e as orientações. Então isso foi uma coisa nova, tanto para o aluno como para o

professor, pois nem todo mundo tinha acesso, tivemos que aumentar o giga de internet da escola. Então uma das dificuldades que eu tive foi na época da pandemia, onde eles tinham que lidar com a plataforma. Outro problema também é com base nos nomes, eles colocam o segundo ou último nome, com isso muitas vezes não sabemos de quem é a atividade. Os alunos venezuelanos valorizam muito o estudo aqui no Brasil, a gente ver com as várias vans que chegam todos os dias trazendo esses alunos.

De acordo com P2, em resposta evidencia uma dinâmica de aprendizado que valoriza a diversidade cultural na sala de aula, transformando as diferenças em oportunidades para aprofundar a compreensão dos alunos sobre questões geográficas e econômicas. Ao nosso ver essa abordagem contribui para um ambiente educacional múltiplo para as práticas de ensino.

Com isso, P2 ao enfatizar a aula sobre formação de blocos econômicos, especificamente o Mercosul, destaca a exploração de temas complexos e atuais. A partir disso, a discussão sobre a situação da Venezuela no contexto do Mercosul permite que os alunos compartilhem seus conhecimentos e experiências, enriquecendo o debate em sala de aula.

P2: Sim. Muitos alunos, principalmente venezuelanos, trazem muitas coisas que de certa forma a gente desconhece da Venezuela, e a gente vê que eles sabem de muita coisa, por exemplo, eu estava dando aula sobre formação de blocos econômicos, e a gente estava trabalhando a questão do Mercosul. E eles não entendem o porquê [...] a questão ideológica, o porquê de a Venezuela ter sido deixada de lado, fora do Mercosul nesses últimos anos, porque isso afetou muito a economia. A gente conversou sobre os embargos econômicos colocados sobre a Venezuela, o porquê da Venezuela ficar impedida de comercializar produtos e coisas do dia a dia que eles falam sobre a economia venezuelana e eles trazem esses conhecimentos para a sala de aula. E a gente procura absorver isso, como forma de adquirir conhecimento.

Com base nas experiências em sala de aula, saber os desafios e possibilidade enfrentados pelos alunos sob a ótica de P1 e P2 tornam-se pertinente, assim decidimos perguntar: *Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação ao ensino de Geografia?*

P1 destaca a barreira linguística como um desafio. A diversidade linguística dos alunos, com alguns não tendo um domínio pleno do português, impacta diretamente a compreensão dos conteúdos ministrados. Desse modo, a iniciativa dos próprios alunos em auxiliar na tradução para o espanhol, evidencia uma dinâmica colaborativa entre eles, promovendo uma troca de conhecimentos que transcende as barreiras linguísticas.

A estratégia de P1 em realizar a correção das atividades de forma coletiva, envolvendo os alunos ativamente ao pedir que apresentem suas respostas no quadro, promove uma participação mais ativa e engajada na sala de aula. A resistência de alguns alunos em utilizar o português, mesmo quando são capazes de fazê-lo, levanta questões sobre a motivação intrínseca para a aprendizagem do idioma e destaca a necessidade de abordagens pedagógicas que incentivem uma maior integração linguística.

P1: Os alunos às vezes têm dificuldade com a linguagem, nem todos tem entendem o português, então as vezes eu já tive momento em que os alunos não entendem o português de jeito nenhum e quem ajuda são os alunos, por exemplo, eu faço a explicação e um outro aluno traduz para a língua espanhola, porque eu tenho um pouco de dificuldade de fala o espanhol. As vezes acontece dos alunos venezuelanos que têm domínio do português ajudarem a gente, que é a troca de experiência. Eu ministro de 4 a 6 conteúdos por bimestre e depois a gente faz a socialização das atividades, fazendo aquela correção de todas as atividades. A gente pede para o aluno ir ao quadro colocar a resposta. E os alunos que não entendem a gente pede que os outros alunos façam essas transmissões, essa troca de conhecimento que é importante. A gente consegue repassar o conhecimento, mas não é 100%. Sendo que nós estamos no Brasil e não esquecendo que eles têm que entender o português, mas assim o idioma é uma das barreiras. Mas eles não são proibidos de falar o espanhol, a gente trabalha para que eles possam conduzir aquele espaço para falar o português. Interessante que entre eles, eles falam mais em espanhol na própria sala. Se eles colocassem em prática o português, eles aprenderiam mais rápido. Eu tenho alunos que dizem que não entendem o português, pois eu digo que só vou falar contigo quando você falar em português... e eles falam perfeitamente, pois muitos deles estudam em Pacaraima desde a educação infantil. Até nos trabalhos em grupos, eles querem falar em espanhol

Todavia, a fala de P2 destaca uma preocupação central no processo educacional, onde existe uma carência de habilidades de leitura entre os alunos e seu impacto no desenvolvimento de competências fundamentais na disciplina. Ao fundamentar seu método de ensino nos princípios metodológicos da Geografia, como observação e experiência, P2 ressalta a importância da leitura como uma ferramenta essencial para a compreensão e análise de fenômenos geográficos em escalas diversas.

P2: Eu parto dos princípios metodológicos da Geografia, a observação, a experiência. Mas para adquirir uma boa observação, um conhecimento prévio, penso que os alunos ainda são muito carentes de leitura. Porque a Geografia é uma ciência humana, e as ciências humanas exigem um grau de leitura muito bom para desenvolver argumentação, oralidade, compreensão lógica. Não é porque a gente é das ciências humanas que não tenhamos uma compreensão lógica dos fatos, das coisas que acontecem de local à escala global. Então quanto à leitura, eles estão desestimulados a ler, querendo ler o básico do básico. Eu estimulo com material, com apostilas, com didáticas mais aprofundadas, até porque para eles apresentarem um bom seminário, eles precisam estar com uma boa leitura. Eu vejo essa dificuldade muito grande, alguns se sobressaem nos seminários e debates que promovemos, mas a

maioria se dá pela falta de uma boa leitura para argumentar com exatidão. E eu vejo isso como uma grande dificuldade na Geografia.

Tendo em vista a presença de um país vizinho e a dinâmica socioespacial cotidiana dos alunos pela fronteira, decidimos perguntar: *Como você aborda em sala de aula a temática da migração e das relações internacionais em território de fronteira?*

A fala de P1 revela um olhar multifacetado sobre a temática da migração em território de fronteira, especialmente no contexto entre Brasil e Venezuela. P1 destaca a complexidade da situação ao mencionar a diversidade de motivações dos migrantes, reconhecendo que, embora muitos estejam em busca de oportunidades e uma vida melhor, há também aqueles que contribuem para problemas sociais, como a criminalidade. Essa percepção evidencia a necessidade de uma abordagem equilibrada ao tratar da migração, reconhecendo a pluralidade de experiências e intenções dos migrantes.

P1: Você viu nos jornais toda aquela parte: há o pessoal que tem ódio no coração, não quer receber os imigrantes aqui no Brasil. Mas eu já tenho 23 anos aqui e nós sempre recebemos todos bem. Infelizmente nessa migração tem pessoas boas e pessoas ruins, não está escrito quem é bom e quem é ruim. Eu penso assim, que muitas pessoas boas estão indo para outros estados e aquelas que já vem com intuito de fazer algo errado, fica em Pacaraima, ou às vezes fica em Santa Helena e vem para cá fazer coisas ruins. Nosso município era pacato, nos deixávamos chave no carro e ninguém mexia, a gente deixava roupa no varal e ninguém mexia, então a migração trouxe grande transtorno para a comunidade, assalto aqui não tinha, morte, as nossas casas hoje nós temos que colocar mais segurança devido isso, por causa das pessoas ruins. Vem muita pessoa necessitada, mas não está escrito, mas muitas pessoas morreram em Pacaraima, muitos professores tiveram suas casas invadidas. E por coisas ruins, às vezes as pessoas vêem uma imagem do imigrante, e acham que nós temos esse ódio, mas nós não temos esse ódio. Eu trabalho também na rede municipal de ensino de Pacaraima, sempre que houve, recebemos sempre bem os venezuelanos em nossas turmas. Na rede municipal existia um projeto onde os professores brasileiros saíam de Pacaraima e iam até Santa Elena / Venezuela para ministrar aula, e os professores da Venezuela vinham para o Brasil. Então esse projeto trouxe grandes laços para os dois países, então isso foi muito importante para os dois países. Alguns imigrantes pensam que podem deitar e rolar aqui no Brasil, já isso na Venezuela isso não faz o corretivo ser maior do que aqui no Brasil. Falta muitas políticas públicas. Não é só eu dar comida no abrigo, precisa coisas dignas na saúde, educação. O Brasil deveria cuidar primeiro da nossa casa, dos brasileiros, eu sei que existem políticas públicas para imigrantes, mas primeiro eu tenho que cuidar do meu povo.

Por outro lado, P2 enfatiza uma abordagem sensível e global sobre a temática da migração em sala de aula. A ênfase na natureza global do problema da migração destaca a importância de transcender as fronteiras nacionais ao discutir esse fenômeno. Ao destacar que as migrações têm diversas causas, P2 promove uma compreensão mais

ampla do tema, encorajando os alunos de ambas as nacionalidades a considerar as migrações como fenômenos multifacetados que transcendem a esfera local.

P2: Eu procuro mostrar para eles a questão da temática da migração, que as migrações não são um problema extremamente ligados à questão local e entre os países e seus territórios. É um problema global a questão da migração, eu mostro para eles que são várias as causas que provocam a questão da migração, mas que existem vantagens e desvantagens. O maior exemplo que falo para eles, é que: por que não os venezuelanos não podem ser uma mão de obra que venha se qualificar aqui e ajudar na construção do estado de Roraima ou na construção de um país? Assim como os movimentos migratórios que ocorreram no final do século 19 e início do século 20 aqui no Brasil, onde essas migrações promoveram pontos muito positivos na população brasileira, ajudando a formar a população brasileira. Assim eu procuro mostrar para eles, as vantagens e desvantagens que podem ser aproveitadas também dentro desse processo de migração e às relações internacionais entre os países, que sejam amigáveis e pacíficas principalmente.

A partir dessa dimensão do fenômeno em análise e o ensino decidimos perguntar: *Quais são as estratégias que você utiliza para promover a interação e a troca de conhecimentos entre alunos brasileiros e de outras nacionalidades?*

P1 destaca uma abordagem interessante para promover a interação e a troca de conhecimentos entre alunos de diferentes nacionalidades. O reconhecimento do conhecimento prévio como ponto de partida é crucial para entender as experiências individuais dos alunos, sejam brasileiros ou venezuelanos. A prática de realizar um diagnóstico na primeira semana de aula, abordando conteúdo da série anterior e pedindo definições de Geografia, é uma estratégia eficaz para nivelar o entendimento e envolver os alunos em discussões significativas sobre o tema.

No entanto, se o P1 ampliasse a inclusão de conteúdos específicos da Venezuela durante as aulas de cartografia, por exemplo, poderia proporcionar uma compreensão abrangente das realidades geográficas de ambos os países. Além disso, a análise crítica pode explorar maneiras de aprimorar ainda mais a integração de elementos culturais e geográficos em diferentes disciplinas, a fim de promover uma compreensão mais holística e enriquecedora para todos os alunos.

P1: Conhecimento prévio. Todos nós de modo geral, temos um conhecimento prévio. Eu moro no Brasil, tenho meu conhecimento prévio, quem mora em Santa Helena (Venezuela) tem o seu conhecimento prévio. Então a gente faz na primeira semana, chama-se o diagnóstico, e a gente faz os conteúdos da série anterior, e a gente trabalha fazendo a revisão, o que vocês entendem por Geografia? Então eu peço a definição de Geografia, pergunto também o que eles estudaram na Venezuela, pois são poucos que estudaram lá. Em uma turma de 25 alunos, 03 e/ou 04 alunos estudaram efetivamente na Venezuela, outros, já vem da rede municipal. Então a gente faz esse intercâmbio para a gente está

articulando algumas coisas relativas ao conteúdo. Essa troca de experiência é muito importante, pois tanto o professor aprende a cultura do outro país, como eles também conhecem as nossas culturas. Então essa troca de experiência é constante, todo dia quando a gente aplica um conteúdo em sala de aula, a gente se depara com algo que podemos falar sobre a Venezuela e o Brasil, dependendo do conteúdo. Então essa troca de experiência é muito importante para o aluno e o professor, toda vez que isso acontece dentro do conteúdo, enriquece mais o vocabulário do professor e dos alunos, eles terão mais conhecimento. Eu falo para eles que Pacaraima não existia asfalto, não tinha a escola que eles estão estudando, quando dou aula sobre a paisagem natural, paisagem modificada. Eu sempre digo para eles que aqui tudo era mata. Então a gente faz essa relação. Eu trabalhei com eles sobre cartografia, então a gente falou muito do Brasil e pouco da Venezuela. Coloquei alguns questionamentos, como é que eu falo para me localizar em Santa Helena? São coisas do convívio, às vezes vamos trabalhar o preço de algo. Eu relaciono com anos atrás, quando brasileiros fazem compras na Venezuela, o preço da gasolina, enquanto atualmente a realidade é outra.

Assim, P2 propõe a estratégia em promover debates e discussões saudáveis entre alunos brasileiros e de outras nacionalidades, especialmente no contexto da Venezuela e Brasil. Ao nosso ver é uma abordagem pedagógica que busca não apenas estimular a interação, mas também conscientizar sobre questões sociais relevantes. Ao escolher temas sensíveis, como a xenofobia, P2 cria uma possibilidade para os alunos expressarem suas experiências e perspectivas. O exemplo compartilhado sobre a aluna que desabafou, destacando seus anseios de estudar e crescer, ilustra o impacto real e emocional das discussões, ressaltando a importância de abordar temas que têm um impacto direto na vida dos estudantes do CEM XVI.

P2: Gosto muito de promover o debate entre eles, mas não para que haja uma briga, mas que haja uma discussão saudável entre eles. Dentre os temas no contexto da Venezuela e Roraima, eu peguei a questão da xenofobia, coloquei para debater. E dentro desse debate é incrível como a gente vê, um debate mais regado com desabafos, de como muitos alunos se sentem quando são taxados de ladrões às vezes, de marginais, tudo devido à pressão daqueles que entram aqui para fazer isso. Uma vez chegou uma aluna a desabafar, chegando ao ponto de chorar, dizendo que o que ela quer realmente é estudar, que ela quer crescer e se formar. Então, dentro desse contexto do debate e dos seminários que eu também gosto que eles apresentem, porque é estimular a questão das metodologias ativas, de dar o material para o aluno estudar, indicar livros, vídeos e filmes para eles terem uma base e virem discutir. Acontece que muitas vezes dentro dessa discussão, que alguns recebem e buscam através de pesquisa, aqui dentro de sala de aula eles conseguem mostrar o cotidiano, a vida prática deles, o que vem acontecendo dentro desse contexto da migração.

Com base na atuação em sala de aulas, decidimos saber dos professores: *Como você avalia o desempenho dos alunos venezuelanos em relação aos conteúdos de Geografia trabalhados em sala de aula?*

P1 retrata a avaliação do desempenho dos alunos venezuelanos, onde reflete um reconhecimento positivo de seu engajamento e esforço. A observação de que os alunos venezuelanos se dedicam intensamente durante apresentações no pátio, demonstrando comprometimento em alcançar metas específicas, é um indicativo encorajador de acordo com P1. A valorização do esforço dos alunos, especialmente em contextos como apresentações públicas no ambiente escolar, contribui para a promoção de um ambiente de aprendizado participativo e integrador.

No entanto, a partir da fala de P1, é relevante ressaltar a necessidade contínua de adaptações e estratégias específicas para lidar com as barreiras linguísticas no CEM XVI. Uma abordagem mais aprofundada sobre como o professor integra as experiências dos alunos venezuelanos nos conteúdos específicos de Geografia e como avalia a assimilação desses conceitos pelos alunos, poderia fornecer uma visão mais completa da eficácia dessas práticas pedagógicas adaptativas trazidas por P1.

P1: Os alunos venezuelanos são bem esforçados, quando tem apresentação no pátio, eles se dedicam muito, então eu percebo que eles fazem o melhor para que possam chegar a um objetivo dentro da apresentação deles. Vejo um engajamento bem grande dos alunos, então eles procuram as roupas, eles se esforçam bastante, mas quando tem um seminário já é diferente, por conta da língua. Assim vou fazendo algumas modificações, uma aula é em círculos, outras as cadeiras já estão alinhadas e assim a gente vai trabalhando. Quando vou ministrar aula, eu só coloco o título, e começo a puxar uma linha para cá, outra pra lá, articulando com os alunos brasileiros e venezuelanos, então a gente precisa provocar nossos alunos, pois todos eles têm o conhecimento prévio

P2 destaca a importância da flexibilidade e do ajuste constante das práticas de ensino, especialmente em contextos multiculturalmente diversos. A abordagem reflexiva e proativa de P2 pode ser um catalisador para o aprimoramento do ensino de Geografia e para o envolvimento mais efetivo de todos os alunos, independentemente de sua nacionalidade.

A ênfase na necessidade de mudar a ideia de alunos que estão enfrentando dificuldades sugere um compromisso de P2 em proporcionar um ambiente de aprendizagem mais acessível e estimulante. A busca por estratégias alternativas para engajar e atrair os alunos venezuelanos indica uma abordagem dinâmica e adaptativa, alinhada com as melhores práticas pedagógicas. No entanto, seria benéfico explorar mais detalhadamente as possíveis causas da falta de atração dos alunos por determinados temas

de Geografia, buscando compreender suas motivações e interesses para melhor adequar o conteúdo às suas experiências e necessidades individuais.

P2: A maior parte dos alunos tem uma dificuldade, mas eu vejo um número considerável de alunos que têm um maior desempenho em determinados temas. Eu vejo que tem um número considerável de alunos que são bastantes produtivos, eles compreendem, entram na discussão, mas infelizmente tem um outro número considerável de alunos que não se sentem atraídos ainda pela Geografia, eles não se sentem atraídos pelos temas da Geografia. E isso lança também uma autorreflexão minha, como é que eu estou trabalhando? Fazer uma autorreflexão metodológica, tentar mudar essa ideia de número considerável de alunos que não estão conseguindo compreender e absorver os conteúdos.

Por último decidimos perguntar: *Quais são as potencialidades e limites do ensino de Geografia em território de fronteira?*

As falas de P1 e P2 mostram-se com bastante entusiasmo. Assim, P1 destaca as potencialidades do ensino de Geografia em território de fronteira, reconhecendo a riqueza proporcionada pela diversidade linguística, cultural e de modos de vida entre o Brasil e a Venezuela. A ênfase na troca de saberes entre os professores brasileiros e venezuelanos ressalta uma oportunidade única de enriquecimento profissional e cultural, evidenciando como a fronteira pode ser um espaço propício para a construção coletiva do conhecimento. A valorização da diversidade linguística e cultural cria um ambiente propício para a compreensão das múltiplas perspectivas presentes no território de fronteira.

P1: Nós temos o privilégio de morar em um país de fronteira, Brasil e Venezuela, a linguagem, a cultura, o modo de viver de cada um, então isso é muito rico. Eu nunca pensei que trabalharia na fronteira de um país e ter coisas ricas, onde falei anteriormente sobre a troca de saberes, dos professores brasileiros e dos venezuelanos. Existe aqui no CEM Cicero Vieira Neto as apresentações, no próximo bimestre vamos fazer um projeto de Geografia que envolverá todas as turmas e os professores, onde tenderão apresentações diversas.

Conforme traz P2, ao utilizar ferramentas contemporâneas, como o TikTok, para incentivar os alunos a criar mini documentários sobre questões locais, P2 demonstra uma sensibilidade às preferências e tecnologias acessíveis à geração atual. Essa estratégia não apenas torna o aprendizado mais atrativo para os alunos, mas também os envolve em discussões críticas e políticas sobre problemas locais da fronteira, como migração, drogas, problemas ambientais e falta de infraestrutura.

P2 destaca também uma abordagem pedagógica inovadora que integra a aprendizagem de Geografia com questões locais, promovendo a participação ativa dos alunos na resolução de problemas em sua comunidade/fronteira. O engajamento prático e cívico pode demonstrar uma visão educacional que vai para além da sala de aula, capacitando os alunos a aplicar seus conhecimentos geográficos para entender e transformar o espaço em que vivem.

P2: A gente vê muito assim a questão de trabalhar aqui na fronteira, essa questão da migração de uma forma bem acessível para eles, para que estimule a eles a buscar o conhecimento. A alguns anos atrás eu fiz um projeto para os alunos desenvolverem mini documentários, então eles utilizavam o celular. O que eles mais gostam hoje, é o TikTok, então a gente os estimula a pegarem e criarem documentários aos problemas que existem tanto em Pacaraima quanto em Santa Elena, nessas duas cidades fronteiriças. Então vocês identificam os problemas e procuram fazer um documentário mostrando de forma crítica, de forma política também os problemas de ambas as cidades. O problema da imigração eles trabalharam, a questão das drogas aqui na fronteira eles foram pesquisa, claro que tiveram que ter um cuidado maior e isso foi entre 2015 e 2017. Então a gente vê aqui na fronteira que existem muitas discussões geográficas, não só a questão da migração, mas o problema ambiental, de certas queimadas que são provocadas nessa região durante parte do ano, será que isso é benéfico para a população local? A questão da falta de infraestrutura de ambas as cidades, foi trabalhado tudo isso. Então tem muita coisa, temas que você pode criar dentro do âmbito local de Pacaraima e de Santa Helena, essas potencialidades dos alunos, de um olhar geográfico, um olhar crítico, uma observação do espaço que ele vive. Que ele deve entender que esse espaço com tempo vai se transformando, e um maior exemplo que temos é da imigração, onde causou grandes transformações no espaço, até mesmo na questão ambiental. Teve um problema do rio que abastece a cidade, teve uma preocupação por conta das ocupações irregulares no entorno do rio e afetar sua nascente, jogar lixo, a gente pensou em trabalhar essa questão com os alunos, a gente trabalhou a questão da água em Pacaraima provocado pela estiagem de 2016-2017-2018. Os inícios dos anos eram muitos difíceis e fizemos um projeto na intenção de exercer a cidadania com as autoridades municipais e estaduais para resolver buscar soluções dos problemas, onde a água tratada não era suficiente para a população.

Existem partes dos planos de ensino de P1 e P2 que enfatizam as Competências específicas 02 e 04 no documento. Todavia, não é caracterizado de que modo elas serão trabalhadas em sala de aula. Assim, a fim de compreender as práticas curriculares, o DCRR serve enquanto um suporte para a aplicação dos planos, porém, sem uso das especificidades locais.

6 CONCLUSÃO

Tendo em vista a dimensão analítica da construção do projeto e dado a consolidação da prática na dissertação, o problema da pesquisa se debruçou na intencionalidade de entender, em que medida a construção do conceito de território nas práticas curriculares dos professores de Geografia do CEMCVN auxilia a pensar as questões de fronteira Brasil/Venezuela.

Desse modo, tínhamos por objetivo geral analisar as práticas curriculares dos professores de Geografia sob o conceito de território no Ensino Médio no CEMCVN. Dentro desse contexto de pesquisa acadêmica, destacam-se também as poucas dissertações de mestrado e teses de doutorado encontradas no levantamento do Estado do conhecimento que dialogam com as especificidades das fronteiras do Brasil, sobretudo a do Brasil com a Venezuela vinculados aos estudos curriculares e da Geografia Escolar.

Todavia, as contribuições das pesquisas de Froehlich, Silva e Abreu (2021) nos possibilitou a imersão das especificidades da fronteira do Brasil com a Venezuela, seja pelo arcabouço teórico mobilizados pelos pesquisadores, as visões e concepções de fronteira enquanto um conceito correlato. Desse modo, consideramos que as produções a nível de pós-graduação revelam a necessidade da ampliação das discussões em torno do currículo, bem como as práticas curriculares e pedagógicas nas escolas em contexto de fronteira.

Assim, o retrato evidenciado pelos professores de Geografia do Ensino Médio que atuam no CEMCVN, revelam o quanto a fronteira torna-se um campo geográfico onde pode apresentar possibilidades de práticas de integração vinculadas ao ensino de Geografia. Embora que ao longo da dissertação a fronteira e o território tenham sido apresentadas enquanto um anexo as relações de poder do Estado, reafirmo que a fronteira do Brasil com a Venezuela apresenta vasta possibilidade de trocas para além da realidade material e mais imediata, onde minhas visões de fronteira transmutaram a partir da realidade percebida na fronteira brasileira e venezuelana. Na mesma linha, reafirmo que assim é a Geografia enquanto campo de estudo, transmuta o mundo, concebe o ensino.

A partir dos documentos analisados como o DCRR e os planos de aulas, existem lacunas quanto a menção às essas características intrínsecas a fronteira do Brasil com a Venezuela. Surge então a preocupação com a desconexão entre a teoria proposta pelo DCRR e a prática educacional pelos docentes, sinalizada pelo próprio documento ao

destacar a importância do acompanhamento, monitoramento e avaliação, os quais, na prática, mostram-se distantes da realidade.

A reprodução direta do DCRR nos planos de ensino, sem preparação adequada, compromete a qualidade do ensino de Geografia no território, especialmente diante da dinâmica escolar e da falta de estruturação do documento, o que pode significar o uso burocrático do documento. Essa visão de fronteiras nos possibilita articular as dimensões fronteiriças presentes na Região Norte do país, onde possui a existência de uma fronteira rica de diversidade cultural e orquestrada para a difusão e integração das duas nações. Assim, Pacaraima no Brasil e Santa Elena de Uairen na Venezuela, enamoram sentidos e práticas integradoras, mas onde elas são evidenciadas?

A educação pública, em específico no colégio analisado, demonstra a necessidade de ampliação do ambiente escolar, ou mesmo a construção de novas escolas no município de Pacaraima, bem como a capacitação docente em meio às particularidades da fronteira. Durante as visitas realizadas na instituição, ao solicitar o Projeto Político Pedagógico do CEMCVN, fomos notificados que o documento estaria em construção. De imediato, solicitamos à gestão pedagógica o documento, mesmo que em desenvolvimento, quando aberto, visualizamos que somente no documento estão estruturados um sumário preliminar.

Nesse contexto educacional, a formação continuada dos professores da rede pública de Pacaraima/RR, sobretudo dos professores de Geografia que lecionam no CEMCVN tornam-se um desejo que atualmente mostram longínquo a realidade apresentada, e de fato esse anseio se mostra em evidência nas falas de P1 e P2.

Assim, com base nas entrevistas, podemos perceber o quanto os documentos de referência curricular possuem uma dimensão prática para esses professores. E a construção desses documentos na prática demonstram grandes dificuldades para que os docentes possam de fato construir seus planos. Percebemos que os planos de ensino contemplam todos os quadros do DCRR, em outras palavras, os planos de ensino de P1 e P2 são uma reprodução direta do que já contém no DCRR, deixando o que de fato interessa velado por constructos do DCRR.

Nessa linha, o que mais impressiona é o fato do próprio DCRR destacar o acompanhamento, monitoramento e avaliação do referido documento de uso docente, onde na prática se mostra distante a realidade educacional, e que de fato deveria ser articulado pela equipe de Currículo, em articulação com o Departamento da Educação

Básica - DEB e os coordenadores pedagógicos das escolas, *locus* da implantação do DCRR.

Assim, essa reprodução direta do DCRR pode comprometer ao que de fato contém nos planos, bem como no que será ensinado nas aulas de Geografia, uma vez que o DCRR foi consolidado a partir de grandes áreas. Reconhecemos que essa ação de reprodução do DCRR nos planos de P1 e P2 se dá por vários motivos, a começar pela dinâmica que a escola apresenta, que desde 2021 até 2022 a escola funcionava em 04 turnos, o que prejudicou o rendimento docente e possivelmente no comprometimento da aprendizagem dos alunos, mas para além na construção documental, estão presentes as realidades distintas das escolas em contexto de fronteira, havendo um distanciamento explícito no DCRR enquanto possibilidade a articulação a temas e conteúdos voltados as duas fronteiras no Estado de Roraima.

Porém, a causa maior nessa dimensão de construção do currículo se dá em função da má estruturação do documento que é referência para a Educação Básica no Estado de Roraima, em nenhum momento houve um encontro ou curso de preparação para a leitura e interpretação do DCRR, ou mesmo na construção do próprio documento inferências as especificidades das duas fronteiras presentes no território.

Por todo o documento, visualizamos em determinados momentos, ao uso do termo (estrangeiro), embora utilizado de modo não pejorativo, na literatura em observância à Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, conhecida como a Nova Lei de Migrações, que disciplinou a migração no Brasil e estabeleceu princípios e diretrizes para as políticas públicas para os migrantes.

Assim, o mesmo recomenda-se evitar o termo "estrangeiros" ao referir-se aos migrantes em território brasileiro (PACIFICO; SILVA, 2021). Desse modo, o uso do conceito/termo estrangeiros torna-se pejorativo à medida em que a pessoa que migra é vista como algo que está presente de maneira intrusa e que de algum modo, encontra-se excluída da sociedade à margem da marginalidade.

Assim, podemos concluir quanto a essa etapa da pesquisa, que diante dessas considerações, a pesquisa buscou compreender as práticas curriculares na fronteira Brasil/Venezuela e aponta para a urgência de intervenções que promovam uma abordagem mais contextualizada e sensível às realidades locais (fronteira), tanto no que diz respeito ao currículo escolar quanto às práticas curriculares dos professores de Geografia. Portanto, essa reflexão, embora contingencial para as especificidades da

fronteira, ressalta a importância de uma formação continuada mais alinhada às demandas específicas da fronteira do Brasil com a Venezuela, visando aprimorar a qualidade do ensino e promover uma educação mais inclusiva e consciente a partir dos conceitos e temas geográficos.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, José Lindomar C. **A dinâmica das fronteiras: os brasiguaios na fronteira entre o Brasil e o Paraguai**. São Paulo: Annablume, 2010.

Adaptado de: <
<https://rgt.ifsp.edu.br/portal/arquivos/2019/10/estagio%20fisica/Roteiro%20para%20o%20diagn%C3%B3stico%20da%20escola.pdf>> acesso em 17 jun. 2023. Com adequações realizadas a partir do modelo do Programa de Residência Pedagógica, subprojeto Geografia, da Universidade Federal de Roraima, Edital CAPES nº 24/ 2022.

APPLE, Michael. W. **Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e de gênero em educação**. Artes Médica. 1995. 218 p.

AQUINO, Gênesis Carolina Matos; ZAMBRANO, Cora Elena Gonzalo. **Interculturalidad y variaciones lingüísticas del español en una escuela en la frontera Brasil/Venezuela**. *EntreLínguas*, v. 4, n. 1, p. 97-113, 2018.

BALL, Stephen J.; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. **Como as escolas fazem as políticas**. 2. ed. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2021. 242 p.

BALL, Stephen J. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. **Currículo sem Fronteiras**, v. 1, n. 2, jul./dez. 2001. 99-116 p.

BECKER, Bertha Koiffmann. **Fronteira Amazônica, questões sobre a gestão do território**. Brasília: Editora da UNB, 1990.

BENTO, Fábio Régio. Fronteiras, significado e valor-A partir do estudo da experiência das cidades gêmeas de Rivera e Santana do Livramento. **Conjuntura Austral**, v. 3, n. 12, p. 43-60, 2012.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. **Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira/Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira**. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. 416 p.

BOHRER, Marcos; ROCKENBACH, Igor Armindo; KAERCHER Nestor André. Dimensões docentes em instituições federais na fronteira. In: DORFMAN, Adriana; FILIZOLA, Roberto; FÉLIX, Julian M. (Orgs.) **Ensinando Fronteiras**. Porto Alegre: Diadorim Editora, 2021.

CALLAI, Helena Copetti. A Geografia e a escola: muda a geografia? Muda o ensino?. **Terra Livre**, [S. l.], v. 1, n. 16, p. 133–152, 2015. Disponível em: <<https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre/article/view/353>>. Acesso em: 22 set. 2022.

CAVALCANTI, Lana de Souza; PIRES, Mateus Marchesan. (Orgs.) **Geografia escolar: diálogo com Vigotski**. – Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2021. 342 p.

CAVALCANTI, Lana de Souza. A Geografia e a Realidade Escolar Contemporânea: Avanços, caminhos, alternativas. In: Seminário Nacional: Currículo em movimento – perspectivas atuais, 1., 2010, Belo Horizonte. **Anais do I Seminário Nacional: Currículo em movimento – perspectivas atuais**. Belo Horizonte, 2010. p. 1-16. Disponível em <<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7167-3-3-geografia-realidade-escolar-lana-souza/file>> Acesso em 10 de mai. 2021.

_____. **Geografia, escola e construção de conhecimentos**. Campinas: Papirus, 1998.

_____. **Geografia, escola e construção de conhecimentos**. 18. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 192 p.

_____. **Geografia e Práticas de Ensino**. Goiânia: Alternativa, 2005.

_____. **O ensino de geografia na escola**. Campinas, SP: Papirus, 2012.

_____. **Pensar pela Geografia: ensino e relevância social**. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2019. 232 p.

_____. Propostas curriculares de Geografia no ensino: algumas referências de análise. **Terra Livre**, São Paulo, v. 14, p. 111-128, 1999.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; VILHENA, Jerusa. **Ensino de geografia**. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 161 p.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento geográfica. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017 Disponível em: <<http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/494/236>>. Acesso em 10 de abr. 2023.

CATAIA, Márcio Antônio. Fronteiras: territórios em conflitos. **Geografia em Questão**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2008. Disponível em: <<https://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao/article/view/4296>>. Acesso em: 22 set. 2022.

_____. A relevância das fronteiras no período atual: unificação técnica e compartimentação política dos territórios. Scripta Nova. **Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales**, Barcelona, v. XI, n. 245 (21). 2007.

CLAVAL, PAUL. O território na transição da pós-modernidade, In: **Geographia**, vol 1, n.2, 1999, p. 7-26.

CHOPPIN, Alain. Pasado y presente de los manuales escolares. **Educación y pedagogia**, v.XIII, n. 29/30, p. 209-229, enero-septiembre, 2001.

CIDR, Centro de informação Diocese de Roraima. **Índios e Brancos em Roraima**. Brasília-DF. Ed. Coronário, 1990. (Coleção Histórico-Antropológico nº2)

COX, Kevin R. **Political geography: territory, state and society**. John Wiley & Sons, 2008.

CRUZ, Dayana Aparecida Marques de Oliveira. A fronteira como possibilidade de cooperação e integração: um breve debate sobre fronteiras e limites a partir dos casos do MERCOSUL e do Brasil. In: **I Congresso Internacional e III Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional**. Taquera: FAACAT, 2021. Disponível em: <<https://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/A%20Fronteira%20como%20Possibilidade%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20e%20Integra%C3%A7%C3%A3o.do.cx>>. acesso em 29 jul. 2022.

DENZIN, Norman Kent e LINCOLN, Yvonna Sessions. (Orgs.). **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; CUNHA, Ana Maria de Oliveira. Breves considerações a respeito da fenomenologia e do método fenomenológico. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 47, 2021. Disponível em: <2533-Texto do Artigo-9159-1-10-20210816.pdf> acesso em: 21 set. 2022.

DE SOUZA, Vanilton Camilo de. Ensinar geografia por conceitos na formação de professores. **Anekumene**, n. 14. 8-17 p. Outubro de 2017.

_____. Fundamentos teóricos, epistemológicos e didáticos no ensino da Geografia: bases para formação do pensamento espacial crítico. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, v. 1, n. 47-67 p. Junho de 2011.

DORFMAN, Adriana. A condição fronteiriça diante da securitização das fronteiras do Brasil. In: NASCIMENTO, Jadson P. R. **Fronteiras em perspectiva comparada e temas de defesa da Amazônia**. Belém: EDUFPA, 2013.

DORFMAN, Adriana. A cultura do contrabando e a fronteira como um lugar de memória. **Estudios Historicos (CDHRP)**, Rivera-URY, n. 1, mai., 2009.

DORFMAN, Adriana (org.). **Territórios e lugares da Região Metropolitana de Porto Alegre**. Porto Alegre: Letra 1, 2015

DOS SANTOS RODRIGUES, Francilene; DOS SANTOS VASCONCELOS, Iana; HOST, Carla Regina. Cruzando fronteiras. Famílias migrantes na tríplice fronteira Brasil–Venezuela–Guiana. **REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana**, v. 16, n. 31, p. 247-256, 2008.

DOURADO, Auceia Matos. Caminhos e encontros com o território. In: VARGAS, Maria Augusta; DOURADO, Auceia Matos; SANTOS, Rodrigo Herles. (Orgs.). **Práticas e vivências com a geografia cultural**. Aracaju: Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe – Edise, 2015. p. 25-66

FASANO, Edson. Pensamento contra-hegemônico: epistemologia freiriana e pedagogias do sul. **Educação & Linguagem**, São Paulo, v. 1, n. 19, p. 223-243, jun. 2016. Semestral. Disponível em:

<<https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/EL/article/view/7041/5436>>. Acesso em: 30 junho. 2023.

FELICIANO, Léia A. dos Santos. O Ensino de Geografia no Brasil: Do colégio Pedro II a Universidade de São Paulo - 1837 A 1934. In: **Congresso Nacional de Educação**, 13., 2017, São Paulo. Anais do XIII EDUCERE Congresso Nacional de Educação – Formação de Professores: Contextos, sentidos e práticas. São Paulo, 2017. p. 3920- 3932. Disponível em <https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25271_12024.pdf> Acesso em 10 de jun. 2023.

FERRARI, Maristela. As noções de fronteira em Geografia. **Revista Perspectiva Geográfica**, UNIOESTE, v.9, n.10, 2014. Disponível em: < [https://e- revista.unioeste.br/index.php/pgeografica/article/view/10161](https://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica/article/view/10161)>. Acesso em junho 2023.

FERRARI, Maristela. As noções de fronteira em geografia. **Revista perspectiva geográfica**. Cascavel, v. 9, n. 10, 2014. p.1-25.

FLYNN, Donna K. "**We are the border**": identity, exchange, and the state along the Benin-Nigeria border. *American Ethnologist*, 1997.

FONSECA, Valdelúcio; CARACRISTI, Isorlanda. Os princípios geográficos e suas relações com a consolidação da ciência geográfica. **Revista homem, espaço e tempo**, v. 3, n. 2, 2009.

FOUCHER, Michel. **Obsessão por fronteiras**. São Paulo: Radical Livros, 2009.

FREITAS, Adriano Vargas; DE LIMA PALANCH, Wagner Barbosa. Estado da Arte Como Metodologia de Trabalho Científico na Área de Educação Matemática: Possibilidades e limitações. **Perspectivas da Educação Matemática**, v 8, n. 18 2015.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Plageder, 2009.

GIROTTO, Eduardo Donizeti. Dos PCNS a BNCC: O Ensino de Geografia sob o domínio Neoliberal. **Geo UERJ**, Rio de Janeiro, v. 30, p.419-439, 2007.

HAESBAERT, Rogério. Descaminhos com o território. In: RIBAS, Alexandre Domingues; SPOSITO, Eliseu Savério; SAQUET, Marcos Aurélio. (Orgs.). **Territórios e desenvolvimento: diferentes abordagens**. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004. p. 87-120.

HAESBAERT, Rogério. Território e Multiterritorialidade: um debate. **GEOgraphia**, [s. l.], ano IX, n. 17, p. 19 - 46, 2007.

_____. **Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade**. Porto Alegre, 2004.

_____. **O mito da desterritorialização: do "fim dos territórios" à multiterritorialidade**. 10 ed. Bertrand Brasil, 2016.

_____. **Regional-Global: Dilemas da região e regionalização na geografia contemporânea**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

_____. **Viver no limite: território e multi/tranterritorialidade em tempos de insegurança e contenção.** 1ª ed. Rio de Janeiro: BertrandBrasil, 2014.

HARO, H.; VELEZ, C. **La interculturalidad en la reforma curricular: de la protesta a la propuesta.** Memorias de los talleres de antropología aplicada. Quito, Universidad Politécnica Salesiana, 1997.

KLAUSBERGER, Marcos Irineu. **O ensino de Geografia no contexto das escolas de fronteira: transpassar os limites curriculares.** Dissertação (Doutorado em Geografia) 2020. 546 p. disponível em: <file:///c:/users/55959/desktop/mestrado/textos%20sobre%20ensino%20na%20fronteira/tese%20de%20doutorado%205.pdf> acesso em: 21 set. 2022.

KALIL, Suzeley; MEI, Eduardo; SILVEIRA, Cláudio de Carvalho, eds. **De Cuba à Patagônia: desafios da educação militar no terceiro milênio** [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2021, 449 p. ISBN: 978-65-5714-051-2. <https://doi.org/10.7476/9786557140512>.

KHAOULA, K. M. A.; DE SOUSA, V. C. in: Desafios da didática de geografia. **Goiânia: ed PUC Goiás**, 2013.

KANASHIRO, Cintia Shukusawa. **Livro didático de Geografia: PNLD, materialidade e uso na sala de aula.** São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação), Universidade de São Paulo. 2008. 136 p. disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-07052009-155915/en.php>> acesso em: 21 set. 2022.

LARA, Francisco Valencia; FURNISH, Daniel. La frontera como pedagogía: enseñando y aprendiendo acerca de fronteras remotas. In: DORFMAN, Adriana; FILIZOLA, Roberto; FÉLIX, Julian M. (Orgs.) **Ensinando Fronteiras.** Porto Alegre: Diadorim Editora, 2021.

LIBÂNEO, José Carlos. **Democratização da escola pública.** Edições Loyola, 2014.

LISBOA, Liliane Do Vale; LISBÔA, Eliana Santana. O calendário sionatural: uma proposta pedagógica na escola da comunidade indígena sorocaima. **Revista Presença Geográfica**, v. 6, n. 1, p. 58-73, 2019.

LUCIANO, Patricia Franco. O ensino de Geografia em área de fronteira: uma análise a partir das práticas docentes em escolas estaduais de Amambai (MS). **Movimentação**, 2(3), 2015. 71-85 p. Disponível em: <<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao/article/view/4264>>. acesso em: 21 set. 2022.

MACHADO, Lia Osorio. Limites, fronteiras, redes. In: T.M.Strohaecker, A.Damiani, N.O.Schaffer, N.Bauth, V.S.Dutra (org.). **Fronteiras e espaço global.** Porto Alegre: AGB, 1998.

MACHADO, Lia Osorio, et. al. O Desenvolvimento da Faixa de Fronteira: uma proposta conceitual metodológica. In: OLIVEIRA, T.C.M (Org). **Território sem Limites – Estudos sobre fronteiras**. p. 87-112. Campo Grande: Ed. UFMS. 2005.

MACHADO, Lia Osório. Ciência, tecnologia e desenvolvimento regional na faixa de fronteira do Brasil. **Parcerias Estratégicas**, Brasília, DF, v. 20, p. 747-766, 2005b.

_____. **Estado, territorialidade, redes. Cidades gêmeas na zona de fronteira sul-americana. Continente em chamas. Globalização e território na América Latina**, p. 243-284, 2005a.

_____. Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. **Revista território**, (2000). 13 p. Disponível em: <2000_Limites_e_frenteiras_-_Da_alta_diplomacia_aos_circuitos_da_ilegalidade-with-cover-page-v2.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)>. acesso em: 21 set. 2022.

MARIÉ, Solène. Fronteiras brasileiras: evolução da agenda e redes de atores no Congresso Nacional (1990-2016). Monções: **Revista de Relações Internacionais da UFGD**, v. 6, n. 12, p. 50-78, 2017.

MARTINS, José de Souza. **Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano**. São Paulo: Hucitec, 1997.

MARTINS, J. **Um Enfoque Fenomenológico do Currículo: educação como poiésis**. Organização do Texto Vitória Helena Cunha. São Paulo: Cortez, 1992. 142 p.

MONDARDO, Marcos Leandro. **Os períodos das migrações: territórios e identidades em Francisco Beltrão/PR**. 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2009.

NETO, Pedro Fernandes. A faixa de fronteira internacional norte do Brasil: uma análise comparativa entre os dois pares de cidades-gêmeas de Roraima: Pacaraima (Brasil)/Santa Elena (Venezuela) e Bonfim (Brasil)/Lethen (Guiana). In: **Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina**. 20-26 p. Disponível em: <<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica/Geografiaregional/12.pdf>>. acesso em: 21 set. 2022.

NETO, Daniel Rodrigues Silva Luz. pensamento geográfico: conceitos e princípios estruturantes como método epistêmico para o ensino de geografia. **Revista Signos Geográficos**, v. 4, p. 1-25, 2022.

NOGUEIRA, Amélia Regina Batista. **Componente Curricular Geografia e a Base Nacional Comum Curricular**. Parecer Técnico, Brasília: Ministério da Educação, 2016. Disponível em <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/relatoriosanaliticos/Amelia_Regina_Batista_Nogueira.pdf> Acesso em 30 de ago. de 2023.

NOVAES, André R. **Fronteiras Mapeadas. Geografia Imaginativa das Fronteiras Sul-Americanas na Cartografia da Imprensa Brasileira**. Rio de Janeiro: UFRJ/IGEO/PPGG. 2010. Tese.

NUNES, Flaviana Gasparotti. Por que(m) Ensinar Geografia? **Revista Latinoamericana de Estudantes de Geografia**, v. 5, n. 1, 2017. p. 96–97.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Et al, **Para onde vai o ensino de geografia?**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1991. 144 p.

OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de. Para Além das Linhas Coloridas ou Pontilhadas – Reflexões Para uma Tipologia das Relações Fronteiriças. **Revista da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege)**. V.11, n.15, jan-jun.2015. p.233-256.

PAASI, Anssi. (2010). Boundaries as social processes: Territoriality in the world of flows. **Geopolitics**, 15(3), 462-481. Disponível em:<(em inglês) Fronteiras como Processos Sociais: Territorialidade no Mundo dos Fluxos (researchgate.net)>.acesso em: 24 de abril de 2023.

PACIFICO, Andrea Pacheco; SILVA, Sarah Fernanda Lemos. **Estrangeiro, nunca mais! Migrante como sujeito de direito e a importância do Advocacy pela Nova Lei de Migração Brasileira**. 2021.

PEREIRA, Marcelo Garrido. in: Cavalcanti, Lana de Souza. **Temas da geografia na escola básica**. 2016. Papyrus Editora.

PEREIRA, Raquel Maria Fontes do Amaral. **Da Geografia que se ensina à gênese da Geografia moderna**. 2. ed. Florianópolis: Dissertação (Mestrado em Educação) Ed. da UFSC, 1999, 21-49 p. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/75444> acesso em: 21 set. 2022>.

PEITER, P.& Fernandes Neto, P. (2001). **Relatório do Trabalho de Campo a Roraima em Outubro 2001**, avulso, Rio de Janeiro, Grupo RETIS, UFRJ.

PELLEREY, Michele. **Le competenze individuali e il portfolio**. La Nuova Italia, 2004.

PILLÃO, Delma. **A pesquisa no âmbito das relações didáticas entre matemática e música**: Estado da Arte. 2009. 109f. Dissertação (Mestrado em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Possibilidades e Limitações. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 8, n. 18, 2015.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Rio Grande do Sul. Feevale, 2013. 275 p.

RAPOSO, Tácio José Natal. A (re) produção do espaço urbano no município de Pacaraima: 1995-2013. 272f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2015. Disponível em: <http://repositorio.ufr.br:8080/jspui/handle/prefix/762>

RAPOSO, Tácio José Natal. Avanço da urbanização e das práticas capitalistas na Amazônia Setentrional e o caso da cidade de Pacaraima sobre a Terra Indígena São Marcos – RR. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual de Campinas, SP, 2022. Disponível em: [file:///C:/Users/55959/Downloads/Raposo_TacioJoseNatal_D%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/55959/Downloads/Raposo_TacioJoseNatal_D%20(1).pdf)

RAFFESTIN, Claude. **Por uma geografia do poder**. São Paulo: Ática, 1993.

RAFFESTIN, Claude. A ordem e a desordem ou os paradoxos da fronteira. In:

OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de. (Org.). **Território sem limites: estudos sobre fronteiras**. Campo Grande: UFMS, 2005. p. 9-15.

RAMOS, Morelia Morillo. **Fronteiras inflamáveis: migração e comercialização do combustível na cidade de Santa Helena do Uairén – Venezuela**. Dissertação (Mestrado em Sociedade e Fronteira). 2019. 139 p. Disponível em: <<http://repositorio.ufr.br:8080/jspui/handle/prefix/237> acesso em 21 set. 2022>.

RATZEL, F. (1897). La géographie politique Première édition 1897. traduction Fayard.

RODRIGUES, Francilene. Migração transfronteiriça na Venezuela. **Estudos avançados**, v. 20, n. 57, p. 197-207, 2006. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ea/a/w7vgcpsTJR7DHwvbwmd9QRH/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 21 set. 2022.

ROCHA, Genylton Odilon Rego da. **trajetória da disciplina Geografia no currículo escolar brasileiro (1837-1942)**. São Paulo. Dissertação (Mestrado em Educação) 1996. 300 p.

SACK, Robert D. Human territoriality: a theory. **Annals of the association of American geographers**, v. 73, n. 1, p. 55-74, 1983.

SIMÕES, Gustavo da Frota. **Venezuelanos em Roraima: migração no extremo norte do país**. Mundorama-Revista de Divulgação Científica em Relações Internacionais, 2017.

SANTOS, Mávera Teixeira dos. **Educação escolar indígena: uma reflexão a partir da aplicação do método indutivo intercultural em Comunidades Indígenas de Roraima**. 2019. 106f. Dissertação (Mestrado em Sociedade e Fronteiras) - Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2019.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço**. São Paulo: Editora Hucitec, 1996.

_____. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

_____. **Território e Sociedade**. 2º ed. São Paulo: Abramo, 2000.

SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. **Qualitas revista eletrônica**, v. 16, n. 1, 2015.

SIMÕES, Gustavo. Venezuelanos em Roraima: migração no extremo norte do país. Disponível em: <<https://www.mundorama.net/?p=23834>>. Acesso em 05 de dezembro de 2023.

SOUZA, MARCELO JOSÉ LOPES DE. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C. e CORRÊA. R. L. (orgs.). **Geografia Conceitos e Temas** (Pág 77-116). Rio de Janeiro: Editora Hucitec/Editora Bertrand Brasil. S.A., 1995.

SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre o espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cezar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. (Orgs.). **Geografia: conceitos e temas**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

SOUZA, Marcelo José Lopes de. O território; espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de, e outros (orgs.). **Geografia: conceitos e temas**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

SOUZA, Marcelo Lopes de. **Os conceitos fundamentais da pesquisa sócioespacial**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

SOUZA, Mariana Jantsch. Fronteiras Simbólicas—espaço de hibridismo cultural, uma leitura de Dois irmãos, de Milton Hatoum. **Letrônica**, 7(1), 2014. 475-489 p. Disponível em:<<https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/iberoamericana/N%C3%83%C6%92O%20https://www.scimagojr.com/index.php/letronica/article/view/16655>> acesso em: 21 set. 2022.

STRAFORINI, Rafael. **Ensinar geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais**. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2008. 190 p.

TERENCIANI, Cirlani. **Interculturalidade e ensino de Geografia em escolas na fronteira Brasil-Paraguai em Mato Grosso do Sul**. Dissertação (Mestrado em Geografia)2011.206p.Disponível em:<<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/374> acesso em: 21 set. 2022>.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução às ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas. 1987.

VENEZUELA. Lei orgânica da Educação de 2009. Disponível em: <[Ley Organica de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lofanb 2014 PDF | PDF \(scribd.com\)](#)> acesso em: 15 de maio de 2023.

VENTURA, Magda Maria. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa, **SOCERJ**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, 2007. 383-386 p.

VELOZO, Edgar Garcia. **Desafios do ensino de Geografia em região de fronteira: o caso da fronteira de Ambas Aceguás**. Trabalho de Conclusão de Curso (Geografia) 2019. 44 p. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/205232> acesso em: 21 set. 2022>.

VESENTINI, José William: in. **Para onde vai o ensino de geografia?** 1991. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1991. 30-38 p.

VESENTINI, José William. Et. Al. **Ensino de Geografia No Século Xxi (o)**. 3. ed. Campinas, SP. Papirus Editora, 2004. 249 p.

VLACH, Vânia Rubia Farias. Ensino de geografia no início do século XXI: desafios e perspectivas. Disponível em: <<https://bit.ly/2lA12Ht>>. Acesso em 27 de agosto 2019.

ZASLAVSKY, Ricardo; GOULART, Bárbara Niegia Garcia de. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 3981-3986, 2017.

ANEXO 1

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

A Senhora Gestora Pedagógica _____

Eu, BRUNO SOBRAL BARROZO, venho pelo presente, solicitar autorização para realizar a pesquisa intitulada: “**AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA: UM ESTUDO NO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO EM PACARAIMA – RR**”, a ser realizada no período de junho/2023, sob minha responsabilidade.

Assumo a responsabilidade de fazer cumprir os termos da resolução 466/CNS/MS, de 12 de dezembro de 2012, e demais resoluções complementares à mesma, viabilizando a produção de dados da pesquisa citada, para que se cumpram os objetivos do projeto apresentado.

Após a aprovação no comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será iniciada, atendendo todas as solicitações administrativas desta direção. Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento

Pesquisadora principal:

Bruno Sobral Barrozo

(**)****_***** – brunosobralbarrozo@gmail.com

Pesquisador Assistente (Orientador):

Artur Rosa Filho

(**) ****_**** - artur.filho@ufr.br

Pesquisador Assistente (Coorientador):

David Luiz Rodrigues de Almeida

(**) *****_**** - david.almeida@ufr.br

Bruno Sobral Barrozo

Assinatura do pesquisador responsável

() Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação
Boa Vista, ____/junho/2023.

**Assinatura da Gestora Pedagógica do Colégio Estadual Militarizado
Cicero Vieira Neto**

Endereço do pesquisador: Programa de Pós-graduação em Geografia: Sala 02 do Instituto de Geociências - IGEO da UFRR (Rua La Paz) – localizado na Av. cap. Ene Garcez, N° 2413 Bairro: Aeroporto- Boa Vista-RR. CEP: 69310-000. Celular: (**) ****-****. E-mail: brunosobralbarrozo@gmail.com

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Bloco 7, sala 737, segundo andar (entrada principal, sobe para o segundo andar, vira à direita, última sala do corredor, à direita) Av. Cap. Ene Garcez, 2413 – Aeroporto (Campus do Paricarana) CEP: 69.310-000 - Boa Vista – RR E-mail: coep@ufrr.br (95) 3621-3112 Ramal 26

ANEXO 2

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Ao Senhor Diretor Administrativo _____

Eu, BRUNO SOBRAL BARROZO, brasileiro, solteiro, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia, RG: 369868-8 SSP/RR, CPF: 017.344.732-58, venho pelo presente, solicitar autorização para realizar a pesquisa intitulada: **“AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA: UM ESTUDO NO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO EM PACARAÍMA – RR”**, a ser realizada no período de junho/2023, sob minha responsabilidade.

Assumo a responsabilidade de fazer cumprir os termos da resolução 466/CNS/MS, de 12 de dezembro de 2012, e demais resoluções complementares à mesma, viabilizando a produção de dados da pesquisa citada, para que se cumpram os objetivos do projeto apresentado.

Após a aprovação no comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados deste projeto será iniciada, atendendo todas as solicitações administrativas desta direção. Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento

Pesquisadora principal:

Bruno Sobral Barrozo

(**)****_**** - brunosobralbarrozo@gmail.com**Pesquisador Assistente (Orientador):**

Artur Rosa Filho

(**) ****_**** - artur.filho@ufr.br**Pesquisador Assistente (Coorientador):**

David Luiz Rodrigues de Almeida

(**) ****_**** - david.almeida@ufr.br

Bruno Sobral Barrozo

Assinatura do pesquisador responsável

() Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação
Boa Vista, ____/Junho/2023.

**Assinatura do Diretor Administrativo do Colégio Estadual Militarizado
Cicero Vieira Neto**

Endereço do pesquisador: Programa de Pós-graduação em Geografia: Sala 02 do Instituto de Geociências - IGEO da UFRR (Rua La Paz) – localizado na Av. cap. Ene Garcez, N° 2413 Bairro: Aeroporto- Boa Vista-RR. CEP: 69310-000. Celular: (**) ****-****. E-mail: brunosobralbarrozo@gmail.com

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Bloco 7, sala 737, segundo andar (entrada principal, sobe para o segundo andar, vira à direita, última sala do corredor, à direita) Av. Cap. Ene Garcez, 2413 – Aeroporto (Campus do Paricarana) CEP: 69.310-000 - Boa Vista – RR E-mail: coep@ufrr.br (95) 3621-3112 Ramal 26

ANEXO 3

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO ENTREVISTADO

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “**AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA: UM ESTUDO NO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO EM PACARAIMA – RR.**” sob a responsabilidade dos pesquisadores: Bruno Sobral Barrozo; Artur Rosa Filho; David Luiz Rodrigues de Almeida e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e poderá sair da pesquisa sem nenhum prejuízo para você ou para o pesquisador.

1. **O objetivo deste estudo é:** Contribuir para o ensino de Geografia em escolas no contexto de fronteira
2. **Sua participação nesta pesquisa será:** Respondendo às 10 perguntas do questionário.
3. **O principal benefício relacionado com a sua participação será:** Valorização da Ciência para a efetivação de uma pesquisa acadêmica e a promoção da Geografia Escolar no Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR.
4. **O principal risco relacionado com a sua participação será:** Constrangimento, cansaço, perda de dados dos entrevistados e exposição do entrevistado. No entanto, destacamos que o entrevistado pode desistir da pesquisa a qualquer momento. Deste modo os dados ficarão preservados em um equipamento de uso pessoal do pesquisador. Portanto será utilizado código identificador para preservar o anonimato de cada participante dos respectivos grupos que irão compor a pesquisa.
5. **Serão incluídos nesta pesquisa:** Professores de Geografia do CEM Cicero Vieira Neto
6. **Serão excluídos da pesquisa:** menores de idade, indígenas, população vulnerável, estudantes do Colégio Estadual Cicero Vieira Neto.

As informações desta pesquisa são confidenciais e garantimos que somente o pesquisador saberá sobre sua participação.

Você receberá uma via deste termo com o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do CEP e poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Você poderá entrar em contato conosco, sempre que achar necessário, através do telefone do pesquisador responsável, **Bruno Sobral Barrozo**, número (**)-****-****, caso tenha alguma dúvida.

Assinatura do Pesquisador Responsável

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Assinatura do Participante da Pesquisa

Endereço do pesquisador: Programa de Pós-graduação em Geografia: Sala 02 do Instituto de Geociências - IGEO da UFRR (Rua La Paz) – localizado na Av. cap. Ene Garcez, N° 2413 Bairro: Aeroporto- Boa Vista-RR. CEP: 69310-000. Celular: (**) ****-****. E-mail: brunosobralbarrozo@gmail.com

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Bloco 7, sala 737, segundo andar (entrada principal, sobe para o segundo andar, vira à direita, última sala do corredor, à direita) Av. Cap. Ene Garcez, 2413 – Aeroporto (Campus do Paricarana) CEP: 69.310-000 - Boa Vista – RR E-mail: coep@ufrr.br (95) 3621-3112 Ramal 26

ANEXO 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR					
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP					
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA					
Título da Pesquisa: AS PRÁTICAS CURRICULARES DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA FRONTEIRA BRASIL/VENEZUELA: UM ESTUDO NO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO CICERO VIEIRA NETO EM PACARAIMA - RR					
Pesquisador: Bruno Sobral Barrozo					
Área Temática:					
Versão: 1					
CAAE: 75161323.8.0000.5302					
Instituição Proponente: Universidade Federal de Roraima - UFR					
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio					
DADOS DO PARECER					
Número do Parecer: 6.548.788					
Apresentação do Projeto: Introdução					
<p>De acordo com o pesquisador, "a presente pesquisa tem como objetivo geral, investigar o processo de ensino-aprendizagem de Geografia na fronteira Brasil/Venezuela destacando o Colégio Estadual Militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima-RR. Portanto, os elementos intrínsecos que envolvem esta pesquisa, buscará em uma face atribuída pela imigração venezuelana, analisar as práticas curriculares dos professores de Geografia sob o conceito de território no ensino médio no colégio estadual militarizado Cicero Vieira Neto em Pacaraima/RR.</p>					
PROBLEMA					
<p>As fronteiras podem externar diferentes representações para diversos grupos e/ou indivíduos nas mais diversas realidades. Desse modo, consideramos que essas representações e diferenças devem ser atribuídas no ambiente escolar, sobretudo no ensino da Geografia, uma vez que, a problemática da pesquisa se sustenta ao considerar que o município de Pacaraima possui uma única escola do ensino regular, onde oferta em 4 turnos de aula o ensino fundamental, médio e a Educação de Jovens e Adultos - EJA, comportando 1.428 alunos atualmente, sendo 90% imigrantes e refugiados, oriundos da Venezuela e comunidades indígenas.</p>					
<table border="1"><tr><td>Endereço: Av. Cap. Ene Garcez, nº 2413, UFRR, Campus Paricarana, Bloco 7, Sala 737</td></tr><tr><td>Bairro: Aeroporto CEP: 69.310-000</td></tr><tr><td>UF: RR Município: BOA VISTA</td></tr><tr><td>Telefone: (95)3621-3112 Fax: (95)3621-3112 E-mail: coep@ufr.br</td></tr></table>		Endereço: Av. Cap. Ene Garcez, nº 2413, UFRR, Campus Paricarana, Bloco 7, Sala 737	Bairro: Aeroporto CEP: 69.310-000	UF: RR Município: BOA VISTA	Telefone: (95)3621-3112 Fax: (95)3621-3112 E-mail: coep@ufr.br
Endereço: Av. Cap. Ene Garcez, nº 2413, UFRR, Campus Paricarana, Bloco 7, Sala 737					
Bairro: Aeroporto CEP: 69.310-000					
UF: RR Município: BOA VISTA					
Telefone: (95)3621-3112 Fax: (95)3621-3112 E-mail: coep@ufr.br					
<small>Página 01 de 05</small>					

ANEXO 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR				
Continuação do Parecer: 6.548.788				
Considerações Finais a critério do CEP:				
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:				
Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2219974.pdf	17/10/2023 19:15:07		Aceito
Folha de Rosto	Folha.pdf	17/10/2023 19:14:30	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO.pdf	25/09/2023 15:29:50	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	25/09/2023 15:29:01	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Declaração de concordância	Concordancia.pdf	25/09/2023 15:06:02	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Recurso Anexado pelo Pesquisador	recursos.pdf	25/09/2023 15:02:35	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Declaração de Pesquisadores	pesquisador.pdf	25/09/2023 14:59:35	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Brochura Pesquisa	Brochura.pdf	25/09/2023 14:33:54	Bruno Sobral Barrozo	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	25/09/2023 14:30:58	Bruno Sobral Barrozo	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

BOA VISTA, 02 de Dezembro de 2023

Assinado por:
GIOVANNA ROSARIO SOANNO MARCHIORI
 (Coordenador(a))

Endereço: Av. Cap. Ene Garcez, nº 2413, UFRR, Campus Paricarana, Bloco 7, Sala 737			
Bairro: Aeroporto	Município: BOA VISTA	CEP: 69.310-000	
UF: RR	Telefone: (95)3621-3112	Fax: (95)3621-3112	E-mail: coep@ufr.br

Página 05 de 05

APÊNDICE**ENTREVISTAS – 01****PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO
CICERO VIEIRA NETO EM PACARAIMA/RR.**

1. Qual sua primeira formação? Possui uma segunda licenciatura?
2. Mora em Pacaraima ou em Santa Helena?
3. Há quanto tempo leciona no Colégio?
4. Em seu plano de ensino de Geografia para as turmas do Ensino Médio há discussões que envolvam a discussão de território e fronteira considerando o contexto Brasil e Venezuela? Como esses temas são trabalhados em sala de aula?
5. Você precisa fazer alguma mudança em sua forma de trabalho por causa da presença de alunos de origem venezuelana em suas aulas? Se sim, quais?
6. Como mobiliza as orientações curriculares da Diretriz Curricular de Roraima (DCRR) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o processo de ensino de Geografia com as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio?
7. Quais são as principais características espaciais do território de fronteira em que você atua?
8. Quais são as principais características territoriais da fronteira Brasil e Venezuela e como isso interfere em seu processo de ensino de Geografia?
9. Você trabalha as diferenças culturais e linguísticas entre os alunos brasileiros e de outras nacionalidades ao ensinar Geografia? Como realiza isso?
10. A partir de sua experiência em sala de aula, observa diferenças e semelhanças entre os conhecimentos prévios sobre o contexto territorial de fronteira entre alunos brasileiros e venezuelanos? Quais seriam eles?
11. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação ao ensino de Geografia?
12. Como você aborda em sala de aula a temática da migração e das relações internacionais em território de fronteira?

13. Quais são as estratégias que você utiliza para promover a interação e a troca de conhecimento entre alunos brasileiros e de outras nacionalidades?
14. Como você avalia o desempenho dos alunos venezuelanos em relação aos conteúdos de Geografia trabalhados em sala de aula?
15. Quais são as potencialidades e limites do ensino de Geografia em território de fronteira?